

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas

VENTANAS INTERIORES

Obra plástica personal acerca de la transparencia y la animalidad

Tesis

Que para obtener el título de

Doctora en Cartografías del Arte Contemporáneo

Modalidad por obra

Presenta

Elia Ruth Castellanos Maldonado

Asesor

Dr. Jonathan Caudillo Lozano

Sínodo

Dra. Wendolín Ríos Valerio

Dra. Erika Bulle Hernández

Ciudad de México

Noviembre, 2021

VENTANAS INTERIORES

Obra plástica personal acerca de la transparencia y la animalidad

ÍNDICE

DEDICATORIA, 2

AGRADECIMIENTOS, 2

INTRODUCCIÓN, 3

ANTECEDENTES, 6

CAP. I TRANSPARENCIA/ROSTRO, 20

1.1 A TRAVÉS DEL CRISTAL: TRANSPARENCIA/TRANS-APARIENCIA,
24

1.2 OBSERVANDO/OBSERVADO, 42

1.3 VELAR Y DESVELAR, 54

CAP. II OPACIDAD/ANIMALIDAD, 65

2.1 DONDE LA MIRADA SE DETIENE: LA OPACIDAD Y LA HUELLA
PICTÓRICA, 69

2.2 LA ANIMALIDAD DEL HOMBRE, 78

2.3 LA OPACIDAD DEL ANIMAL, 97

CAP. III LA VENTANA COMO MICRO ESPACIO, 103

3.1 MARCO Y TEATRALIDAD. Reordenar la mirada, 107

3.2 LA VENTANA ARQUITECTÓNICA Y EL OJO. Sobre el distanciamiento,
117

3.3 ROSTRO TRANSPARENTE Y ANIMAL EN REPOSO, 123

3.4 OBRA, 126

3.4.1 A título personal, 126

3.4.2 La factura, 128

CONCLUSIONES, 142

LISTA DE IMÁGENES, 143

FUENTES DE INVESTIGACIÓN, 153

“Los mayores dolores de mi vida se desvanecen cuando abriendo la ventana hacia dentro de mí, puedo olvidarme en la visión de su movimiento”.

Fernando Pessoa, *Libro del desasosiego*

DEDICATORIA

Este proyecto surge bajo la inspiración de mi padre, Ismael, con el que me unió no solamente el amor familiar, sino la admiración ante la historia de su vida, sus logros, su inteligencia y su humanidad. Para ti, Ismael Castellanos Rodríguez.

El otro impulso ha sido mi pequeña familia, Alberto y Paloma, que continuamente me recuerdan volver los ojos hacia mí, pero con el corazón apuntando a ellos. Alberto García Oliveros, mi maestro, mi compañero y mi amigo desde hace muchos años; Paloma García Castellanos, siempre pienso en ti con amor, no te detengas.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Claudia Reyes, quien me encaminó en esta nueva aventura, como muchas de las que hemos vivido juntas desde 1990, amiga incomparable.

A Xia Jiménez “Chispa” -Xiadani Jiménez- y Gabriela Bauram -Gabriela Bautista Ramos-, alumnas que me han mostrado una intensidad por vivir que me sorprende y quienes me brindaron su rostro para este trabajo.

A mis profesores del doctorado: Jorge Juanes, Jonathan Caudillo, Wendolín Ríos, Erika Bulle, Sonia Rangel, Miroslava Salcido y Fabio Vélez; y a mis compañeros: Smark Bonilla, Lucelina Nunes, Norma Hernández, Iyalli del Carmen, Víctor Beyruti y Alejandro Cervantes.

A Esperanza Hernández, a Graciela García y a Diana Athziri Blanco, por escucharme, otorgarme sus puntos de vista y acompañarme en todo este proceso.

A Luis Argudín y a Darío Meléndez, por las interrogantes plásticas y vivenciales que me plantearon; a Martín Haro, quien me ha mostrado lo importante que es la integración de la vida y el arte; a Agustín Noriega por los libros sobre arquitectura que me proporcionó; y a Carlos Gómez, cuya amistad y palabras surgidas de una mente inquieta me han marcado de manera profunda.

INTRODUCCIÓN

El viento y la ventana son palabras que provienen del latín *ventus*, debido a que esta abertura en la pared proporciona ventilación a las habitaciones. La ventana también da iluminación a una estancia, esto es, filtra o impide la entrada de la luz y el viento, constituyendo física y simbólicamente una salida o una valla protectora ante las inclemencias. Es un vano, un hueco dentro de una construcción, una conexión entre el interior y el exterior, pero este lugar en específico es ya un micro espacio al quedar atrapado algo entre la transparencia y la opacidad. Une y separa, pero también protege.

Al introducir el rostro, alguien que mira *a través de*, existe un ir y venir del Yo al Otro. El Otro que mira a través de la ventana mantiene una relación de silencio por medio de la transparencia, porque ésta es una suspensión, y el rostro queda excepcionalizado del espacio y del tiempo, o bien, cristalizado. En la vida cotidiana establecemos un vínculo con el silencio: dentro del mar de sonidos que día a día nos acompañan, no nos quedan más opciones que enfrentarlos con un silencio casi involuntario, pero a la vez, selectivo.

Es el silencio simulando no serlo, el que guarda la transparencia; ese silencio que, al igual que la ventana con sus vidrios, nos guardan y nos protegen. El cristal que recubre el vano se encuentra siempre relacionado con la opacidad, porque es ésta la que es protegida por el vidrio, y a la vez, es el espectador y su opacidad los que se enfrentan a la transparencia. Bajo la superficie, que es una especie de velo cristalino, subyacen elementos que no siempre son de nuestro agrado, pero que deben quedar resguardados para que podamos subsistir.

Tras la ventana, el rostro es la evidencia de una persona que observa o que es observada, es la huella de algo más que escapa a nuestra mirada. Es lo bello ante nuestros ojos, aunque también es la ausencia y soledad al que el ritmo de vida actual nos ha orillado. La opacidad en la parte del fondo de la obra, contiene esos elementos internos de un espacio habitable que por medio de representaciones animales reflejan aquello que queremos negar o que nos desagrada. Es lo siniestro que nos es oculto, latente e inherente.

Mi guía es la ventana, y por consiguiente lo transparente y lo opaco, lo

interno y lo externo. El proyecto pretende ser una reflexión personal de observación frente a la sociedad contemporánea, por lo que involucra la recuperación de algunas fotos digitales, *selfies*. Trabaja los elementos de una ventana a manera de dos de las capas en que yo me disecciono para mi propia comprensión y que traslado al ser en general. La animalidad queda representada sobre la superficie opaca, en concordancia y pugna con el rostro transparente. Además, trabajar la ventana es retomar el marco, volver a la excepcionalización del espacio/tiempo, a ese encuadre que hacemos de lo que vemos al no poder abarcarlo todo, no sólo con la vista sino con la experiencia.

La investigación gira en torno a lo que la ventana pueda plásticamente ofrecernos, o incluso simbólicamente: es un espacio interior, aunque logre apreciarse desde el exterior. Por esto, se abre a múltiples interpretaciones. Implica la transparencia que retiene el rostro y lo opaco que refleja la animalidad y sus connotaciones. El proyecto maneja dos tipos de imágenes que corresponden a dos tipos de superficies y un elemento que enmarca y unifica a ambos:

1) La imagen virtual, el rostro representado sobre la lámina transparente de acrílico, fantasmagóricamente puesta, intangible. La faz transparente que desaparece, en realidad es lo que se encuentra a la vista en cualquier ser humano y, de esta manera, lo que parecería ser una imagen virtual, se trastoca en actual. Lo virtual tiene virtud para producir un efecto, pero no lo produce de presente, tiene existencia aparente opuesta a lo físico; se mueve en una realidad construida. La imagen virtual, en este caso, es transparente, la que ostenta la lámina de acrílico, misma que también se vuelve especular.

2) El animal pintado con material cubriente, sobre una base de madera, tal representación puede identificarse con la imagen actual y su visibilidad matérica. Esta se muestra ante el ojo pero detrás del vidrio, de forma que se actualiza en lo tangible, pelos, carne y sangre; sin embargo, se vuelve virtual en las capas del ser, no podemos ver ni tocar nuestra animalidad, ¿es una construcción? ¿un dispositivo? Lo actual pertenece al momento presente, sucede o existe en el tiempo en que se habla de ello pero, en este caso, es lo visible de lo que podemos dar cuenta.

3) El marco, que cierra y concentra la idea de ventana, el cual crea un micro espacio que plásticamente puede trabajarse utilizando elementos pictóricos o extraídos de las artes visuales; introduce el deseo de mirar a través, y se vuelve inquietante cuando hay un rostro que nos observa desde su interior y un animal subyacente.

Así, la ventana puede:

- Proteger de luz, viento y otras cosas.
- Funcionar como soporte plástico.
- Servir como un contenedor: guarda el rostro inmediato tras el vidrio, y lo opaco más atrás.
- Es intermediaria entre el interior y el exterior de una construcción arquitectónica.
- Dependiendo del tipo de ventana, un referente espacio/temporal.
- Al contar con dos planos, su vidrio puede crear reflejo, entre ellos, reflejar al observador; en cuanto a lo opaco, dependiendo del grado de oscuridad, puede ocultar o semiocultar objetos.
- Provocar distintas sensaciones: aprisionamiento, respiro, por ejemplo.
- Condicionar el silencio.
- Servir de metáfora de una cuestión psicológica.
- Crear un micro espacio: diversos planos colocados a diferentes distancias.

En el primer capítulo se habla sobre la transparencia y el rostro, haciendo un recorrido histórico de este material respecto a la ventana y conectando con algunos conceptos como la huella de Dios respecto al rostro humano, el análisis del retrato y el velamiento del mismo. El segundo capítulo trata de la opacidad y la animalidad, por lo que se analizan cuestiones como la pared y lo animal como parte integral del ser humano. Por último, el tercer capítulo introduce el marco y las ideas de puesta en escena y de micro espacios plásticos; aquí se ofrece una justificación personal para el trabajo elaborado, así como el resultado de este recorrido.

ANTECEDENTES

Existen múltiples artistas que han incorporando materiales transparentes a su trabajo de diversas épocas y países, pasando por Marcel Duchamp con *El Gran Vidrio*, Naum Gabo con sus esculturas de materiales industriales como pleiglás, Feliciano Béjar y sus magiscopios, el aprovechamiento de la proyección de los reflejos del cristal en la obra de Gerard Richter, los óleos sobre paneles de vidrio de Xia Xiowan, por ejemplo. Otros más han tomado la ventana, la cual ya involucra las características que da la transparencia como inspiración, representándola pictóricamente, haciéndola en ocasiones la protagonista de la obra, desde los cuadros renacentistas en los que se abría el vano hacia el paisaje, pasando por artistas como Vincent Van Gogh hasta artistas activos hoy en día. Algunos son los que dialogan directamente con este proyecto, los que se mencionarán a continuación, pero partiendo de artistas que trabajaron en el siglo XX o que crean obra en el actual siglo XXI.

Vilhelm Hammershoi, *Motas de polvo bailando en los rayos del sol*, Óleo/Tela, 70 x 59 cm, 1900.

El pintor danés Vilhelm Hammershoi tiene gran cantidad de cuadros de interiores y de ventanas, en ocasiones con personas, pero en otras solamente utilizando la luz como evidencia de que existe un vano. Ésta es una de sus obras más conocidas, se trata de una habitación vacía, o bien, un cuarto de ausencias, en la que se presenta sólo el baile de las motas de polvo que se dejan ver gracias a la iluminación que se filtra por la ventana.

Henri Matisse, *La ventana abierta*, Óleo/Tela, 55.3 x 46 cm, 1905.

La ventana abierta es un tema que Matisse desarrolla constantemente, y ésta es la primera de esas obras. Existe una eliminación de planos, jugando con el espacio y el color trabajado sin degradaciones, con pinceladas matéricas, logrando colocar precisamente al color como elemento pictórico principal.

Henri Matisse, *La ventana abierta, Colliure*, Óleo/Tela, 116.5 x 88 cm, 1914.

Este cuadro pintado casi 10 años después que el anterior, no muestra ya un paisaje sino la oscuridad, de alguna forma, clausurando lo propio de la ventana que es permitir la visión. Apunta a la expresión de la emoción eliminando cualquier representación de lo objetual.

Juan Gris, *La ventana abierta*, Óleo/Tela, 65 x 100 cm, 1921.

Juan Gris, dicho con pocas palabras, intenta gracias a los planos trabajados integrar el interior y el exterior, dos elementos esenciales del elemento arquitectónico principal.

Marcel Duchamp, *Fresh Window* (Ventana nueva), Pequeña ventana y baldosas de cuero, 77 x 51.5 cm, con la inscripción en la base "Fresh Widow/Copyright Rose Selavy/1920", 1920.

Duchamp (1887-1968). Los espectáculos que involucraban juegos ópticos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como la linterna mágica, los dioramas, el teatro de sombras y el caleidoscopio, entre otros, llamaron la atención de diversos artistas que también habían entrado en contacto con el cine y las máquinas, por lo que van a incorporar el movimiento, la luz y el sonido a sus obras, dando pie a las instalaciones artísticas, como ésta mostrada arriba.

Salvador Dalí, *Muchacha en la ventana*, Óleo/Cartón Piedra, 105 x 74.5 cm, 1925.

En la pintura *Muchacha en la ventana*, Dalí retrata a su hermana, Ana María, aquí de diecisiete años, quien aparece de espaldas ante una ventana abierta, observando el mar de Cadaqués. Se encuentra recargada en el alféizar en un gesto de ensoñación o ensimismamiento, a la vez invitándonos a contemplar el paisaje que ella ve. La ventana no es propiamente la protagonista, pero es parte importante del contexto de Ana María, es el componente que la invita a permanecer en esa habitación, y que permite la fuga y ocultamiento de su rostro para el pintor.

Pierre Bonnard, *La Ventana*, Óleo/Tela, 108.5 x 89 cm, 1925.

Pierre Bonnard, *Villa Bosquet*, Acuarela y Gouache/Papel, 60.3 x 50.2 cm, c. 1945.

Bonnard también cuenta con múltiples cuadros de interiores en los que la

ventana cumple un papel principal, y que por su tratamiento, logran una confusión de este elemento con el paisaje.

René Magritte, *La llave de los campos*, Óleo/Tela, 80 x 60 cm, 1933.

Magritte en el cuadro *La llave de los campos*, nos hace suponer que existe atrás de la ventana un paisaje, pero éste coincide con el que se refleja sobre el cristal roto. El lenguaje y la imagen pertenecen a sistemas regidos por leyes particulares y dichas leyes no reflejan sino sustituyen a la realidad, entonces, este cuadro por medio de la transparencia o de un simulacro de transparencia logra transformar paisaje y vidrio en una coincidencia, o en una misma cosa, confundiendo o haciendo fluctuar la realidad de una superficie a otra.

René Magritte, serie: *La condición humana*, Óleo/Tela, 100 x 80 cm, 1933 y 1935.

Las obras de la serie *La condición humana* son conocidas como los “cuadros dentro del cuadro”, y se tratan de ventanas o puertas a los que se anteponen caballetes, sobre los cuales hay lienzos que se funden con el paisaje que se aprecia en lontananza. Si en el Renacimiento el fondo del cuadro se abría hacia el mundo exterior, con Magritte el cuadro se transparenta se mimetiza o se funde con él.

René Magritte, *Elogio de la dialéctica*, Óleo/Tela, 65 x 54 cm, 1937.

Magritte abre aquí un vano hacia un interior donde se deja ver una pared exterior con, a la vez, múltiples ventanas. Jugando con el título del cuadro y la representación que sucede en él, se puede deducir que la dialéctica se establece en este intercambio entre afuera y adentro.

René Magritte, *El Catalejo*, Óleo/Tela, 150 x 115 cm, 1963.

Por último, en su obra *El Catalejo*, este instrumento no aparece como tal, dejando deducir que es la ventana entreabierta la que permite mirar el universo, pero por la cual puede filtrarse la oscuridad al interior. Mientras ésta permanezca cerrada, tendremos un día luminoso con hermosas nubes, pero es posible abrir paso a lo que no se puede ver al abrirla.

Edward Hopper, *Night Windows*,
Óleo/Tela, 74 x 86 cm, c. 1928.

Edward Hopper, *Sun in an Empty Room*
Óleo/Tela, 73 x 100.3 cm, 1963.

Edward Hopper, conocido por sus pinturas que reflejan la soledad de la vida estadounidense de su época, se ayuda de interiores y de ventanas para reforzar la idea del aislamiento que se puede vivir en las ciudades contemporáneas.

Isabel Quintanilla, *Ventana*, Óleo/Tela, 131 x 100 cm, 1970.

Isabel Quintanilla, artista madrileña, se concentra en la cotidianidad. Entre

sus pinturas contamos con interiores donde juega con el interior y el exterior, utiliza la luz difusa para lograr resaltar texturas, y en este caso, usando la iluminación exterior que ofrece tentadoramente el mundo que se encuentra tras la ventana.

Robert Whitman, *Window* (Ventana), de la serie *Cinema Pieces*, Rollo de película muda y en color, ventana de aprox. 243 x 194 cm, caja de proyección de aprox. 365 x 243 x 116 cm, 1963.

Whitman, artista neoyorkino nacido en 1935, realiza a mediados de los años sesenta una serie de esculturas de objetos cotidianos en las que proyecta imágenes relacionadas con la presencia humana. Explora la obra de arte como ventana abierta, en un efecto de trampantojo. En esta obra se puede ver un desnudo entre plantas observado desde un interior, convirtiendo al espectador en un voyeurista.

Robert Rauschenberg, *Soundings* (Sondeos), Imágenes serigrafiadas sobre plexiglás con iluminación eléctrica oculta, micrófonos y componentes (sensores de sonido, colaboración con ingenieros), 243.8 x 1097.3 x 137.2 cm, 1968.

Esta obra de Rauschenberg (1925-2008) se compone de nueve paneles de

plexiglás con tres capas de profundidad. Los paneles exteriores son plateados y cuando el observador entra en contacto con la pieza, puede ver su propio reflejo sobre estos; la instalación se activa electrónicamente gracias a los sonidos que emite quien se sitúa frente a ella, dejando ver las imágenes de las sillas, haciéndolo partícipe tanto de la tecnología como de la creación de la obra, la cual remite a la idea del escaparate.

Leandro Erlich, *The View* (La vista), Instalación, video de 12 canales, proyector, dimensiones variables; video de aprox. 10 minutos cada uno (en rollo), 1997/2017.

Erlich (nacido en 1973), tomando como referencia la ventana, proyecta una serie de videos que muestran una serie de apartamentos de Buenos Aires durante la noche. En la instalación siguiente, *The Boat*, el paisaje marino se proyecta en video a través de bayas, haciendo que el espectador se convierta en un viajero como si se encontrara sobre un barco.

Leandro Erlich, *The Boat* (El barco), serie *Video Windows* (Ventanas de video), Instalación de metal, madera, aluminio y video, 265 x 220 x 32 cm, 2010.

Este recorrido por algunas ventanas representadas plásticamente, inspira este trabajo. Más allá de la idea de que todo cuadro es una ventana, el presente proyecto retoma este elemento como eje guiador tanto para la creación como para la reflexión plástica en torno a ella. El interés parte del trayecto artístico personal que comienza con el cuestionamiento sobre la transparencia lo que orilló a ir desarrollando creaciones que involucraran esta característica como soporte y material pictórico.

Las obras presentadas a continuación son parte del ejercicio personal de años anteriores con esta cualidad translúcida pero siempre desde el lenguaje de la pintura. He trabajado con acrílicos, vidrios, barnices, óleo, tintas y otros materiales, combinando elementos y técnicas, utilizando punta seca, láminas de acrílico, parafina, papel albanene, plásticos, acetatos, y superponiendo o combinando telas u otras superficies transparentes, translúcidas y opacas.

Lo que permite este tipo de trabajo es encerrar, encapsular las imágenes, jugar con el espacio de la obra, y a nivel de concepto, relacionarlo con otros temas como la memoria, la seducción, el voyeurismo y otros. La transparencia, pero también el velo, la niebla, el resguardo, el quebrantamiento, lo volátil, lo fantasmagórico y otras ideas pueden entrar dentro del discurso del término principal.

Elia Castellanos, *Sin Título* (díptico), Acrílico/Tela, cuerda, plumas y parafina, 40 x 12 cm, 2007.
Acervo personal.

Elia Castellanos, *Sin Título*, Acrílico/Tela, flores secas y parafina, 40 x 50 cm, 2007. Col. particular.

Elia Castellanos, *Papá cristal*, Acrílico/ Madera, 40 x 30 cm, 2010. Acervo personal.

Elia Castellanos, *Sin Título*, Acrílico/Lámina de acrílico y Fotografía/Caja de madera, 22 x 12.2x 4.3 cm, 2008. Acervo personal.

Elia Castellanos, *Sin Título*, Acrílico/Lámina de acrílico y Fotografía/Caja de madera, 22 x 14 x 4.3 cm, 2008. Acervo personal.

Elia Castellanos, *Sin Título*, Acrílico/Lámina de acrílico y 2 Fotografías/Base semicircular de madera de 8 cm de radio, 20 cm de altura, 2008. Col. Particular.

Elia Castellanos, *Sin Título*, Acrílico/Lámina de acrílico, fotografía, base triangular de 17.5 x 12 x 12cm y 10 cm de altura, 2008. Col. Particular.

Elia Castellanos, *Sin Título*, Temple/Madera, Plumón permanente/Tela y Papel Tapiz, 20 x 20 cm, 2008. Acervo personal.

Elia Castellanos, *La puerca*, Punta seca, tinta y acrílico/Lámina de acrílico, 17.5 x 14 cm, 2011.
Col. Particular.

Elia Castellanos, *Las tres*, Punta seca y tinta/Lámina de acrílico, 17.5 x 14 cm, 2011.
Col. Particular.

Elia Castellanos, *Llaves*, Punta seca y acrílico/Lámina de acrílico, Tela y llaves/Caja de madera (abierta), 21 x 15.5 x 3 cm, 2011. Acervo personal.

Elia Castellanos, *Piedritas*, acrílico/lámina de acrílico, piedras/caja de madera (abierta), 21 x 15.5 x 3 cm, 2011. Acervo personal.

CAP. I TRANSPARENCIA/ROSTRO

CAP. I TRANSPARENCIA/ROSTRO

“En el silencio transparente

El día reposaba:

La transparencia del espacio

Era la transparencia del silencio”.

Octavio Paz, poema *El pájaro* (fragmento)

Tres elementos componen la ventana: el cristal transparente, la opacidad que se deja ver tras ella y el marco que la delimita. Citando a Goethe: “Entre la transparencia y la opacidad blanca, existe un número infinito de grados de turbiedad [...]. Se podría llamar blanco al destello fortuitamente opaco de lo transparente puro”.¹ Sutil o abruptamente, lo transparente puede ser empañado hasta llegar al grado de la oscuridad, aunque la luz también funge como un factor que lo hace visible, incluso llevándolo a la categoría de espejo o de opacidad.

Esta relación entre lo que nos aporta el cristal, la pared y la luz implica una condición que involucra la mirada. Cuando ésta se enfrenta con lo oscuro, no hay posibilidad de percibir formas, la materia se ve cobijada por una sombra única, uniforme y angustiante que anula el acto de mirar. La opacidad, sin embargo, se presenta ante nosotros como superficie impregnada de color cubriente y forma; con esto me refiero a la visualización de los cuerpos concretos que muchas veces asociamos con lo tangible; la materialización contiene la visión, pero de forma contraria, ésta también constituye un freno para la mirada al interponerse entre el que mira y el infinito. Lo opaco impide, frena, tiene que ver con el encierro, la materia, la carne (el cuerpo), mientras que lo transparente permite, se fuga (o permite la fuga, si no del sujeto, de su consciencia), fluye, tiene que ver con la libertad, lo inmaterial, el espíritu o bien, el pensamiento; sin embargo, la transparencia, a pesar de aparentemente ser una apertura, también es un límite invisible.

¹ Goethe citado por Gilles Deleuze, *La imagen-movimiento* (España: Paidós Comunicación, 1984), 139.

Los cuerpos poseen un recubrimiento, y la pintura tradicional los representa gracias a la técnica elegida, que generalmente trata de cubrir con los materiales pictóricos una superficie. Las representaciones del cristal o del agua, o de cualquier cuerpo transparente, depende de la opacidad que se presente atrás de él, transformándose en una unión, una indivisión. Entonces, lo opaco se torna verdadero, y lo transparente pierde esa característica de veracidad. Digno de confianza es, principalmente, lo que los sentidos pueden corroborar, lo tangible, lo visible, lo audible, esto es, la inmediatez. Lo transparente desaparece para dar pie a la opacidad, pero no toda transparencia es tan límpida, ante la transparencia de la libre información existen rasgos de exhibición.

También sucede que la imagen opaca, que en el caso de la obra que se presenta como parte de este documento es trabajada como animalidad sobre un soporte de madera, corresponde a una parte intangible en el ser humano, su carácter o su inconsciente; en cambio, la imagen transparente es el rostro, lo que se muestra, lo material, pero que en su representación traslúcida pierde corporalidad. Existe, de esta manera, un intercambio en cuanto a la manera en que la imagen se comporta en ambos, lo interno e intangible se vuelve corpóreo y lo visible se torna transparente.

Este intercambio o movimiento de aparición y desaparición de la imagen puede ser entendido a vistas de la explicación sobre lo actual-virtual que Deleuze utiliza para referirse a la imagen cinematográfica, diciendo:

Así pues, la imagen actual y «su» imagen virtual [el subrayado es mío] constituyen el más pequeño circuito interior, en última instancia una punta o un punto, pero un punto físico que no carece de elementos distintos (un poco como el átomo epicúreo). Distintos, pero indiscernibles: así son lo actual y lo virtual que no cesan de intercambiarse. Cuando la imagen virtual se torna actual, entonces es visible y límpida, como en el espejo o en la solidez del cristal terminado. Pero la imagen actual se hace virtual por su cuenta, se ve remitida a otra parte, es invisible, opaca y tenebrosa como un cristal apenas desprendido de la tierra. El par actual-virtual se prolonga, pues, inmediatamente en opaco-límpido, expresión de su intercambio. Pero basta con

que las condiciones (sobre todo de temperatura) se modifiquen, para que la cara límpida se ensombrezca y la cara opaca adquiera o recobre limpidez. Se impulsa otra vez el intercambio. Hay sin duda distinción de las dos caras, pero no discernibilidad mientras las condiciones no se precisen.²

La imagen tiene un límite que la define, margen entre lo definido y lo indefinido, siguiendo a Blanchot, tornándose un “Cercos endeble que no nos mantiene tanto a distancia de las cosas, como nos preserva de la presión ciega de esta distancia”.³ De aquí que se mueva entre el acercamiento y la lejanía, y en este caso, entre la aparición y la desaparición. En este juego de la imagen virtual/actual es donde la obra ofrece su discurso. Es el par rostro/trasparencia lo primero a explorar.

² Gilles Deleuze, *La imagen-tiempo* (España: Paidós Comunicación, 1987), 100.

³ Maurice Blanchot, “Las dos versiones de lo imaginario”, *El espacio literario* (Barcelona: Paidós, 1992), 243.

1.1 A TRAVÉS DEL CRISTAL: TRANSPARENCIA/TRANS-APARIENCIA

La vista en cualquier construcción es, en nuestra sociedad contemporánea, un elemento importante dentro de una habitación. La ventana, la cual abre la posibilidad de lanzar la mirada hacia afuera, está recubierta por un vidrio, mismo que regula la circulación del viento al interior, ya que el cristal mismo es una superficie que permite el paso de la luz a través de él, o bien, de las imágenes cuando éste es completamente transparente; duro pero frágil, imagen que da apariencia de ser inasible y de jugar con una presencia que no se ofrece por completo. Por su condición, se compara con el agua o con el hielo, permitiendo ser atravesado por la vista, en ocasiones distorsionando lo que se mira.

El comienzo del entendimiento sobre la transparencia posiblemente viene con la observación a través del agua clara, o con la percepción auditiva del viento, y posteriormente con un elemento encontrado en la naturaleza: el cristal. En la prehistoria, se utilizó para crear armas, posteriormente joyas. Esta palabra proviene del griego *krystallos* utilizada para nombrar al cuarzo; tiempo después, en el Renacimiento se le llamó así al cristal de roca, que igualmente es una forma del cuarzo, el cual es duro y resistente, de gran presencia en la superficie terrestre. El imaginario y sus cualidades físicas logran asociarlo con funciones mágicas y curativas, por lo que no solamente es la imagen transparente del cristal, sino la energía invisible que aparentemente lo rodea.

Posteriormente, vino el vidrio. La pieza más antigua que se conoce es una chaquiras de piedra cubierta de barniz de vidrio coloreado que imita a la turquesa y se remonta a 4,000 a. C., en la región del Oriente Medio. Se piensa que el vidrio, mezcla de arena de sílice y un álcali (como la sosa o la potasa), se descubrió en Mesopotamia ya que se han hallado en esta región tablillas con caracteres cuneiformes que contienen fórmulas para hacer vidrio. El vidriero tenía que vivir cerca del bosque para obtener los recursos naturales, y poco a poco fue añadiendo a su oficio variantes para modificar el resultado.

Elemento hermoso a la vista pero engañoso, se utilizaba para imitar joyas, ofreciendo un brillo y una transparencia que podía ser coloreada y, sin embargo, elaborado con arena, ofrece una imagen ambigua que oscila entre la pureza y la

intangibilidad, pero que no logra el valor de una piedra preciosa. El vidrio es un material cuyo borde puede ser difícil de precisar, y guarda estrecha relación con la opacidad de los objetos que la rodean. Además, exige un modo de vida para fabricarlo, como lo hemos visto, también condiciona incluso la forma de desenvolverse.

La materia con la que está compuesto es dura pero quebradiza, por ello se compara con aspectos humanos o vivenciales, como cuando Publio Siro en su *Sententiae* dice: “Fortuna vítrea est; tum cum splendit, frangitur” (La fortuna es como el vidrio; cuanto más brilla, más frágil es), o el proverbio alemán “Glück un Glas, wie leicht brich das” (Felicidad y vidrio, ¡con qué facilidad se rompen!). El cristal de roca, un poco más resistente, permitió también la creación de objetos, aunque la forma de trabajarlo difiere mucho.

Cristal y vidrio, la diferencia entre ambos radica en su composición molecular, aunque los términos se utilizan indistintamente para designar cualidades como su brillo, refracción, y ambos pueden presentar una característica transparente. Todos estos aspectos son los que sorprendieron y sorprenden, y fueron aprovechados como materia para creación en diferentes culturas. Es parte de los elementos de este proyecto como material frágil, aislante y que permite la visibilidad, que en un recorrido histórico permite entender su importancia y tocar algunos puntos a manera de cartografía que personalmente han dado pie a la creación de esta obra: la influencia prehispánica, lo medieval, lo contemporáneo, entre otros, tocando dos grandes rubros que también se involucran: la pintura y la arquitectura.

En el México prehispánico no se elaboraba vidrio, pero se conocía la obsidiana (*itztli*, para los mexicas), que es un vidrio mineral, con los que realizaban máscaras, objetos ornamentales, vasos y diversas figuras, armas y espejos. La obsidiana estaba relacionada con dos deidades, Tezcatlipoca, el que tiene el espejo humeante de obsidiana, considerado como el que sembraba discordias; e Itzpapálotl, la mariposa de obsidiana, ligada al renacimiento y regeneración.

El vidrio, aparentemente frágil, es duro, amorfo, líquido en altas temperaturas, pero que solidifica cuando se enfría. Maleable, cortante. El espejo humeante de obsidiana devuelve la imagen entre bruma, esconde parcialmente la imagen, muestran el destino, es decir, la muerte; en cambio, las alas cortantes de la diosa esquelética Itz'papálotl, cortan, blanden el espíritu de la guerra, para dar paso a nueva vida. Blanchot, refiriéndose al arte clásico menciona: "La imagen se convertía en la negación vivificante, el trabajo ideal por el que el hombre es capaz de negar la naturaleza, la elevaba a un sentido superior para conocerla o para gozar en su admiración".⁴ El hombre mesoamericano daba al elemento natural (cristal) una característica implacable ligada a fuerzas cíclicas que lo sobrepasaban, y de esta forma, entenderlas.

En su cualidad especular, Guilhem Olivier, tras un análisis sobre Tepeyólotl y Tezcatlipoca, lanza la hipótesis de la unión entre el "Señor del Espejo Humeante" y el "Señor del Eco", entre la imagen que se refleja y el sonido que se repite,

[...] el fenómeno del eco inspira sugestivas comparaciones con el símbolo por excelencia de Tezcatlipoca, es decir, el espejo. Si el primero envía el sonido, el segundo refleja la imagen; y el eco funciona como un equivalente acústico del reflejo: este último es análogo desde una perspectiva visual del eco.⁵

Es el espejo el detonador de reproducciones, imágenes multiplicadas que nos devuelven lo que de primera instancia no somos conscientes; así el eco, que se activa en el rebote de sonidos y nos brinda una segunda oportunidad para escuchar. La transparencia no solamente otorga la mirada *a través de*, sino que se halla ligada también con lo especular y el eco de la imagen.

⁴ Blanchot, El espacio literario, 247.

⁵ Guilhem Olivier, "Tepeyólotl, 'Corazón de la montaña' y 'señor del eco': el dios jaguar de los antiguos mexicanos", *Estudios de Cultura Náhuatl*, vol. 28, (1998), 130. Recuperado de: https://www.academia.edu/8644218/Tepey%C3%B3lotl_Coraz%C3%B3n_de_la_monta%C3%B1a_y_se%C3%B1or_del_eco_el_dios_jaguar_de_los_antiguos_mexicanos *Estudios de Cultura N%C3%A1huatl* vol. 28 1998 pp. 99-141

Tras la conquista, en el siglo XVI, aproximadamente en 1542, Rodrigo Despinosa estableció su taller de vidrio en Puebla de los Ángeles e incluso sus creaciones llegaron a Guatemala y Perú, hasta que en 1889 Camilo Ávalos Razo, de origen mexicano, instaló en La Merced un taller para su fabricación. De esta forma, podemos imaginar la importancia que se le brindaba a este material que, en principio estaba destinado a la elaboración de recipientes para separar la plata del plomo; posteriormente, objetos transparentes para médicos y boticarios, y objetos suntuarios y de uso cotidiano, como la fabricación de anteojos.

Este referente prehispánico influye en la formación personal desde la niñez, no con la rigidez con que hubiera gustado, pero sí desarrollando una preferencia por ciertas piezas y personajes de la cultura mexicana y maya. Sin embargo, no puedo menos que navegar en distintos mares que finalmente conforman una especie de identidad. El cristal, entonces, es joya, espejo y contenedor.

La creación de espejos, en la cual se involucra la elaboración del vidrio, data de 1317, cuando un «maestro vidriero» veneciano inventó el espejo de cristal, uniendo entonces el reflejo con la transparencia. Según Javier Navarro, “el espejo es como una ventana que se abre a un mundo virtual”, y además, “nos permite ver cosas que, de otra forma, no veríamos”⁶, lo que le confiere cualidades casi mágicas. La imagen en el espejo se revela y, a manera de psicoanálisis, nos entrega a nosotros mismos; pero también es ventana que deja que nos asomemos a lo que nos es oculto: nuestro rostro. Es el espejo en el agua lo que embelesa a Narciso, que puesto en una habitación logra, en ocasiones, aparentar que se magnifica. Es una cualidad de la transparencia que no puede evadirse.

El vidrio fue aprovechado también como complemento de la ventana, vino a ser desde su invención la protección transparente ante el viento, el polvo, los olores, incluso los intrusos; barrera invisible que permite asomarse al interior, o bien, desde adentro deja ver lo que pasa en el exterior. No solamente se emplea el cristal en los vanos de una casa habitación, sino en las vidrieras en las grandes

⁶ Javier Navarro de Zuñiga, *Mirando a través. La perspectiva en las artes* (España: Ediciones del Serbal, 2000), 103.

catedrales de la Edad Media, momento en que se torna tan importante que no es posible disociarlo de la estética reinante de esta época. La transparencia deja pasar fácilmente la luz, es ésta una propiedad óptica de la materia. Las grandes catedrales góticas permitían una iluminación multicolor gracias a grandes vidrieras compuestas por cristales de diversos colores que contaban una historia, muchas veces bíblica, derivando su discurso en una Estética de la Luz que hallaba su justificación en la iluminación divina, como lo hace notar Hugo de Sn Víctor (1096-1141) en su *Erudito Discalia* al decir que no había más cosa más bella que la luz que siendo en sí incolora, hace aparecer los colores.

El aspecto del Dios cristiano es etéreo, ya que es espíritu y luz, de ahí que su presencia solamente puede percibirse de forma intangible. Pasamos del rostro personal, reflejado en el espejo, humano, visible, táctil, al rostro divino, fugaz, que sólo es notoriamente presente gracias a un cierto tipo de percepción no palpable, pero tan magnánimo que nada escapa de su mirada. Su imagen es siempre virtual, y se manifiesta por medios inmateriales.

Vitrales de la catedral de Saint Denis, Francia.

El conocimiento divino es una iluminación que se ve reflejado en el corazón de cada creyente y que llega a ellos gracias al hijo de Dios, y ésta es el equivalente de la luz perfecta que es convertida en multicolor por gracia al entrar

en nuestra vida.⁷ Es la luz en el rostro de Cristo porque representa un dios vivo como los hombres, en palabras de Jorge Juanes, “es lo espiritual encarnado, la prueba fehaciente de que la carne, los cuerpos, la materialidad no es absolutamente extraña a la posibilidad de contener el espíritu. Por tanto, el espíritu está en todo”.⁸

Las primeras palabras que Dios pronuncia en el Génesis son “Sea la luz”, la cual es separada de las tinieblas e identifica a la primera con el día y la segunda con la noche. Una da paso a la otra, en un ciclo interminable pero no contrapuesto, al contrario de la Luz divina con la Oscuridad del corazón humano. La transparencia como aquello que permite el paso de la luz y que protege adquiere un carácter de aliado divino, deja que la imagen de Dios entre en juego como presencia lumínica invitada al interior de las catedrales por las grandes vidrieras multicolor.

El rostro de Cristo es primer plano, ya se había manifestado en las pinturas y mosaicos en las ábsides, dominando el entorno con enormes ojos almendrados; pero la luz no sólo domina, sino que penetra y, al ahuyentar las tinieblas puede, potencialmente, no dejar rincón sin iluminar. Esto cambia la manera de concebir los espacios arquitectónicos de las catedrales, la iluminación hace que en la Edad Media el muro se aligere, se abra, y en vez de pinturas al fresco, se coloquen vidrios de colores que toman formas humanas, animales o vegetales.

La elaboración del vitral comienza desde la hechura del vidrio, cuya producción se hacía en discos o a partir de planchas y la diferencia estribaba en la forma de soplar el vidrio. Los colores eran relativamente pocos, pero que se vio ampliado gracias a las burbujas de aire que se producían durante el soplado del mismo. El artista realizaba un «patrón de pequeño tamaño» para determinar los colores de la vidriera, y luego creaba un cartón a escala y a detalle, tomando en cuenta la red de emplomado y anotando los colores a mano. Después se calcaba el cartón en las piezas de vidrio para recortarlas, una vez hecho esto se pintaba, se fijaba el color en el horno y se procedía a emplomar la vidriera.

⁷ Cfr. *Santa Biblia* (Nueva York: Thomas Nelson, Publishers, revisión de 1960), 2ª de Cor. 4:6.

⁸ Jorge Juanes, *Territorios del arte contemporáneo* (México: Itaca, 2010), 41.

De esta manera, la forma de elaborar las imágenes sagradas por parte del artista se enfrenta al reto de construir, ya no una pintura elaborada en capas cuyo principio y fin se trabajan cubriendo superficies, sino fragmentando la imagen preconcebida para reunirla nuevamente con base en el color. La transparencia respecto a su significado y a la imagen va siguiendo el camino que hemos recorrido hasta ahorita: desde su utilidad para armas, su gusto para la elaboración de joyas, la protección ante el viento, el acompañamiento del reflejo y la sorpresa hipnótica y divina.

El gusto por la luz multicolor en el Medioevo tiene su explicación en la iluminación divina, pero también, en que la manifestación de este Ser Supremo no es carnal. Dios es espíritu, por lo tanto, su presencia es invisible, así como todo aquello que es trascendente, “no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas”.⁹ Igual que los fantasmas cuya cualidad etérea denotan que *son*, pero de una forma intangible, así el espíritu de Dios es perceptible para el creyente.

La omnipresencia divina por medio de la luz como la irrupción invisible de la consciencia y la memoria, rompen una continuidad espacio temporal para establecer una pausa, una suspensión en función de lo sagrado a partir de la contemplación hecha por el hombre. Jorge Juanes clasifica el arte cristiano forjado en los siglos VIII, IX o X como un arte descarnado. Y la luz carece de carne. Así también, carece de límites claros, y el cristal de la ventana permite, por lo menos, guiar y filtrar (de esta forma, delimitar un poco) el efecto lumínico; en el caso del vitral, la indefinición divina se enmarca y, de esta forma, logra un apaciguamiento frente a la “informidad” de la luz.

Hablar de transparencia implica así también hablar de luz, y en este proyecto es importante no solamente su presencia, sino la intromisión de lo sagrado ya que en esta cartografía, la educación cristiana en el contexto personal de la infancia fue relevante. Además, este momento en cuanto a la construcción arquitectónica de la ventana es de los que salta a la vista.

⁹ *Santa Biblia*, 2ª de Cor. 4:18.

La relación del vidrio transparente con la ventana continúa a través de los siglos, con cambios en la forma y el tamaño, su protagonismo y relación con el espacio ha variado, modificando su carácter simbólico dependiendo el contexto. El cristal en la ventana no solamente deja pasar la luz, sino que permite el tránsito de la imagen, real o deformada. En la apreciación de la transparencia entran, por lo tanto, diversos elementos: la luz, la opacidad, lo translúcido y la imagen, y otros secundarios como el reflejo, por lo tanto, lo especular. El vidrio que permite que la luz rebote, se transforma en espejo y devuelve nuestra mirada, ejemplo muy claro en las construcciones arquitectónicas de los últimos siglos, recordando su uso evidente desde el rococó hasta la actualidad.

Un precursor de este tipo de arquitectura que involucra el vidrio en su estructura es el Palacio de Cristal de Joseph Paxton, construido en el Hyde Park, Londres en 1851 para la Exposición Universal, destruido en un incendio el 30 de noviembre de 1936. Para la exposición de 1889, Ferdinand Dutert presenta su Galerie des machines (el Palacio de las Máquinas), un pabellón hecho de hierro, acero y vidrio, demolido en 1910.

La escuela de Chicago, estilo arquitectónico que se gesta a finales del siglo XIX y comienzos del XX, también incorporó nuevos materiales y técnicas en la construcción como las ventanas corridas o “muro cortina” que ocupaban gran parte de la fachada. En uno de los cinco puntos de la arquitectura de Le Corbusier, retomando algunos principios constructivos de la escuela de Chicago, menciona la ventana horizontal (que atraviesa la fachada), para iluminar las habitaciones de forma equitativa; esto se logra gracias a las estructuras de pilares y forjados que eliminan la necesidad de dinteles.

La Fábrica Fargus de Walter Gropius, construida entre 1911 y 1913 en Alfeld Alemania, es considerada como un ejemplo de arquitectura moderna temprana; las esquinas se muestran libres de pilares y muestra superficies de vidrio por el exterior. Otro arquitecto en esta misma línea es Mies van der Rohe, hace que los límites se vuelvan transparentes y el espacio se continúe visualmente. En 1946, Edith Farnsworth le pide que construya una casa de retiro,

la Casa Farnsworth; rodeada en su totalidad por vidrio pulido. Una de las casas más estudiadas y discutidas.

Rec Arquitectura, José Tapia Ayala, María Guadalupe Morales, Gerardo Recorder Déciga, *Proyecto Origami*.

En los edificios contemporáneos, el

[...] creciente uso del vidrio reflectante en la arquitectura refuerza la sensación de ensueño, de irrealidad y de alienación. La transparencia paradójicamente opaca de estos edificios hace que la mirada rebote sin quedar afectada ni conmoverse; somos incapaces de ver o de imaginar la vida detrás de esas paredes. El espejo arquitectónico, que hace rebotar nuestra mirada y duplica el mundo, es un dispositivo enigmático y aterrador.¹⁰

La imagen, según Blanchot, tiende a la intimidad y es en su límite donde se defiende del afuera vago y vacío que la amenaza. Sin embargo, la imagen indefinida de la transparencia que se interpone es el límite invisible que impide el acercamiento al objeto que se vislumbra; de esta forma, se mantiene la intimidad de la imagen pero, al mismo tiempo, se impone una distancia. La imagen de la construcción contemporánea se pierde a favor de alcanzar grandes luces gracias

¹⁰ Juhani Pallasmaa, *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos* (México: Gustavo Gili, 2018), 37.

a la transparencia, ésta se vuelve la piel de las fachadas, o bien, membrana delgada y continua que borra el límite entre lo interior y lo exterior, entre el edificio y la ciudad, entre la intimidad y lo que se expone.

Peter Pichler, *Casa espejo*.

Walter Benjamin, respecto a las habitaciones de vidrio, dice: “No en vano el vidrio es un material duro y liso en el que nada se mantiene firme. También es frío y sobrio. Las cosas de vidrio no tienen «aura». El vidrio es el enemigo número uno del misterio”.¹¹ Las paredes transparentes son muros invisibles, las paredes reflectantes son la continuidad de la ciudad, su multiplicación; si es transparente, muestra como una vitrina, si es reflectante, protege al interno pero permite un voyeurismo que se da en un movimiento de adentro hacia afuera, a la inversa del voyeur común que busca asomarse para ver el interior.

A diferencia de la vidriera medieval cuya contemplación se daba desde el interior de las catedrales, y cuyo disfrute ocurría a partir de esta iluminación multicolor, la arquitectura hoy en día ofrece estos grandes vidrios especulares que, vistos desde afuera, pretenden multiplicar la imagen de la ciudad, o bien, ejercer una especie de camuflaje del edificio mismo. De la luz de Dios dispersada gracias a los vitrales pasamos a esconder por medio de ventanales, la mirada desciende de lo divino a lo meramente humano, presenciamos la desacralización del mundo.

¹¹ Walter Benjamin, *Discursos interrumpidos I* (Buenos Aires: Taurus, 1972), 171.

En el imaginario medieval, el color y la luz se contaban como elementos primordiales dentro de la teoría de lo bello, metáfora de una realidad espiritual, gusto que, como dice Umberto Eco, se refleja en la vida y lo cotidiano. “Por otra parte, fue precisamente la Edad Media la que elaboró la técnica figurativa que mejor explota la vivacidad del color simple unido a la vivacidad de la luz que lo compenetra: el vitral de la catedral gótica”.¹² Dichas construcciones tomaron en cuenta el transcurso solar a lo largo del día.

Lo que se presenta como condición de posibilidad de cambio en la concepción de la transparencia del pensamiento medieval al contemporáneo es el paso de la cosmovisión divina como imagen no material, que dispersa la luz multicolor en contraposición de las tinieblas, a esta idea narcisista del reflejo de sí que, en realidad, duplica las imágenes externas pero oculta otras.

La transparencia incolora acompañada del gran formato y la cualidad especular permite el uso de nuevos materiales, los cuales han introducido nuevas lecturas en la arquitectura desligadas ya del discurso divino. Pallasmaa dice:

La transparencia y las sensaciones de ingravidez y flotación son temas centrales en la arquitectura y el arte modernos. [...] ha emergido una nueva imaginería arquitectónica que utiliza la reflexión, las graduaciones de transparencia, la cubrición y la yuxtaposición para crear un sentido de espesor espacial, así como unas sensaciones sutiles y cambiantes del movimiento y de la luz.¹³

Esta nueva imaginería arquitectónica, proveniente de un cambio en el pensamiento humano, que involucra lo especular y lo transparente, priva al edificio de materiales naturales y, como lo identifica Pallasmaa, lo vuelven eternamente joven, le quitan su dimensión temporal.

Al eliminar el muro, desaparecen los cuadros, las fotografías, debido a que

¹² Umberto Eco, *Arte y belleza en la estética medieval*, (Barcelona: Lumen, 1999), 60.

¹³ Pallasmaa, *Los ojos de la piel*, 37 y 39.

...el espejo limita el espacio, supone la pared, remite hacia el centro: cuantos más espejos hay, tanto más gloriosa es la intimidad de la habitación, pero también más circunscrita está a sí misma. La tendencia actual a multiplicar las aperturas y las paredes transparentes va propiamente en sentido contrario.¹⁴

Ya sea edificio-espejo o pared-transparente, ambas superficies impiden la sinceridad de los materiales, dando pie al voyeurismo y a la pornografía, a la anulación de la intimidad. El espejo, al reflejar la intimidad, la duplica pero torna al espectador un “mirón” que observa indirectamente la imagen de la superficie, mas no al objeto o al sujeto mismo; la transparencia, en cambio, invita al asomo, ejerce las veces de una vitrina de exhibición.

En esta relación transparente-especular es donde se mueve también la característica actual-virtual de la imagen en las vidrieras, pues juega con la presencia y la desaparición, con la aprehensión y la fugacidad de la cosa reflejada. La imagen se muestra pero no de manera inmediata ante nosotros, sino por medio de aspectos intangibles que pueden resultar engañosos. El formato de la superficie o el tratamiento que se le da a la transparencia también influye en la manera de percibirla.

La ventana arquitectónica es la que da pie a esta obra, inmersa inevitablemente en un contexto contemporáneo, en el cual se añaden nuevas interrogantes que la enriquecen.

Alejándonos de la arquitectura, aunque sin perderla de vista, siguiendo la idea de lo traslúcido, en la pintura encontramos diversas representaciones del cristal o del agua; a la vez, cuando hablamos de las transparencias pictóricas nos referimos a capas de pintura que la van construyendo, al igual que la piel sobre el cuerpo humano, órgano que recubre pero deja percibir algunas estructuras que están bajo ella. Como soporte, existe obra pictórica sobre vidrio, o bien, sobre espejo, generalmente al óleo, pero la característica principal de éste es la materia cubriente; este tipo de pintura impide que se cumpla el principio de *ver a través de*.

¹⁴ Jean Baudrillard, *El sistema de los objetos* (México: Siglo XXI, 2016), 22.

La transparencia de algunas técnicas, por ejemplo, la acuarela al trabajar con agua, sí permite la visibilidad de las capas anteriormente aplicadas, contrasta con la pastosidad de materiales como los utilizados en el encausto, en cuyo caso el peso mayor recae en la fusión de los colores, o el acrílico que permite dejar la pincelada o la textura de su misma materia. Sin embargo, el soporte sobre el que se aplica la acuarela tiene ese grado de opacidad que devuelve a la pintura a un estado de detener la mirada en la superficie de la obra.

Colocar un vidrio cerca de la pintura, por ejemplo, al momento de enmarcarla, es invitarlo como elemento de la obra misma, "...tanto Freud, como Francis Bacon, enmarcan sus cuadros tras un cristal que le permite al espectador tomar distancia ante tan impúdica presencia pintada."¹⁵ El cristal interpuesto entre la creación y el observador funge como pared transparente, participa de la obra al establecer un espacio entre ambos.

Francis Bacon y obra enmarcada con cristal.

De esta manera, lo matérico de la pintura es siempre actual, no así su discurso. Para poder establecer un juego entre lo virtual y actual en la pintura, es necesario respetar la transparencia tanto en los materiales como en los soportes, y así dialogar entre lo que se pierde y lo que percibimos.

¹⁵ Luis Argudín, *El teatro del conocimiento. Ensayos de arte y pintura* (México: UNAM, 2013), 68.

Tradicionalmente, la característica de la pintura es tapar, se cubren las paredes desnudas con imágenes, la madera o el lienzo es sometido a una imprimatura blanca para desplegar los colores sobre ellos, el papel, blanco o de color, es soporte para recibir distintos materiales. Por esto, hablar del vidrio como parte integrante de la pintura es permitir que la mirada continúe introduciéndose en un interior, pintar sin tapar, al menos parcialmente, es dejar a la vista.

Un artista contemporáneo que ha trabajado con vidrio a finales de los años sesenta es Gerhard Richter, pintor alemán, crea en 1967 *4 Glasscheiben* (4 paneles de cristal), o más recientemente *House of Card* (5 Paneles) en 2020. Son piezas escultóricas de metal y vidrio en las cuales muestra el cristal *per se* sin ser intervenido, jugando así con la transparencia y la mirada; de esta forma, recupera la idea de la pintura como ventana simbólica.

Gerhard Richter, *4 Glasscheiben* (4 paneles de cristal),
Cristal y hierro, 190 x 100 cm c/u, 1967.

Obra que ha realizado bajo esta misma idea de la ventana son los vitrales de 2007 para la fachada sur de la catedral de Colonia, templo gótico que comenzó a construirse en 1248 y que fue concluido en 1880; se trata de un área de 113 m², compuesta de 11,263 cuadrados de vidrio soplado de 72 colores diferentes, de 9.6 x 9.6 cm. Posteriormente creó también ventanales para la abadía de Tholey en el

2020. De alguna manera, es difícil rastrear la secuencia que recorre la ventana al vitral y casi imposible evitar relacionar el vitral con lo espiritual.

El cristal y la ventana, presentes en la actividad plástica, frecuentemente recurren a la referencia arquitectónica, pues por medio de este vano se logra recortar, concentrar la vista y observar el mundo, eso busca este proyecto.

Otra forma de ventana está ligada con la idea de la transparencia como parte de los aparatos técnicos: el lente de la cámara, el espacio líquido, ventanas emergentes, la pantalla de cristal, todos ellos han modificado la forma de concebir la mirada ante la obra y la percepción del espacio de la misma. En el lente de la cámara, la ventana se abre al exterior, pero jamás al interior; en los ordenadores, el vano y el vidrio corresponden a una ventana que no da la opción de abrirse al paisaje inmediato, sino a otros sitios cibernéticos, o a conexiones con otras personas en lugares distantes.

Esta nueva estética de la luz emana del interior de los aparatos eléctricos (proyectores, celulares, ordenadores); es la luz a partir de la energía que se desprende del dispositivo al espectador, como en el medioevo en que Dios ejercía como la fuente luminosa que permitía la aparición de todo. Anteriormente, los grandes ventanales abrían la coloración al interior del edificio, en la actualidad, gozamos de la luz coloreada en los interiores o podemos acceder a ella desde casi cualquier lugar donde nos encontremos, en una relación personalizada con el artefacto.

Acostumbrados a convivir con las pantallas, somos espectadores de los programas que se transmiten en esa especie de ventana. Capturamos imágenes o sucesos por medio del lente de nuestros celulares y contamos con el poder de hacerlos virales como una forma de constatación de hechos, generalmente de nosotros mismos, o denuncia, generalmente de otros. Pero es a través de estas múltiples paredes vidriadas que el día de hoy se nos presenta el mundo y los acontecimientos.

Lo que nos ha ido aportando la pantalla de cristal es *ver a través de* que en un grado más complejo deriva en la tele transparencia. En la conversación que

sostienen Enrico Baj y Paul Virilio registrada bajo el título *Discurso sobre el horror en el arte*, Baj menciona los distintos grados de transparencia a que estamos sometidos, desde la que involucra a la materia hasta una más “moral” que se refiere a la de nuestros actos. Sin embargo, menciona que ésta última se logra gracias al telecontrol mediante nuestros teléfonos, códigos fiscales, tarjetas de crédito, etc.

PANTALLA DE CRISTAL

1. Polarizador Vertical
2. Pantalla transparente con electrodos.
3. Capa de cristal líquido. Normalmente (Twisted Nematic)
4. Electrodo común
5. Polarizador Horizontal
6. Pantalla reflectante

La transparencia introducida en este punto por los aportes tecnológicos va cobrando cada vez más una distancia y se va tornando simbólica, pasando desde la cuestión material hasta dotarla de otra carga. En la conversación entre Baj y Virilio, éste último habla también de la transparencia del tiempo.

Por un lado, está la transparencia del espacio real de transmisión, que denomino *trans-apariencia*, es decir, la transparencia de las apariencias transmitidas a distancia. Es la video-vigilancia del radar. Es la transparencia del tiempo. Una cámara de video y la pantalla de televisión permiten hacer transparente una pared. Sí, una pared. Para poder ver la transparencia del

espacio, hay que abrir una ventana: hay una transparencia real del espacio. Pero si ponemos una cámara a un lado de la pared y una pantalla al otro, podremos ver lo que ocurre al otro lado de la pared. Hay transparencia, pero es la transparencia del tiempo real de transmisión. La televigilancia es, por tanto una *trans-apariencia*.¹⁶

La trans-apariencia es una apariencia detrás de la cual existe una vigilancia que se mueve desde la distancia. El futuro, para Virilio, ofrece una cancelación de las ventanas (en específico, las ventanillas de los aviones supersónicos), en pro de pantallas de televisión que fungirán como distractoras de las cámaras de video que estarán colocadas al interior.

Continúa Baj diciendo que:

El individuo, que se ha convertido en un espejo sobre, y dentro, del cual se reflejan constantemente las imágenes, acaba necesitando esas imágenes, para no quedarse vacío, como una superficie llana sin espesor. Lo singular sólo existe si puede captar las figuras que lo rodean.¹⁷

Querer conservar un espacio propio sobre el que, aparentemente, tenga control en la actualidad resulta difícil, ya que con frecuencia somos grabados, expuestos, vigilados, y nuestros actos se vuelven transparentes, lo que Virilio nombra como “perquisición permanente”, esa preparación histológica que estudia, en este caso, no los tejidos, sino los actos. Nuestro espacio y nuestro tiempo son diseccionados y examinados por seres ocultos a nuestra vista a manera de una ventana sin cortinas, abierta permanentemente.

Ese tipo de transparencia, continúa Virilio, tiene la velocidad de la luz, que permite un ojo inquisidor, una óptica total, como si se tratara del ojo de Dios, como en los ábsides de las catedrales medievales. Vigilancia, espionaje, voyeurismo. “Estamos ante un fenómeno de pulsión de la mirada, un fenómeno generalizado de sobre-exposición de los individuos y del mundo. Se trata de un fenómeno de

¹⁶ Paul Virilio y Enrico Baj, *Discurso sobre el horror en el arte* (España: Casimiro, 2013), 18 y 19.

¹⁷ Virilio y Baj, *Discurso sobre el horror*, 19.

trans-apariencia total.”¹⁸ La pulsión de la mirada, concepto que va más allá de la necesidad de observar, es ver de una manera frenética, sin que por ello tenga que llegar a la reflexión o al conocimiento, es el registro frío del ojo sobre la materia. Por eso, en este punto, Baj argumenta una tendencia a la desaparición que va permeando no solamente cuestiones netamente materiales, sino cuestiones como la posibilidad de la desaparición del arte.

En esta conversación, la transparencia se presenta como un tema del cual preocuparse, este mirar frío y controlado que raya en la pornografía. Como en un test psicológico de la figura humana, en el cual la transparencia revela un trastorno mental que tiene que ver con lo narcisista o con la perversión sexual. No existe un ocultamiento ni pudor en el escaparate detrás del vidrio. Según Baj:

Todo puede verse, hasta el paisaje que nos rodea, a través de la transparencia directa de la materia atmosférica o a través de la transparencia indirecta de la pantalla y de la tele-vigilancia.¹⁹

Recorrer algunos de los acontecimientos en torno a la transparencia y a la ventana permite ir entendiendo algunos aspectos que se han ido modificando y que han dialogado con el proyecto presentado, ya sea desde su materialidad, o bien, despojándola de su parte física para decantarla sólo en concepto; desde la magia prehistórica hasta la desaparición contemporánea. Cada uno de los puntos explicados toca directamente con la historia personal y con la reflexión hecha para el desarrollo del proyecto.

Lo transparente era lo que desaparecía, el humo, la bruma, el fantasma; también se entiende como libre información. Con la introducción de los aparatos electrónicos la transparencia se convierte en tele comunicación y en tele vigilancia. Pero el cristal de la ventana aún sigue siendo esa protección aislante y expositiva, que nos invita a asomarnos para llevarnos, gracias a la mirada, al interior o al exterior. Es el rostro en la ventana la conexión humana en la pared vítrea.

¹⁸ Virilio y Baj, *Discurso sobre el horror*, 20

¹⁹ Virilio y Baj, *Discurso sobre el horror*, 52.

1.2 OBSERVANDO/OBSERVADO

La ventana invita a mirar. En el exterior de cualquier construcción ocupa un lugar importante y su función y usos depende de su magnitud o pequeñez, de su repetición como elemento arquitectónico y de la altura a la que esté ubicada. En diversas obras se convierte en protagonista, ejemplo de ello son los cuadros que reflejan interiores, y aún prescindiendo de la figura humana, estas obras nos hablan de construcciones hechas por el hombre, habitables por él, pero del que se percibe ausente. Vemos “silencio”.

Frecuentemente, rostros se asoman por estos vanos. Introducir el rostro es enfrentar, exponer, pero detrás del cristal, se mantiene a salvo al individuo; un rostro transparente, como el que se trabaja en el presente proyecto, más allá de hacer referencia a la claridad o sinceridad, se transforma en un fantasma que no puede ser aprehendido, juega con lo visible e invisible. Se trata de un rostro dibujado en el cristal de la ventana, como una huella pero que permite ver a través de ella, una impronta de un ser humano que pasó por ahí, un recuerdo de algo efímero: el rostro siempre cambiante de una persona cristalizado en el momento de una foto instantánea.

Sin embargo, esta huella de la faz humana tiene un significado simbólico, recordando el vidrio coloreado de las catedrales medievales. Según Lévinas:

La huella del otro es antes que nada la huella de Dios, que nunca está ahí. Él ya se ha ido. Es por eso que uso la tercera persona: Él. En esto yace una imposibilidad. Él se ha entregado a ella cuando dice: no hay gracia. En este sentido él siempre está ausente. Considero esto como la huella del otro en el hombre. En este sentido, cada hombre es la huella del otro. El otro es Dios, el cual viene precisamente al pensamiento. Él acontece. Pero no todo es deducible. Si todo fuera deducible, el otro estaría comprendido en el yo. La huella es también un concepto para aquello que no es deducible. ¿Qué queda? Sólo queda una huella, como si alguien hubiese estado ahí. Pero eso comienza con el concepto de un Dios que es un Él.²⁰

²⁰ Emmanuel Lévinas, *La huella del otro* (México: Taurus, 2001), 110.

La impronta róstrica porta en sí lo virtual y lo actual, lo humano y lo divino, siempre está presente algo que se fuga, y entonces es que sensorialmente está ahí, ante nosotros, pero la percepción nos indica que no nos es dado en su totalidad.

Ese Otro o eso otro que escapa, “[...] que se manifiesta en el rostro horada de alguna manera su propia esencia plástica, como un ser que abre la ventana en la cual, sin embargo, se delinea su figura”.²¹ El rostro es la huella, el dejo de algo más grande que sí mismo, y de ahí viene que se mueva entre lo actual y lo virtual: muestra la primicia de un retrato, pero la intuición de una presencia. La actualidad róstrica se hace visible en la presencia, su virtualidad radica en lo inaprensible.

La faz viene a ser una epifanía, según Lévinas, de lo absolutamente otro, y me cuestiona, pero a la vez, me solidariza con él. Somos huella gracias a nuestro rostro, y nos encontramos constantemente cuestionados por el mismo y por lo que simboliza. El Dios bíblico, en este caso, conserva su carácter sagrado y los atributos divinos latentes en los rasgos de cualquier cara humana.

El Dios que ha pasado no es el modelo del cual el rostro sería la imagen. Ser a imagen de Dios no significa ser el icono de Dios sino encontrarse en su huella. El Dios revelado de nuestra espiritualidad judeocristiana conserva todo el infinito de su ausencia que está dentro del orden personal. Él se muestra solamente en virtud de su huella, como en el capítulo 33 del *Éxodo*. Ir hacia Él no es seguir esta huella que no es un signo; es ir hacia los Otros que se encuentran en la huella.²²

Ahora bien, la imagen en un retrato se da, se muestra y queda excepcionalizado. Es un rostro congelado en un instante, pero no carente de lo divino; es posible que tras la repetición constante y difusión masiva, el concepto de la epifanía pierda fuerza, pero siguiendo la idea de la cualidad de la cara y el cristal fundidos en la ventana que es la que se plantea aquí, ésta permite una confusión entre la imagen róstrica transparente y lo que hay a espaldas, en el que sigue predominando, en

²¹ Lévinas, *La huella del otro*, 60.

²² Lévinas, *La huella del otro*, 74.

este caso, el rostro. Si la transparencia siempre establece una relación con la opacidad detrás de sí, la faz transparente actuará de igual manera, buscará la fusión o quizá la confusión con lo que se deja ver tras ella.

La ventana arquitectónica no es la única forma de exponer el rostro, existen otras ventanas que no son las ventanas de la casa-habitación, como las que las plataformas en internet nos ofrecen portando, a su vez, sus propias características:

La coacción de la exposición explota lo visible. La superficie brillante es a su manera transparente. No se le *pregunta* más allá de eso. No tiene ninguna estructura hermenéutica profunda. También la *faz* es el rostro hecho transparente que aspira a la maximización del valor de exposición. La coacción de la exposición nos despoja, a la postre, de nuestro rostro. Ya no es posible ser el propio rostro. La absolutización del valor de exposición se manifiesta como tiranía de la visibilidad. Lo problemático no es el aumento de imágenes, sino la *coacción icónica* de convertirse en *imagen*. El imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que no se somete a la visibilidad. En eso consiste su violencia.²³

La exposición en los medios virtuales en realidad nos sobreexpone, y si no es así, si no nos convertimos en imagen, corremos el riesgo de no ser, no estar. Aquí el carácter divino se vuelca en su ubicuidad, el rostro es orillado a ocupar los medios digitales de manera repetitiva para dar constancia del bienestar de la persona.

En este proyecto, el rostro es real pero inmaterial, la imagen no se pierde sino que se transfigura, o bien, deviene epifanía. Materia que busca desaparecer, o invisibilidad que busca materializarse. El vidrio se corta, se pule, se rompe, refleja, y cualquier elemento que quede pasmado en la transparencia, decimos que se cristaliza. Entonces, el rostro transparente en la ventana (no está ante ni detrás de ella, sino en la ventana), observa y es observado. ¿Qué es lo que se queda congelado en el vidrio de la ventana?, ¿qué pasa ante ella, ante la ventana, y qué se guarda?

²³ Byung-Chul Han, *La sociedad de la transparencia* (España: Herder, 2016), 31.

El rostro en la transparencia de la ventana no solamente se refiere a la ventana arquitectónica sino a aquellas ventanas tecnológicas que permiten la enmarcación de este y su exposición. La importancia del rostro es tal que, con la sola presencia de éste, ya estamos recibiendo una serie de mensajes subyacentes a él. “La imagen-afección no es otra cosa que el primer plano, y el primer plano, no otra cosa que el rostro...”²⁴ El rostro es, de sí, una imagen que puede leerse, todo lo que él presenta ofrece signos, y cualquier movimiento, por pequeño que sea, es de posible interpretación.

El rostro es esa placa nerviosa portaórganos que ha sacrificado lo esencial de su movilidad global, y que recoge o expresa al aire libre toda clase de pequeños movimientos locales que el resto del cuerpo mantiene por lo general enterrados. Y cada vez que descubramos en una cosa esos dos polos, superficie reflejante y micromovimientos intensivos, podremos decir: esa cosa fue tratada como un rostro, fue «encarada», o más bien «rostrificada», y a su vez ella nos clava la vista, nos observa [...] aunque no se parezca a un rostro.²⁵

Al presentarse, provoca reacción, establece una conexión inmediata con el que lo observa: aceptación, repulsión, agrado, simpatía, horror. Y cada uno de sus movimientos milimétricos nos ofrecen fugaces relatos en ese microespacio que es la faz exhibida.

La constante actividad de la cara humana se acompaña también de variaciones de luz y ángulos de visión, sin embargo, eso no modifica la “experiencia de identidad”, como Ernst Gombrich la llama. “No son los rasgos permanentes, sino la expresión de las emociones, lo que nos permite leer un carácter. Pero estas expresiones móviles, afirmaban los críticos, moldean gradualmente el rostro [...] lo transitorio pasará a permanente”.²⁶ Según este autor, existe una expresión dominante, una esencia de personalidad, por así

²⁴ Deleuze, *La imagen movimiento*, 131.

²⁵ Deleuze, *La imagen movimiento*, 132.

²⁶ Ernst Gombrich, *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*. (Madrid: Alianza Forma, 1993), 121.

decirlo, a la que se subyugan diversas expresiones. La cara tiene dos partes que la conforman: lo constante y lo cambiante.

La cara humana ante el vano es un rostro que se enmarca, de esta forma, todos estos movimientos se desenvuelven en un primer plano, el rostro es evidente, el rostro seleccionado para exponerse en la ventana, “no hay primer plano de rostro, el rostro es en sí mismo primer plano, el primer plano es por sí mismo rostro y ambos son el afecto, la imagen-afección”²⁷. Al rostro se le interroga y se le interpreta, este protagonista que nos provoca y que emite, es el rostro y no lo que lo rodea, pues la faz desdibuja el fondo para convertirse en protagonista y dominar la escena.

Según Deleuze el rostro tiene tres funciones, o bien, posee tres aspectos: individuante, socializante y relacional o comunicante. La función individuante es la que permite que cada ser humano se distinga, engloba las características que cada uno posee; la función socializante se encuentra en relación con un rol social; la función relacional o comunicante establece la comunicación entre dos personas, pero también para una misma persona, esto es, relaciona su carácter y su rol, entiendo que es el puente comunicante entre las otras dos funciones. Sin embargo, Deleuze continúa diciendo que el rostro pierde los tres aspectos cuando se presenta en primer plano, porque “...el primer plano hace del rostro un fantasma, y lo entrega a los fantasmas”.²⁸

En la experiencia ante el rostro, en su calidad de fantasma, lo que se distingue ante nosotros es lo peculiar, lo que nos parece exagerado, lo que se sale de la norma, eso es lo que incide en nuestra percepción. De aquí surge el deseo humano de exagerar o disimular aspectos de su apariencia; por eso los sociólogos nos recuerdan que todos somos actores en la sociedad. “Nos modelamos a nosotros mismos tanto en función de las expectativas que la vida nos asigna y nos vamos transformando en nuestro tipo hasta que éste moldea toda nuestra

²⁷ Deleuze, *La imagen movimiento*, 132.

²⁸ Deleuze, *La imagen movimiento*, 147.

conducta”.²⁹ Incluso moldea expresiones tan cotidianas como la manera de caminar.

Entonces, en este modelarnos, la vida misma y todo arte estarían envueltos dentro de la actuación, ya que el actor a través de máscaras y disfraces, siendo uno mismo (lo inmóvil), desempeña diversos papeles (lo móvil). El público observa distintas personas. En el caso del retrato, la cara que se muestra intenta dejar constancia de la esencia y no de la máscara, pero es posible también que lo que se capte sea el disfraz y simplemente subyazca la expresión dominante, y ésta es la huella del Otro.

Lo anterior tiene que ver con el modelado de la imagen, para lo cual la moda juega un papel importante. Se busca una característica distintiva para que la atención se fije en ella, en esto se basa la máscara. Dice Gombrich:

[...] generalmente captamos la máscara antes que el rostro. Aquí la máscara representa las distinciones toscas, las desviaciones de la norma que distinguen a una persona de las demás. Toda desviación de ese tipo que atraiga nuestra atención puede servirnos como etiqueta identificadora y promete ahorrarnos el esfuerzo de un escrutinio más detallado. Pues en realidad no estamos originalmente programados para la percepción del parecido, sino de la diferencia, de ese apartamiento de la norma que destaca y se fija en la mente.³⁰

La impresión juega un papel importante, ya que cualquier rasgo que sea altamente distintivo puede aminorar otras características que no se consideren tan peculiares. La máscara explota estas distinciones y puede incluso, en palabras de Gombrich, “fagocitar a la cara”.

La moda y el retratista se ayudan de la exageración para lograr que el retratado resalte (o disimule) esa diferenciación que lo identifica, ayudándose de estos rasgos distintivos. La importancia del retrato no radica precisamente en la representación del rostro, sino en la identificación de los elementos con la persona

²⁹ Gombrich, *La imagen y el ojo*, 105.

³⁰ Gombrich, *La imagen y el ojo*, 105.

a la que hace referencia. El meollo está en la huella. Blanchot, citado por Jean-Luc Nancy, menciona que

[...] un retrato no es semejante por hacerse similar al rostro, sino que la semejanza comienza y existe con el retrato y sólo en él; ella es su obra, su gloria o su desgracia, en lo que se expresa el hecho de que el rostro no está allí, está ausente y no aparece sino desde esa ausencia que es precisamente la semejanza.³¹

Es la ausencia del rostro que se hace evidente por la impronta dejada en el retrato, impregnada de Otredad que nos confronta, ostentando inamoviblemente lo móvil. Todo en el retrato es de una correspondencia exacta según sus leyes y aquello que se encuentra enmarcado responde a las normas internas; así en el rostro representado (o los elementos que remitan al retratado), que es, según Nancy, en relación con él mismo.

En la pintura en específico:

El individuo se construye como ser físico y espiritual en el género del retrato: su ser es capturado por la pintura y ésta le da una vida paralela a los príncipes, burgueses, soldados, hombres de letras, curas y monjas, cortesanas y emperatrices que pueblan las galerías de los museos y palacios. El retrato occidental, como su antecesor, los retratos en encáustica del Fayún que se hacían los nobles helénicos para decorar su féretro al momento de morir, es siempre un *memento mori* y a la vez una apuesta por la trascendencia del individuo más allá de su ser físico, aunque esto se hace, paradójicamente mediante la permanencia de la imagen física captada por la representación del pintor. Perdurar en la memoria mediante la imagen es una apuesta que Platón claramente hubiera desdeñado, pero pareciera que en la historia hay una clara preferencia por este camino".³²

³¹ Maurice Blanchot, *L'amitié* (París: Gallimard, 1971), 43; citado por Jean-Luc Nancy, *La mirada del retrato* (Buenos Aires: Amorrortu editores, 2000), 37.

³² Argudín, *El teatro*, 65 y 66.

En la época romana, el retrato del emperador invitaba a que se le presentara reconocimiento y se quemara incienso delante de él como culto ante esta representación simbólica. El retrato siempre ha querido ser presencia y permanencia, ya sea interpretada dentro de una narración pictórica, como las figuras de los donantes; indicio de poder, como en los retratos reales; pero también una muestra de amor, como los realizados a los seres queridos, por ejemplo, el dibujo que Durero realizó de su madre.

Es el rostro de la ventana el que se muestra como un retrato, que se cristaliza en la transparencia, con un medio digital: la cámara fotográfica. Con la fotografía, la persona registrada promueve sensaciones en quien observa e identifica el o los rostros, pero también “[...] sucede que hay tantas imágenes que hay personas de las que, teniendo su imagen, desconocemos quiénes son: queda la forma pero se ha perdido la identidad”.³³ Existen fotografías que han quedado como documento histórico o como tesoro familiar que, al pasar de generación en generación, se va borrando el recuerdo de la pertenencia de la imagen. La fotografía antigua posee un encanto del que es difícil desligarnos.

En la actualidad, el caso de la *selfie* cobra características que se aumentan a la simple toma de una fotografía. Corresponde a un corpus de imágenes a las que no necesariamente queremos regresar una y otra vez, sino que son impresiones tomadas para compartir en el momento y cuyo objetivo oculto es la obtención de varios *likes*. Es un autorretrato, que responde a la cámara de un teléfono celular, carece de una simbología, se mueve entre lo maquillado y lo gracioso, y su pretensión no es mostrar poder o amor, sino sensualidad.

Los rostros de este proyecto son autorretratos en fotografía que se han hecho virales, que se miran a través de una pantalla (la ventana tecnológica), pensados precisamente para compartirse. La huella del Otro, lo móvil y lo inmóvil de la persona, el disfraz (entre ellos, el filtro), exhiben sus *likes* que los avalan y muestran su aceptación social. Estas caras que se exponen de manera virtual son un primer plano cuya permanencia será la que las redes sociales decidan para

³³ Argudín, *El teatro*, 67.

ella. El rostro, como en todo retrato, se maquilla, se modifica antes de ser difundido, antes de colocarse frente a la ventana del espacio líquido.

Gabriela Bauram, *selfie*.

Sin embargo, extraer la *selfie* de su medio hace que pierda algunas de sus características al hacerla enmarcar dentro de lo que las artes visuales le dictan. Existe un juego y un cambio de discurso, un diálogo entre la función para la cual fue concebida originalmente y lo que ahora le mueve al estar en una obra plástica. Continúa siendo un retrato, pero es distinto aquel que se plasma como forma pictórica al que se capta por una cámara fotográfica, y también diferente el que deja constancia impresa sobre papel al que utiliza la pantalla para su observación, y una última consideración: la actitud del retratado finalmente es diferente cuando es captada por alguien más que por sí mismo.

Todo esto se interroga en el proyecto: la *selfie* cambia su movimiento, gracias a que se ha viralizado, la imagen tiene que ser transformada, pero conserva algunas características. Tomada de un retrato auto dirigido y auto seleccionado, es la persona a la vez modelo y fotógrafa. No solamente arriba de un espacio líquido a una superficie transparente, sino que se modifica con la opacidad que se encuentra detrás de ella.

La expresión aprehendida por un medio tecnológico va más allá que la mera captura de la apariencia, “[...] el milagro no es que la fotografía capte un

aspecto no característico, sino que la cámara fotográfica y el pincel puedan hacer abstracción del movimiento y producir, sin embargo, un parecido convincente no sólo de la máscara, sino también del rostro, de la expresión viva”.³⁴ Nuestra sensibilidad ante las mínimas variaciones de la fisonomía puede incidir en el entendimiento real de cada expresión y podamos captar lo permanente y lo móvil en el rostro.

Aunado a esto, con la accesibilidad desarrollada a la toma frecuente de fotografías, “el instante” y lo cotidiano quedan registrados; ya no es deseable simplemente lograr un archivo de imágenes, sino ejercer el poder de modificación sobre ellas. El principio base será lograr empatía con el que observa apelando a la sonrisa, a la ternura, a lo gracioso o a lo que consideremos seductor, logrando una reacción.

Evidentemente, no hemos sido dotados de nuestra capacidad para le [sic.] empatía para que leamos las almas de las bestias, sino para comprender a nuestros semejantes. Cuanto más se parezcan a nosotros, más probable será que podamos usar nuestra propia respuesta muscular como pista para comprender sus estados de ánimo y emociones. Ese patrón es necesario precisamente porque nos equivocáramos si no podemos separar los dos tipos de variables. Tenemos que saber por experiencia, y tal vez por conocimiento innato, qué es un rasgo permanente y qué es una alteración expresiva.³⁵

Cada faz que se encuentra en una foto digitalizada, a pesar de contener estas dos partes, la permanente y la alteración, está modificando la realidad; según Byung-Chul Han, la digitilización elimina a ésta última, pues nos dice que la experiencia de la realidad se logra gracias a la resistencia que ofrece, sin embargo, la cultura del “me gusta”, suprime la negatividad de la resistencia, evidente en una apatía hacia la realidad con la aceptación y la circulación de las

³⁴ Gombrich, *La imagen y el ojo*, 109.

³⁵ Gombrich, *La imagen y el ojo*, 120.

fake news y los *deepfakes*. El rostro presentado en plataformas digitales no pierde protagonismo, no pierde su primer plano, pero tampoco corresponde a la realidad.

Xia Jiménez, *selfie*.

La *selfie* es teatralidad, una puesta en escena que enfoca la mirada hacia un rostro y una pose, tomada generalmente a la distancia de un brazo extendido y desde arriba. Es el registro sin razonamiento, sin disfrute, cuyo objetivo es la viralización. Solamente es exposición. No podemos negar el “hechizo” inmediato que la imagen puede provocarnos; fotografías que, al ser tomadas por la misma persona que aparece en ella, obtienen la aprobación de sí misma. La *selfie* es un registro instantáneo que se sube inmediatamente a la red y se llena de *likes* para olvidarse de la imagen en los días siguientes y buscar otra que sea de momentáneo interés.

Lipovetsky subraya: “Abandono de los grandes sistemas de sentido e hiperinversión en el Yo corren a la par: en sistemas de «rostro humano» que funcionan por el placer, el bienestar, la desestandarización, todo concurre a la promoción de un individualismo puro, dicho de otro modo *psí*, liberado de los encuadres de masa y enfocado a la valoración generalizada del sujeto”.³⁶ Esta valoración del sujeto se da en el marco de una experiencia estética que tiene que

³⁶ Gilles Lipovetsky, *La era del vacío* (México: Anagrama, 2012), 53.

ver con el mercado, tratando al rostro, en este caso, como un producto de venta que puede maximizar el capital social que se juega en los medios virtuales.

En el retrato, ya sea en la pintura, en la fotografía común o en la *selfie*, la figura debe desprenderse o aislarse, según Nancy, para que no “devore el espacio del cuadro”, y de esta forma, lograr comprender el rostro diluyendo el contorno del mismo. La máscara de la *selfie* es un disfraz extra, pues aunado a la máscara “original” se aumenta con el filtro o el *photoshop*. “La desnudez del rostro es un despojo sin ningún ornamento cultural –una absolución-, un desapego en el seno de su misma producción”.³⁷ Y es la desnudez la que no se busca en este tipo de toma fotográfica.

La desnudez hace referencia a la muestra llana del sujeto, a la exposición de una intimidad que no es fácilmente aprehensible. En el culto a la imagen se pretende la exhibición del cuerpo, del rostro que se presenta y la vida ficticia, relevante en una sociedad exhibicionista. El selfista se vuelve hacia sí mismo, se embelesa con su propia imagen en un acto narcisista, que va más allá de los antiguos retratos, convirtiéndose en una representación social que le interesa mostrarse para afirmarse, y como espectáculo, regresar hacia sí, como Guy Debord señala en *La sociedad del espectáculo*: “El espectáculo no conduce a ninguna parte salvo a sí mismo”.³⁸

La ventana, en este caso, con el rostro sélfico enmarcado, plantea preguntas sobre el simbolismo de la transparencia, las implicaciones del retrato actual y sus relaciones con la pintura, la arquitectura y los medios digitales; pero también guarda otras relaciones con lo sagrado y lo cotidiano, con lo que se logra ver, pero también con lo que está encubierto. El rostro enmascara la huella, el Otro se encuentra velado y, como en Éxodo 33, su actualidad se encuentra encubierta mientras estamos resguardados, para permitirnos ver su espalda una vez que ya no esté presente. La virtualidad del rostro es algo que difícilmente podemos conocer en estas circunstancias.

³⁷ Lévinas, *La huella del otro*, 60.

³⁸ Guy Debord, *La sociedad del espectáculo* (España: Pre-textos, 2008), 42.

1.3 VELAR Y DESVELAR

Se habla de transparencia cuando un material deja pasar fácilmente la luz; una variante de ella es lo translúcido, la cual no permite ver de manera nítida los objetos. Algunos materiales que tienen esa cualidad son el cristal esmerilado, papel cebolla, aceite, algunos tejidos, por ejemplo. Si se acerca demasiado un dedo a la fuente de luz, se puede ver cómo ésta lo atraviesa y la carne se torna rojiza, no observamos la sangre, sino la piel iluminada y coloreada. Nuestra dermis es translúcida.

Sin embargo, este impedimento de la imagen, o mejor dicho, esta sugerencia de la imagen tras la superficie translúcida, nos invita a la interpretación o al asomo; interpretación porque intentamos completar el significado del objeto detrás del velo; asomo ya que deseamos arribar a la contemplación. Ninguno de estos dos se cumple. Lo translúcido provoca el deseo que aún no se consuma, lo íntimo que se deja entrever, fluctúa entre la invitación y el imperativo de detenerse; muestra apenas una distancia que juega entre continuar o romperse.

Toda transparencia es superposición, es traslapo, anteponer un plano visual a un objeto dejándolo visible. Lo translúcido ejerce una cobertura que deja ver la forma detrás, aunque no tan nítidamente. Jugando entre lo transparente y lo opaco no todo es mirar *a través de*, sino que dentro de lo transparente la parte translúcida nos permite hacernos conscientes de su cualidad de barrera; en este proyecto, el rostro tallado en punta seca sobre la lámina de acrílico se da gracias a la no-total-transparencia, es decir, gracias a lo que se forma translúcidamente en el cristal.

Existen dos tipos de transparencia: física y perceptual, y no siempre se es consciente de ella. Rudolf Arnheim explica que es necesario una distancia y una diferenciación entre formas para que la transparencia sea percibida, la cual es inducida por el contexto: perceptualmente, se puede obtener cuando la pintura más tenue deja ver la forma opaca del fondo, por el conflicto de formas, por combinación visual de colores del traslapo, por la luminosidad del área de transparencia o mediante la fuerza de las formas. Menciona el “cubo de alambre” como ejemplo de esto último, en el que la línea de las caras delanteras muestran

las posteriores. Sin embargo, la múltiple superposición de transparencias puede resultar en una cualidad traslúcida.

Leonardo da Vinci en su *Tratado de Pintura* dedica varias observaciones a la perspectiva aérea, y va explicando cómo las imágenes ópticas van perdiendo nitidez y modificando su color a la distancia gracias al efecto de la atmósfera. A manera de velos, el vapor del aire se interpone y por su densidad este efecto de color azul se aprecia entre más lejos se encuentran los objetos, “[...] en un aire de uniforme densidad, las cosas últimas vistas a través de él, como las montañas, parecen, por culpa de la gran cantidad de aire interpuesto entre tu ojo y la montaña, azules y casi del color del aire cuando el sol está al oriente”.³⁹

Esta parte traslúcida permea los objetos detrás de ella, y lo deja ver en la siguiente recomendación al pintor:

El medio existente entre el ojo y la cosa vista tñela de su color; así, el aire azul hace que las lejanas montañas parezcan azules, y el vidrio rojo, que lo que el ojo ve tras él parezca rojo. La luz que las estrellas expanden en torno a sí es oscurecida por las tinieblas de la noche, situadas entre el ojo y la radiante luz de esas estrellas.⁴⁰

Existe una correspondencia entre dos distintos objetos que se comunican por cercanía o por traslapo, que ya sea por color o luminosidad, alteran la percepción entre ellos.

La pintura deja constancia de este fenómeno de manera natural en representaciones de la bruma, el humo, la niebla o la neblina, como en los *Pinos en la niebla* de Hasegawa Tohaku. Con la maestría en el manejo solamente de la tinta china por medio de aguadas, logra la disposición de distintos planos dados por los pinos, como si éstos fueran contemplados a través de niebla. La niebla nos habla de lo indeterminado, la transición de un estado a otro, lo indeciso y lo fantástico, tiene un carácter envolvente, cambiante y misterioso. Nos conduce a un juego entre lo virtual y lo actual, engañando si estamos ante una presencia o una

³⁹ Leonardo da Vinci, *Tratado de pintura* (Madrid: Akal, 1995), 263.

⁴⁰ Da Vinci, *Tratado de pintura*, 264.

ensoñación. La materialidad, al encontrarse semi-oculta, permite la ambivalente relación entre la realidad y la fantasmagoría.

Hasegawa Tohaku, *Pinos*, Tinta/Papel, 156.8 x 356.0 cm, ca. 1580.

Otro elemento traslúcido es el velo que, según del *Diccionario de símbolos* de Jean Chevalier, disimula las cosas secretas, las cuales son desveladas gracias a la luz solar. Es una construcción humana, una tela transparente fina, y su fin es ocultar con discreción, concepto que cuando se une al entendimiento hace referencia a encubrir el conocimiento o no pronunciar una verdad. En anatomía, el único velo es el del paladar, que ejerce una separación en la cavidad bucal de la faringe.

La representación del velo en la pintura se puede lograr adelgazando la pintura para esparcir un color sobre la superficie y, de esta forma, unificar esa porción del trabajo pictórico. En la escultura generalmente provoca sorpresa en el espectador, esto porque tratándose de un material duro sobre el que se trabaja, se logra una textura tal que permite ver la figura tras la tela que la cubre. En el grabado, por otra parte, se logra por medio de sustancias químicas o por la densidad o delgadez del tratamiento del dibujo, esto es en relación a la técnica que se maneje.

Entonces, ¿qué sucede con el rostro? En el velo, más que con otro medio traslúcido, el rostro es implicado casi directamente, quizá porque es un material que fue creado casi para él. Al dejar expuesta la desnudez de la faz, es necesario cubrirla, en algunos casos para no herir con la santidad del que lo porta pues la

huella divina está presente en su plenitud, en otras, porque el rostro cubierto puede provocar emociones impuras, o también puede fungir como símbolo de recato y pureza.

Giovanni Strazza, *La Virgen velada*, Mármol, 48 cm, ca. 1850.

En diversas representaciones pictóricas del s. XVI Mahoma aparece velado, porque en el Islam

...el velo adquiere una particular importancia en el plano de la vida espiritual; simboliza el conocimiento reservado (velado) o comunicado (desvelado, revelado). La revelación es la abertura del velo. El *hijab* (velo) separa dos cosas. Así en la tradición cristiana monástica, tomar el velo significa separarse del mundo, pero también separar el mundo de la intimidad en la que entramos en una vida con Dios. El Corán habla del velo que separa a los condenados de los elegidos (7:44). A las mujeres se les debe hablar detrás de un velo. Los incrédulos dicen al Profeta: «Hay entre nosotros y tú un velo» (41:4). Dios no habla al hombre más que por revelación o desde detrás de un velo (42), como hizo con Moisés.⁴¹

Mahoma, presente e inaccesible, logra la diferenciación y la santidad gracias al velo, lo divino le ha sido revelado, pero esto implica que él mismo tenga, a su vez,

⁴¹ Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, *Diccionario de los símbolos*, s.v. “velo” (Barcelona: Herder, 1995).

que cubrir su rostro; se encuentra ya del lado sacro que no es posible mirar de frente si no se tiene la santidad requerida. La paz de Dios, en el Islam, está velada por setenta mil «cortinas de luz y de tinieblas» para evitar fulminar al que la observe. De esta forma, es necesario el velo para alcanzar conocimiento, ya que reduce la intensidad de la luz y la hace perceptible.

Este sentido de ocultamiento es muy sutil, tal parece que los incrédulos, los condenados están separados de los elegidos por un elemento apenas perceptible, y que solamente se requiere hacer un movimiento para lograr la salvación. Así, para descubrir el rostro necesitamos de voluntad, ya sea para contenernos o para acceder a él; para ver la huella del Otro la única condición es la santidad, de otra forma, la condena puede ser, entre otras, la fulminación.

Representación de Mahoma, Ilustración otomana, 1595.

En el cristianismo, uno de los sucesos narrados más importantes es el momento de la muerte de Cristo: el velo del templo de Salomón se parte de arriba abajo como símbolo de que, con este acto, se revelan cosas escondidas y se establece un parteaguas entre la relación divina en el Antiguo Testamento respecto a una nueva era, cumpliéndose lo que el evangelista declara: “Así que, no los temáis [los tiempos venideros]; porque nada hay encubierto, que no haya

de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse”.⁴² Es decir, existe una promesa en el cristianismo de lograr el conocimiento pleno.

Más adelante, en las cartas de Pablo a los Corintios, aconseja a las mujeres usar el cabello a manera de velo: “Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado”.⁴³ Explica que Cristo es la cabeza de todo varón y, por lo mismo, no es necesario que el hombre se cubra al orar, la mujer tiene por cabeza al varón y, de esta forma, ella sí debe tapar su cabeza al realizar esa misma acción, ya que “[...] a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello”.⁴⁴

Evitar exhibir la cabeza de la mujer tiene que ver con una especie de jerarquía, pues es el hombre la guía de la mujer; aquí ya no es el velo como el de Mahoma que protege a los otros de la luz sagrada, sino que es la mujer la que no debe afrentar al hablar con Dios con la cabeza descubierta. Entre otras cosas, tiene la función de evitar la provocación sexual por medio de la seducción.

En palabras de Baudrillard:

Seducir es fragilizar. Seducir es desfallecer. Seducimos por nuestra fragilidad, nunca por poderes o signos fuertes. Esta fragilidad es la que ponemos en juego en la seducción y la que proporciona esta fuerza.

Seducimos por nuestra muerte, por nuestra vulnerabilidad, por el vacío que nos obsesiona. El secreto está en saber jugar con esta muerte a despecho de la mirada, del gesto, del saber, del sentido.⁴⁵

“Jugar a despecho de la mirada”. El velo involucra al ojo, aunque es una materia textil, su cualidad incide en la observación visual, jugando con ella, provocándola, incitándola, ocultándose con pudor. En este proyecto la mirada es la que ayuda a comprender la obra, la desglosa y la reúne, la conecta con una

⁴² *Santa Biblia*, Mt. 10:26.

⁴³ *Santa Biblia*, 2ª de Cor. 11:5.

⁴⁴ *Santa Biblia*, 2ª de Cor. 11:15.

⁴⁵ Jean Baurillard, *De la seducción* (España: Cátedra, 2005), 80.

completud formada de planos diferentes, los cuales sólo son posibles por la transparencia y la opacidad; el rostro traslúcido de la mujer intenta seducir.

Andrew Wyeth, *Day Dream* (En sueño),
Temple a bordo, 50.8 x 68.58 cm, 1980.

Propiamente, ni el reflejo ni la translucidez son los problemas de investigación, pero ineludiblemente con sus implicaciones tienen que ser contemplados porque ambos son cualidades intrínsecas de la transparencia y, en un grado menor, del rostro. Así que, a lo largo del estudio de la transparencia y del rostro, sumamos este concepto, que nos va dirigiendo hacia la opacidad. De la sacralidad emanada de la faz humana, llegamos a la seducción por un semiocultamiento, de las hiper-máscaras “sélficas” al velo provocador. El diálogo establecido entre rostro y transparencia encuentran en lo traslúcido y en la seducción, la concordancia.

En sí, el cuerpo es ya objeto de fascinación, el cuerpo inútil cubierto por el velo que ya es signo, objeto de placer y usufructo. El mismo proceso de pintar un cuerpo se basa en el trabajo constructivo por medio de velos:

La pintura, sin embargo, no sólo nos muestra las caras y los cuerpos de arquetipos e individuos, la pintura es, además, un territorio corpóreo por excelencia. La pintura al óleo es una metáfora real de la piel. Sus capas, sus

transparencias y veladuras van plasmando real y metafóricamente las varias capas que se adivinan desde la superficie de la piel hasta su interior de sangre, tendones, huesos y músculos. El cuerpo que aparece gracias a la acumulación de óleo tiene la realidad corpórea de la pintura y la metafórica de la representación.⁴⁶

El cuerpo representado por medio de la pintura, construido por velos y capas, en específico plasmado por la pintura al óleo, nos da esta idea de detenerse, de la obligación de demorarse para no perder en el juego, porque como Baudrillard hace ver:

El secreto de la seducción está en esta evocación y revocación del otro a través de gestos cuya lentitud, cuyo suspenso es tan poético como la película de una caída o de una explosión a cámara lenta, porque entonces hay algo que tenemos tiempo de echar en falta antes que llegue a su término, lo que constituye, si es que existe, la perfección del «deseo».⁴⁷

En la seducción existe un retardarse que nunca llega a conclusión, y que es necesario para que este embelesamiento continúe la tensión que le da sentido, y esta se establece gracias al deseo: “El Deseo es eso: arder en un fuego diferente de la necesidad que la saciedad extingue, pensar más allá de lo que se piensa”.⁴⁸ El deseo y la seducción caminan a la par, porque una vez que se pierde la atención o que el velo es corrido, el juego se cancela y se accede a otro plano que ya no tiene que ver con ninguno de los dos.

La ventana es, hasta cierto punto, un objeto que orilla al deseo, ya que en ocasiones provoca la inquietud de mirar hacia adentro, de poder introducirse por medio de la mirada a un espacio íntimo, solamente como espectador oculto. Lo que se enfrenta en la obra a tratar es otro rostro que, a pesar de ser pensado para difundirse en las redes sociales, no está en el vano semi arquitectónico del cuadro.

⁴⁶ Argudín, *El teatro*, 67.

⁴⁷ Baudrillard, *De la seducción*, 81.

⁴⁸ Lévinas, *La huella del otro*, 63-64.

El objeto de anhelo tal vez encuentre su materialización en esta faz transparente trabajada sobre la lámina de acrílico.

La moda, que hace que la *selfie* sea tan recurrida, explota el deseo. La fotografía regulada por el mismo que realiza la toma y que la regula, decide y filtra, tiene el fin de seducir a un público más amplio que la observa y disfruta de poses, gestos e imágenes que pretenden ser espontáneas y cotidianas, aunque en el fondo no siempre sea así. Existe también el deseo de lo divino, el cual también se encuentra velado entre los filtros de la fotografía digital...

La idea del infinito es Deseo. Consiste, paradójicamente, en pensar más de lo que es pensado, conservándolo sin embargo en su desmesura en relación con el pensamiento, en entrar en relación con lo inasible, garantizando su estatuto de inasible.⁴⁹

El deseo de lo divino radica en que no puede cumplirse, pero a diferencia del deseo de un otro-humano, el infinito desea rebasar o ir más allá, es un nunca-posible. La huella del Otro es seducción respecto a la confusión entre lo que nos es revelado y lo que no, lo que es deseado y a lo que queremos volver una y otra vez.

La cualidad de la seducción radica en el secreto, en lo que no puede ser dicho y que, sin embargo, parece casi a punto de ser conocido. Secreto que no se revela en totalidad, que mantiene el velo en su lugar para poder continuar, pues si el secreto deja de ser pone fin a la seducción. La fuerza que no se nombra evidencia la huella del Otro, nunca visto en totalidad, solamente sugerido; bajo la seducción sélfica, casi narcisista, subyace una esencia perceptible, que a veces la teleobservación promete sacar a la luz. La *selfie* se juega en su viralización, permitiendo una especie de teleobservación de la persona auto fotografiada, velando la potencia que le subyace.

⁴⁹ Lévinas, *La huella del otro*, 64.

Ante un sistema en el que se han multiplicado las torres de vigilancia, la esencia se vuelve esta parte no dicha que aún podemos conservar, pues aunque vernos a nosotros mismos, vigilar a los demás, ser observado por alguien se yergue como bandera de hacer evidente lo no evidente, existe siempre una parte que se escapa. “El inconsciente será nuestro secreto, nuestro misterio en una sociedad de confesión y transparencia”.⁵⁰ Además de burlar la televigilancia, de que exista la posibilidad de engañar los sistemas perfectos de observación que brindan un conocimiento casi absoluto de los actos de cualquier persona guardados en lo oculto detrás del velo, el secreto punza por salir a la luz y se resiste a ser visto.

En otro párrafo, Baudrillard dice:

Efecto prismático de la seducción. Otro espacio de refracción. No consiste en la apariencia simple, en la ausencia pura, sino en un eclipse de la presencia. Su única estrategia es: estar/no estar ahí, y asegurar así una especie de intermitencia, de dispositivo hipnótico que cristaliza la atención fuera de todo efecto de sentido. La ausencia seduce a la presencia.⁵¹

Robert Whitman, *Shower*, de la serie *Cinema Pieces*, Bucle de película muda y en color, cabina de ducha con agua y cortina, 203 x 76 x 76 cm, 1964.

⁵⁰ Baudrillard, *De la seducción*, 78.

⁵¹ Baudrillard, *De la seducción*, 83.

El velo y la seducción representan el umbral entre la transparencia y la opacidad, entre el interior y el exterior, entre el rostro y el animal. Aquí es donde se unen o donde conviven los extremos maniqueos de los elementos desglosados en este proyecto. El trayecto de la transparencia a lo traslúcido culmina en la opacidad. Del rostro fantasmagórico al velo que oculta y muestra, al animal que nos subyace.

La condensación de todos estos elementos en la ventana se logra porque esta es un objeto que abre numerosos puntos de interpretación, en este caso, se mueve entre lo virtual y lo actual, lo sagrado, la transparencia, el rostro humano, la seducción en la época contemporánea, todo esto por un lado; también tenemos la contraparte que funge más bien como complemento, lo opaco y la animalidad cuyos rasgos principales que conciernen a la obra elaborada se analizarán en el siguiente capítulo.

CAP. II OPACIDAD/ANIMALIDAD

CAP. II OPACIDAD/ANIMALIDAD

“El animal que canta:
el animal que puede
llorar y echar raíces,
rememoró sus garras...
Hoy el amor es muerte,
y el hombre acecha al hombre”.

Miguel Hernández, poema *Canción primera* (fragmento)

La ventana que se abre sobre la pared es un hueco que hiere, que agrede al muro. El hombre y su cultura, de alguna forma, son un atentado hacia un estado natural, sus actos premeditados construyen un vano en el orden del mundo que le fue otorgado; el rostro que nos hemos hecho, con toda la perfección que pretende, hiere la pared que nos separa de la animalidad. En el momento en que la orden divina pronunció “sojuzgad”, el humano constructor levantó edificaciones y descubrió las ventanas, algunas que intentan replicar la condición corpórea.

Como Deleuze señala: “El rostro construye la pared que necesita el significante para rebotar, constituye la pared del significante, el marco o la pantalla. El rostro labra el agujero que necesita la subjetivación para manifestarse; constituye el agujero negro de la subjetividad como conciencia o pasión, la cámara, el tercer ojo”.⁵² El rostro no es la pared ni el vano, sino que es el condicionante para que ambos aparezcan: construye y labra para el significante y para la subjetivación, con el fin de que uno rebote y la otra se manifieste; se mueve entre la pared y la ventana con todas sus implicaciones.

En este proyecto, el rostro es el que hace abrir la pared, pero también es la pared misma, aunque sea construida con material transparente. La abre porque funge de cristal de la ventana que permite el paso a la visión, pero también es parte del muro porque el acrílico en sí es una barrera.

Es cierto que el significante no construye él solo la pared que necesita, es cierto que la subjetividad no labra ella sola su agujero. Pero tampoco los

⁵² Gilles Deleuze y Félix Guattari. *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia* (Valencia: Pre-Textos, 2002), 174.

rostros concretos son algo ya construido. Los rostros concretos nacen de una *máquina abstracta de rostridad*, que va a producirlos al mismo tiempo que proporciona al significante su pared blanca, a la subjetividad su agujero negro. Así pues, el sistema agujero negro-pared blanca todavía no sería un rostro, sería la máquina abstracta la que lo produce, según las combinaciones deformables de sus engranajes. Pero no esperemos que la máquina abstracta se parezca a lo que produce, a lo que va a producir.⁵³

Deleuze nos dice que los rostros concretos se construyen a partir de algo que llama “la máquina abstracta”, a la par de que le otorga al significante su pared blanca y a la subjetividad su agujero negro. Entonces, el rostro es tal en relación con algo más. Ciertamente, en la pared es sobre la que se abre el vano, pero en la obra se trabajan dos muros, la lámina acrílica y la base de madera, una es límite transparente y otra opaca; la segunda es la que en este momento nos interesa, esa que no deja que la mirada continúe pero que es complemento de la ventana, sobre ella no hay un rostro, sino una parte humana, generalmente subyacente.

La animalidad, parte no menos importante en una persona, no posee un rostro dentro de lo humano. Considerado en ocasiones como lo otro, puede llegar a ser lo que mantenemos oculto y que hay que dominar; es la parte que nos recuerda que evolucionamos, dejando atrás al animal, colocándonos superiores a él. En una división maniquea, el rostro, como si de la representación del espíritu se tratara, se identifica con la imagen y semejanza del hombre con Dios, mientras que el cuerpo y sus deseos irrefrenables, con lo animal. Sin embargo, Deleuze pone sobre la mesa el devenir como una zona móvil de contacto entre seres en continua fusión, alianza y agenciamiento; propone una concepción de lo animal que no se aparta de lo humano en esencia.

Por eso, en este proyecto lo opaco y lo animal se encuentran identificados, y ubicados en un segundo plano. Mientras que el rostro se muestra, pierde corporeidad en lo transparente; la animalidad que se encuentra oculta, informe, instintiva, se hace cuerpo en el material opaco. Cualquier imagen pictórica es

⁵³ Deleuze. *Mil Mesetas*, 174.

representación, es imagen, la imagen actual hace evidente la *physis* a través de su “carnalidad”, de su apariencia de tangibilidad; por otra parte, la imagen virtual es etérea, prácticamente fantasmagórica.

Como ya se ha señalado, en este proyecto la imagen juega, estableciendo un movimiento de vaivén entre lo virtual y lo actual; la imagen actual se transforma en virtual en la interpretación, en la identificación del cuerpo del animal con la animalidad oculta del hombre, la cual nace virtual; la imagen virtual se transforma en actual ya que el rostro es en sí actualidad y primer plano. Pero también hay un juego parecido en los soportes de cada uno: la lámina acrílica y la base de madera, ambas son muros que se actualizan en los límites que establece.

El centro de la obra son el hombre y el animal, los dos representados en distintas superficies, pero de iguales dimensiones, solamente colocados en un sitio diferente, lo que nos permite la creación de un pequeño espacio plástico. Los dos se encuentran enmarcados en fronteras normativas que se han otorgado consuetudinariamente con el objetivo del control pero que, evidentemente tienen el mismo valor. Por esta razón, este proyecto quiere hacer ver que no es que exista una diferencia entre hombre (rostro) y animal, no hay una jerarquía entre ambos, sino que son parte integral del ser.

En el recorrido entre la opacidad y la animalidad que es representada sobre ella, se establecerán algunos lazos con lo humano, por ejemplo, en la mención de los bestiarios, en los cuales se conjuntan hombre y animal en lo moral, pero también en lo tocante a la teratología, donde también ambos se unen en la apariencia; sin embargo, la respuesta ante una y otra son diferentes: en la primera de aceptación y en la segunda de rechazo.

También el recorrido del hombre en la Biblia tiene que ver con este empeño del ser humano para autoproclamarse como el único ser pensante, y añadido aquí: incluso ante la tecnología, aunque el procesamiento de los datos es diferente entre animales, hombres y máquinas, sin duda, el pensamiento está presente en los tres. Un elemento que pervive claramente sin juzgarlo moralmente, lejos de la seducción animal, es la huella que el hombre deja en la pintura, y esto es lo que, indiscutiblemente, consiste la base de este proyecto.

2.1 DONDE LA MIRADA SE DETIENE: LA OPACIDAD Y LA HUELLA PICTÓRICA

Un material es opaco cuando impide el paso de la luz, la bloquea, evita que ella lo atraviese, refracta la luz; así mismo, entretiene la visión en las formas con las que ella se topa. Lo oscuro está en relación con esta cualidad visual y con lo carente de iluminación, en lo indefinido, porque lo opaco crea sombras y oculta, de esta forma, hace difícil determinar lo que en las tinieblas se encuentra. En la oscuridad reina el mal, siendo uno de los títulos del diablo “el príncipe de las tinieblas”, y son aquellos que buscan el mal quienes prefieren la oscuridad para ocultar sus actos.

Sin embargo, no toda carencia de luz está poblada de maldad, hay una que es necesaria para pueda existir un contraste y la brillantez se destaque, incluso surja. En la opacidad de la materia conviven claramente partes en sombra y partes luminosas. En esta opacidad es donde la mirada no puede seguir, no puede pasar más allá de ella, se detiene y puede inducir a la reflexión, a la refracción, a la percepción pues, de cierta forma, completa por medio de un movimiento mental lo que del otro lado del cuerpo está.

Lo opaco participa de lo matérico, lo que podemos tocar, lo concreto. La pared, en una habitación, generalmente es opaca. El muro es protector, encierra y evita el paso a seres nefastos, detiene la mirada; ejerce como frontera de una propiedad y la separación entre las personas; es el corte o freno de la comunicación, da seguridad y defensa o aprisiona. Este elemento, ya sea natural o arquitectónico, limita o envuelve con sus tres propiedades: largo, alto y ancho, y si se cierra a manera de habitación, profundidad; cualidades que ayudan a establecer una relación de dimensión respecto al hombre.

Sobre los muros se ha pintado desde la prehistoria, la pintura parietal desarrollada en las cavernas fue de suma importancia para el hombre; entonces la pared es también un soporte pictórico para una práctica que se ha continuado hasta nuestros días. Las primeras imágenes que la pintura mural recibió se referían a animales o seres humanos, temas también de la pintura contemporánea.

Bordalo II, Obra urbana creada con desperdicios.

El animal es representado en el dibujo y en la pintura por medio de líneas y/o colores que hacen referencia a su cuerpo opaco, sobre una superficie igualmente opaca, con un material pigmentante cuya cualidad es opacar dejando una marca, una huella. Así como todo ser animado deja constancia de su paso sobre el terreno que pisa, una evidencia que el hombre deja del animal, y por lo tanto, de la memoria que tiene de sí mismo y de la bestia, es por medio de la impronta pictórica.

La huella del otro, en este caso del animal, queda evidente al mezclarse con el pintor, es el ser de uno el que representa algo más, igual y diferente. La huella no directa del animal es la huella del hombre haciendo referencia a lo otro, pero que remite y retorna a sí mismo. El ser que pinta, que esculpe a otro, logra privarlo de su voz física y de su movimiento debido a que lo excepcionaliza, pero deja algo de la esencia de ambos.

En ocasiones, el animal plasmado se convierte en un ser silenciado, dominado, apropiado por la mano del artista; en otras, es un reconocimiento al mismo. Sus rasgos son identificados con seres tridimensionales, imagen actual de carnívoros, herbívoros, bípedos, cuadrúpedos, aves, peces, etc. Aparecen, no sólo visual, sino de manera casi táctil ante nosotros, ayudados por los materiales propios de la pintura. La imagen actual del animal tiene un cuerpo de pared, madera, papel o lienzo con colores mezclados con temple, agua, óleo u otro

aglutinante, y su virtualidad radica en la fugacidad, se ha ido, no está ahí, se ha convertido en un animal perdido de su propia materialidad, reencontrado en otra.

Opacidad y transparencia del color son dos cualidades pictóricas que se van alternando para lograr efectos en la obra, pero el resultado de la pintura será, la materia, la corporeidad. Como Luis Argudín destaca: “La pintura es materia luchando contra el tiempo, como nuestro cuerpo enfrentando la vida”.⁵⁴ Equipara la factura de la obra con la parte física del ser humano, una pintura que se resiste al paso temporal, de la misma forma en que el cuerpo lo hace ante la muerte; he aquí la impronta de la memoria, la materia pictórica en sí puede ser considerada ya huella de recuerdos y expectativas que se mueven en el plano virtual y que el pintor deja en la superficie por medio de la representación de una corporeidad; ésta, en el plano real, va dejando constantemente marcas en los lugares que transita, como forma de oponerse ante el fin.

La materia corpórea es aquella que se despliega para defenderse del caos, mismo que implica todo cuanto a vivir se refiere: enfermedades, desgastes, defectos, deterioros, que finalmente nos conducen a un fin común de inanimación que terminará en podredumbre. Mientras este acontecimiento llega, el cuerpo sufre una serie de determinaciones que forman su carácter. Plasmar estos cuerpos pretende desde siempre excepcionalizar estos hechos, logrando una eterna presencia, una eterna materialidad, sea cual sea.

El proceso mismo de la pintura puede crear cuerpos bidimensionales por una acción que corresponde directamente a la carne: a través de capas de color construye por medio de delgadas veladuras que superpone o aplica gruesas cantidades de materia para, finalmente, cubrir la superficie, dejar huella sobre ella y aspirar a la permanencia. Argudín nota la importancia del cuerpo como representación pictórica, porque es la carnalidad lo opaco por excelencia, aunque involucre la veladura en su construcción, y la idea de su tactilidad.

La pintura y lo que representa son una misma metáfora viva, un símbolo carnal, unos cuerpos unidos en la pintura si no en la vida [...] El trabajo del pintor va

⁵⁴ Argudín, *El teatro*, 70.

apilando materia hasta construir el cuerpo, que más que representación parece evocación táctil. Por eso en los *pentimentos*, las secciones donde el pintor se equivoca o cambia de opinión, se puede adivinar la posición anterior por la presencia material de la textura ahora abandonada por la representación.⁵⁵

Pero no todo cuerpo es humano, el animal también posee uno, por consiguiente, posibilidad de representación. Y Argudín va más allá cuando habla de la «piel pictórica», y sigue: “El cuadro donde se despliega la pintura es todo cuerpo, piel, presencia sensorial que suscita una respuesta igualmente sensorial”.⁵⁶ Enfrentarse a pintar sobre una superficie es tener ante sí un cuerpo también, y hay que tratarlo como tal, a la vez de que se es cuerpo moviéndose ante una superficie, para dejar en ella constancia de una trayectoria. Tenemos, entonces, la presencia corpórea del artista, del modelo y del soporte. Si lo que se representa es un animal, subyace en lo opaco una conexión natural que no debe ser pasada por alto entre el pintor y su bestialidad, que va más allá de piel, sino que se diversifica en pelos, plumas, escamas, etc.

Así, en la obra presentada, la animalidad queda registrada como una huella en la superficie opaca, en la base de madera preparada para recibirla: una especie de pared sobre la que el pintor que mira al mundo, se ve también a sí mismo y plasma dejando una impronta, una constancia de su pensamiento. La huella es, de alguna manera, una resistencia al olvido, una evidencia, un testigo mudo. Dejar una huella involucra el uso del cuerpo, del peso, para que las características del mismo queden impresas sobre una superficie, y ésta última también debe mostrarse receptiva a tal registro. Cuerpo y huella se hallan coludidos en una misma acción para dejar una marca material, pero también mnemotécnica.

Al pintar, el hombre danza, extiende las manos, mueve la punta de sus dedos o todo el brazo, se despliega ante el lienzo; se sienta y acerca su rostro, se levanta y se aleja para mirarlo de nuevo. Cierra los ojos, trata de visualizarlo, de olvidarlo. Lo voltea hacia la pared, pasados unos días lo redescubre. El pintor se

⁵⁵ Argudín, *El teatro*, 67.

⁵⁶ Argudín, *El teatro*, 68.

relaciona con el cuadro danzando suave o furiosamente, todo su cuerpo mantiene actitud de darse de forma reflexiva y emocional ante aquello que plasma.

Miles de años antes, el ser humano pudo moverse de un lado a otro en las paredes de las cavernas, impregnando con sus manos, con pinceles, trazando con una vara sobre la arcilla fresca o sobre la tierra. Acostado, sentado, caminando alrededor del cuadro, usando no solamente diversos instrumentos extensores de sí, sino también otras partes del cuerpo como sus extremidades o toda su piel. Los animales también dejan constancia de sus pasos.

El hombre que pinta danzando, va depositando una serie de huellas que hace visibles gracias al material que deja sobre la superficie. Es otra forma de hacer presente al animal: la marca refiere a aquello que estuvo ahí, aunque el cuerpo mismo ya no esté presente. Se trata, incluso, de mezclarse con el polvo, como los animales, impregnarlo en la pared como un hombre prehistórico, en una búsqueda que conecta al hombre con lo sagrado por medio de ese animal agazapado que le subyace.

Antoni Tàpies en un momento de su obra creativa, reflexiona sobre esto, realiza una serie de pinturas llamadas “pinturas de la materia”; interesado por la huella humana, se inspiró en paredes y muros pintarrajeados que evidenciaban la vida violenta de Barcelona durante la Guerra Civil Española, como si fueran las huellas de la bestialidad humana.

Antoni Tàpies, *Gran ocre amb incisions*, Técnica mixta, 260 x 195 cm, 1961.

El cuerpo originario es un cuerpo animal, se intenta regresar a él, revelarlo a través de la *techné* que la pintura ofrece. Tàpies señala tener un gusto por buscar lo trascendente en lo inmanente, prestando atención incluso a lo más pequeño, como una piedra, por ejemplo, entendiendo su realidad material como extremadamente profunda. La huella se mueve justo en esta revelación del cuerpo por su inmanencia, en la huella divina de la que Lévinas habla, pero lo es en cuanto a que esta marca da cuenta de una cualidad inmaterial. Aquí no es el rostro divino el que queda impregnado, sino una interioridad que no es visible, y lo logra gracias al componente tangible.

La materia es para Tàpies una preocupación, pictórica y vital, y la marca en la pintura es una constancia del movimiento de la danza animal. Dice Paul Valéry:

Observen que los animales parecen no percibir nada y no hacer nada inútil. No se entretienen en la percepción [...] Los animales, sin embargo, a veces parecen divertirse... ¿Es ya danza eso?... Pero todas esas diversiones animales pueden interpretarse como acciones útiles, accesos impulsivos debidos a la necesidad de consumir una energía superabundante, que para mantener en estado ágil o vigoroso los órganos destinados a la ofensiva o a la defensiva vital.⁵⁷

El animal danza, el hombre también. Dice Valéry que es para gastar su energía, esa es la utilidad del baile animal, pero el mismo comportamiento sucede en los humanos, a la vez que es un acto de socialización, al danzar se expulsa cierta energía acumulada. Y aún más, entroncar con el trance es arribar a lo sagrado, arribar al animal.

Hombre y animal: “El hombre es ese animal singular que se mira vivir, que se da un valor, y que coloca todo ese valor que le gusta darse en la importancia que concede a las percepciones inútiles y a los actos sin consecuencia física vital”.⁵⁸ El hombre es un animal singular, que puede auto observarse y valorarse, y

⁵⁷ Paul Valéry, *Teoría poética y estética* (Madrid: Visor, 1990), 176.

⁵⁸ Valéry, *Teoría poética*, 176.

que puede gastar su energía en comportamientos que están lejos de sus necesidades vitales, y sin embargo, continúa en la clasificación de especie animal.

Las manifestaciones plásticas de algunos artistas han procurado cambiar la visualización humana para enfocarla en el animal, desplazar la mirada, ver hacia él; un cuestionamiento que ha estado presente desde el arte prehistórico y que ha acompañado el pensamiento artístico de diferentes maneras.

Nietzsche reflexiona:

El superanimal.- La bestia quiere ser engañada en nosotros, la moral es una mentira necesaria, para no ser desgarrados por ésta. Sin los errores que residen en los datos de la moral, el hombre habría seguido siendo animal. Pero de esta manera se tiene por algo superior y se impone las leyes más severas. Por eso siente horror contra los estadios más próximos a la animalidad; por eso hay que explicar el antiguo menosprecio del esclavo como el ser que no es todavía hombre, sino cosa.⁵⁹

Por eso el temor del hombre a la animalidad, si la entendemos como una estadio anterior e inferior al ser humano, sin embargo, artistas plásticos han puesto los ojos en la dignificación de esos seres, en mirarlos para, de alguna forma, mirarse a sí mismos.

Franz Marc, *Venados en el bosque*, Óleo/Tela, 110 x 100.5 cm, 1914.

⁵⁹ Friederich Nietzsche, *Humano, demasiado humano* (España: EDAF, 1999), 72 y 73.

Franz Marc trabaja, además del color, una temática referente a la naturaleza y los animales. Por medio de sus obras, los animales le sirven para expresarse de forma poética, construyéndolos en el cuadro, fragmentándolos y enlazándolos con su entorno, dando cuenta de la fuerza vital que les es inherente. Reconoce en ellos la expresión, e intenta lograr una empatía con ellos y con la naturaleza a través de un cromatismo libre.

Rufino Tamayo, *Perro ladrando a la luna*,
Óleo/Tela, 120 x 85 cm, 1941.

Para Tamayo, en especial los perros formaron parte de su compañía, y ocuparon más de una de sus composiciones. Incluso llegando a simbolizar la metamorfosis de la humanidad. En cambio, para Toledo, estas representaciones llegan a ser casi monstruosas o antropomorfas.

Francisco Toledo

Obras artísticas abarcan al animal desde distintos puntos de vista, algunos más cordiales que otros, ya sea reaccionando ante él como una bestia o reconociendo sus cualidades naturales. Deja constancia a través de la impronta gracias al material de lo que forma parte de sí mismo, pero que muchas veces pretende negar.

La superficie opaca en este proyecto es la que recibe la animalidad, la cual se manifiesta pictóricamente por su recubrimiento exterior (pelos, patas, plumas, hocicos, ojos, etc.), o por las huellas de su comportamiento (rasguños, mordidas, excrementos y otros). El rostro de una persona en la lámina transparente se funde con el plano opaco al confundirse hasta cierto punto uno con el otro.

2.2 LA ANIMALIDAD DEL HOMBRE.

La relación del hombre con otros seres vivos ha girado en torno a varios matices: de dominio, de posesión, alimentaria, económica, por ejemplo, pero también los ha observado con el fin de extraer de ellos sabiduría, entonces recrea para sí una imagen especial: el animal ideal es eterno e indestructible, es el animal arquetípico o maestro según Joseph Campbell, los demás resultan ser sombras sujetas al espacio/tiempo; sucede igual con los hombres. Estos seres vivos que parecen carecer de “algo” para considerarse humanos, eran y son para el hombre primitivo dignos de respeto, agradecimiento y de escucha porque poseían conocimiento.

Los hombres de las culturas totemísticas y pretotemísticas consideran, además, a muchos animales como seres místicos y portadores de un gran saber intuitivo. Estos animales son encarnaciones de los antepasados humanos o de dioses protectores, que poseen un lenguaje propio, si difícil de entender para nosotros, en cambio muy expresivo y muy claro para ellos y los hombres primitivos.⁶⁰

El animal mítico podía hablar con el hombre primitivo, poseía voz, estaban tan engarzados que incluso, el hombre dependía del sacrificio voluntario de los animales, como Campbell lo señala, “[...] la vida se come a la vida, y el animal es la víctima complaciente que da su carne para ser alimento de de gente”.⁶¹

De esta forma, el animal resalta su superioridad al ofrecerse en sacrificio, mostrando su bondad a través de este acto. El hombre, a diferencia del animal, puede actuar con maldad conscientemente.

En las culturas primitivas son innumerables los cuentos que nos relatan la superioridad moral de los animales sobre los hombres. Dicen que los rasgos morales sobresalientes del animal son un juicio exacto de las cosas y una

⁶⁰ Marius Schneider, *El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la escultura antiguas* (Madrid: Siruela, 2010), 17.

⁶¹ Joseph Campbell, *Las máscaras de Dios. Mitología primitiva* (Madrid: Alianza, 1991), 335.

fidelidad. Además –y esto también se considera como un argumento de superioridad moral- es muy aficionado a la música [...] pueden ser terribles los animales cuando están hambrientos, pero nunca son malos por naturaleza. Sólo el hombre piensa conscientemente en hacer el mal, mientras sonrío al vecino al que quiere matar [...] El animal se conduce siempre de manera fija y *unívoca*, mientras que el ser humano es un ser esencialmente *equívoco*.⁶²

Campbell señala que existe una forma correcta y una incorrecta de matar, y la magia interviene en la primera, por medio del ritual, ya que esto revela un acuerdo entre ambos. La caza va acompañada por manifestaciones de danza, canto y pictóricas, de esta forma se asegura la continuación de la especie.

El animal también protege porque, en ocasiones, forma parte de los guardianes familiares.

En una sociedad concebida totémicamente se considera que los diferentes clanes o grupos tienen antepasados semianimales, semihumanos, de los cuales también desciende la especie animal del mismo nombre. Y a los miembros del clan les está prohibido tanto matar como comer a las bestias que son sus primos y casarse dentro de su grupo totémico.⁶³

La animalidad emerge en el momento en que el hombre se reconoce como animal, es decir, al darse cuenta de lo que subyace en su opacidad, y es el momento en que se conecta con lo sagrado.

En el mundo prehispánico, los animales y los elementos naturales estaban cerca del ser humano. El alma animal le da ciertas características al hombre al nacer y lo acompaña también después de la muerte. Incluso los animales están jerarquizados. En la cosmovisión mexicana, el guerrero sacrificado o la mujer que moría en el parto formaban parte del séquito de Huitzilopochtli y después de 4

⁶² Schneider, *El origen musical*, 17.

⁶³ Campbell, *Las máscaras de Dios*, 338.

años se convertían en colibríes. El animal formaba parte de la vida cotidiana del hombre prehispánico: jaguares, serpientes, águilas, el perro...

Ese estado de unión hombre-animal es lo que esta obra plástica desarrolla: mediante la separación de planos existe un aparente distanciamiento entre lo humano y lo animal, pero al observar el trabajo en su totalidad, se da la integración visual entre lo opaco y lo transparente y las imágenes que se encuentran sobre ambos soportes.

En los relatos bíblicos judeocristianos, cuando el hombre habitaba el paraíso señalado en el Génesis, le fue encomendado al hombre otorgarle nombres a cada uno de los animales, co-habitaba entre ellos, pero también fue la serpiente, animal que se arrastra de sangre fría, la que “habló” con la mujer y la indujo, por medio de la palabra engañosa, a comer del fruto prohibido. Bestia y animal definían la misma cosa, Adán ejercería desde su creación un estado de dominación sobre los demás seres dictaminado por Dios, los cuales ejercen resistencia.

Alberto Durero, *Adán y Eva*, Óleo/Madera, ambas 209 cm de alto x 81 cm una. v 80 cm la otra. 1507.

En el Génesis de la Biblia, los seres vivientes de las aguas y las aves fueron creados en el 5° día, los seres vivientes de la tierra, bestias y serpientes y animales según su género, todo animal que se arrastra fueron creados el 6° día (seres vivientes), pero inmediatamente dice Dios: “Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las

aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra”.⁶⁴ Varón y hembra se encuentran sobre la creación, y según explican los Salmos, en una escala poco menor que los ángeles.

Según Filón de Alejandría, que Adán nombre a los animales significa que con ello logra identificar las pasiones humanas reflejadas en ellos, las cuales se comparan a las bestias salvajes que conviene domesticar. En Génesis 1:28 Dios ordena: “dominad”, es decir, además de que los animales se tornan una propiedad privada, siguiendo el pensamiento de Filón de Alejandría, se refiere igualmente a subyugar la parte bestial con la que todo ser humano cuenta. El Génesis es un poema que da a conocer la creación, la perfección de lo que Dios realizó, culminando ésta con la creación del hombre a su imagen y semejanza, como este ser no pretende negar su animalidad, la diferencia, según los ojos de la teología, sería la perfección, no su negación, en la unidad del cuerpo y el alma.

La caída del hombre es la que abre sus ojos a la diferencia animal, se reconoce desnudo y conoce la vergüenza. El recubrimiento del cuerpo, en un principio únicamente con hojas, se va tornando a lo largo de la historia de la humanidad en ornamentación que frecuentemente recurre a lo animal, pero con un carácter especial.

Todos los atributos de prestigio relacionados con los animales tienen un carácter ritual. Sus adornos «naturales» se acercan a los adornos artificiales de los humanos, quienes además siempre han intentado apropiárselos en los ritos. Si las máscaras son, en primer lugar, y de preferencia animales, es porque el animal es todo él una máscara ritual, todo el juego de signos y estrategia del adorno, como lo son los rituales humanos. Su morfología misma, sus pelajes y plumajes, así como sus gestos y sus danzas son el prototipo de eficacia ritual, es decir un sistema que nunca es funcional (reproducción, sexualidad, ecología, mimetismo: extraordinaria pobreza de esta etología revisada y corregida por el funcionalismo), sino de entrada ceremonial de prestigio y dominio de signos, ciclo de seducción en el sentido

⁶⁴ *Santa Biblia*, Gn. 1:26.

de que los signos gravitan irresistiblemente los unos alrededor de los otros, se reproducen como por recurrencia magnética, arrastran con ellos la pérdida del sentido y el vértigo y sellan entre los participantes un *pacto* indefectible.⁶⁵

En esta relación con la seducción todavía no existe la idea del pecado. El animal no es juzgado y su pelo o plumas o escamas se consideran el recubrimiento natural de su desnudez, pero tampoco se le exige la fidelidad a la hembra. Únicamente hablamos de un adorno ritual, ceremonial, del cual los animales son los primeros en mostrarnos el funcionamiento del mismo.

Pero en el hombre como creación divina, la desnudez trajo consigo, además del pudor y la vestimenta, el deseo y el reto que provocan el cubrimiento del cuerpo, y su magnificación a través del adorno y el maquillaje. Este deseo, animal en principio, toma un matiz diferente en el ser humano, seguramente con el mandamiento de “no desearás”. Por medio del adorno se intenta resaltar, cubrir y mostrar ciertos elementos que en el cuerpo se consideran a vistas de su desnudez, logrando así la seducción.

En este proyecto, los elementos que se van planteando corresponden en ocasiones a lo humano, otras a lo animal, pero no en una separación contundente, sino que van dialogando entre sí y se impregnan el uno del otro. La seducción de la *selfie* brinda al rostro humano componentes para semiocultarse y sembrar el deseo en el espectador, supeditada a juicios sobre la belleza en redes sociales; la faz es la superficie carente de pelos y manchas que la naturaleza proporciona a los animales. Pero la relación entre ambos es más amplia.

Múltiples relatos bíblicos dan fe de la interacción con los animales dejando ver que son parte de una creación caída y enferma, pero que luchas por que Dios devuelva en misericordia los actos que realizan, o bien, son portadores de sus beneficios. El sacrificio animal agradable a Dios muestra la diferencia en las ofrendas presentadas por Caín y Abel, prefiriendo la sangre porque de ella mana la vida. Inolvidable la narración del arca de Noé, que rescata la parte de la creación sobre la que el hombre se siente más cercano. La fe de Abraham es

⁶⁵ Baudrillard, *De la seducción*, 87.

recompensada con el corderito que toma el lugar de Isaac en el holocausto. La interpretación que da José al sueño del faraón referente a las vacas gordas y las vacas flacas. La cura de la enfermedad de los judíos cuando cruzan el desierto es levantar la vista a un báculo con serpientes, la mula de Balaam que habla sin desparpajos con él, la representación del Espíritu Santo como paloma, la bestia del Apocalipsis. Y muchas otras más.

Los cuatro seres vivientes (seres vivientes): león, toro, águila y hombre, conviven entre sí en igualdad, son los animales en perfección, y que también se encuentran en el cielo con la promesa divina de que Dios los va a recuperar en una creación renovada, que desde tiempos adánicos gime pidiendo esta transformación. La parte humana conlleva responsabilidades estéticas, éticas, por ejemplo; sin embargo, nadie juzga a un animal, no los llevamos a juicio, así como tampoco se habla de un Juicio Final para ellos. Pero también existen otras referencias simbólicas desde la perspectiva bíblica hacia seres animales, por ejemplo, el áspid, serpiente muy venenosa, la misma que Tiépolo representa en su cuadro de la *Inmaculada Concepción*, y que simboliza el triunfo sobre el mal.

Giambattista Tiepolo, *Inmaculada Concepción*,
Óleo/Tela, 281 x 155 cm, 1767-1769.

En la Biblia figura el Leviatán como un monstruo que conviene no despertar. La mitología fenicia lo presenta como un monstruo del caos primitivo y el temor a

despertarlo proviene que este ser representa una maldición contra el orden existente. Es un animal marino.

Si se admite que el mar es también símbolo de lo inconsciente, receptáculo de monstruos oscuros y fuerzas instintivas, el poder de Dios es necesario para dominarlos. He aquí implícitamente una teología de la gracia, que es correlativa a la potencia de ese Leviatán, monstruo capaz de engullir al sol, que es el propio símbolo de lo divino. Evoca los misterios y las fuerzas primitivas del instinto y lo inconsciente.⁶⁶

Por esto la lucha entre Dios y este simbólico y monstruoso animal.

El libro final de la Biblia, el Apocalipsis, menciona que los perros y los malos se regodean en el mal, nos dice que “estarán fuera”, antes del Juicio Final. Refiere a la bestia como la mezcla de diversos animales, animal escarlata llena de nombres de blasfemia, siete cabezas y diez cuernos.⁶⁷ O bien, Juan tiene la visión de dos bestias.⁶⁸ De ahí, entre otras cosas, es de donde derivan las interpretaciones pictóricas del Bosco donde encontramos al infierno interpretado de forma en que los humanos son atormentados por ciertos animales.

El Bosco, *El jardín de las delicias* (detalle), Óleo/Madera, panel lateral: 185.8 x 172.5 cm, 1490-1500.

⁶⁶ Chevalier y Gheerbrant, *Diccionario de los símbolos*, s.v. “Leviatán”.

⁶⁷ *Santa Biblia*, Apoc. 17:3.

⁶⁸ *Santa Biblia*, Apoc. 13.

El tríptico de *El jardín de las delicias* presenta animales de dimensiones diferentes a las normales, mostrando un mundo pecador consecuencia del orden perdido que se gozaba en el Paraíso. Hombres y animales son partícipes de esta vida desenfundada y del castigo eterno en el infierno.

El Bosco, *El jardín de las delicias* (detalle), Óleo/Madera, panel lateral: 185.8 x 172.5 cm, 1490-1500.

Ya en el Medioevo, tenemos registro del manejo de la idea de la superioridad del hombre respecto al animal, no en cuanto a una orden divina o a su construcción física, sino gracias al intelecto, lo cual lo ubicaba en una posición de señoría. “Durante los primeros siglos de la Edad Media estamos ante una posición que nos enfrentaba a los animales, confrontación en la que salíamos reconfortados por la supuesta superioridad de nuestra razón [...] ponía el acento en que el animal es radicalmente diferente del humano”.⁶⁹

El problema del alma en los animales surgió mucho tiempo después, haciendo una distinción respecto al espíritu, sin embargo,

[...] los autores medievales jamás han afirmado que los animales carecían de “alma” —en todo caso, sí sostuvieron que carecen de espíritu— porque “alma es principio de vida, lo que anima [...] Lo que hace la excepcionalidad humana, a los ojos de estos autores, es la razón que en principio no es capacidad de

⁶⁹ Silvia Magnavacca, “Los animales, maestros de los hombres entre Edad Media y Renacimiento”, en *Los filósofos ante los animales*, coords. Leticia Flores Farfán y Jorge E. Linares Salgado (México: UNAM-Almadía, 2020), 23.

cálculo y/o raciocinio sino *conciencia*. Esa conciencia es, siempre desde la perspectiva de los escritores de estos siglos, lo que fundamenta la libertad entendida como capacidad de elección deliberada ante una situación. El instinto animal era visto, en cambio, como determinación a obrar siempre del mismo modo decidido desde el principio de la creación por la naturaleza y no por la *ratio*, esto es, la *conscientia*.⁷⁰

La distinción del hombre frente al animal radica entonces en que la capacidad de decidir, la cual surge de la razón, ubica la animalidad en un estado únicamente reaccionario sin establecer una conexión con la situación o con otros seres más que por medio del instinto.

En el siglo XII, la discusión se centra en el hombre como animal racional, “el hombre descubre y parece aceptar al animal que habita en él, aprende a enfrentarse con una dimensión de su naturaleza que los siglos anteriores se habían obstinado en negar”.⁷¹ Este es el siglo de redescubrimiento de la naturaleza, la inquietud de observación del hombre se incentiva, y de esta forma, focaliza uno de sus intereses en los animales.

Jacques Le Goff menciona, entre otros documentos medievales, a los bestiarios como una técnica para llegar al conocimiento del mundo sobrenatural; el animal habita en el bosque, terreno que constituye el alejamiento de la civilización, pero que también funge como refugio. Las bestias cumplían una tarea didáctica moral, o bien, recreativa; el bestiario no es un mero registro de animales existentes e imaginarios, sino que representan virtudes y defectos: “[...] el animal es lo impenetrable y lo extraño por excelencia, excelente razón para que el hombre proyecte en él sus angustias y sus terrores, aún oscuros e infundados”.⁷² Lo animal y lo humano se conectan.

Uno de los seres representados era la mantícora; descrita por Claudio Eliano, pero incluida como símbolo en la Edad Media de tiranía, opresión y envidia en los bestiarios. Rostro de hombre con tres filas de dientes, además de otras

⁷⁰ Magnavacca, *Los filósofos ante los animales*, 23 y 24.

⁷¹ Magnavacca, *Los filósofos ante los animales*, 24.

⁷² *Bestiario medieval* (España: Siruela, 2002), 15.

características, pero también come hombres. La mantícora revelaba secretos y conocimientos para seducir a los hombres para después atacarlos. La combinación de sus rasgos da como resultado un ser peligroso y francamente monstruoso.

Mantícora, manuscrito medieval, 1225-1250

A diferencia de los bestiarios que pueden incluir animales imaginarios, los *exempla* medievales describen de manera didáctica el comportamiento animal, éstos intentan respetar la conducta observada. Magnavaca lo nombra como el “magisterio que los animales han ejercido”.

Las obras elaboradas sobre la base de madera dan cuenta de la animalidad, que al desplegarse en una serie de manifestaciones animales, pretende evocar una especie de bestiario que dé cuenta de una actividad vilipendiada. Aparentemente, rostro y animal son diferentes, porque se hallan sobre soportes distintos, pero la vista logra la integración de ambos, el reconocimiento en uno solo de dos huellas que se confunden porque finalmente forman parte de una misma cosa: el cuadro.

Para el hombre medieval la distancia respecto a la bestia se evidenciaba en el impedimento del lenguaje. “[...] es obvio que la comunicación con el animal no existe, o apenas; que el animal es lo impenetrable y lo extraño por excelencia, excelente razón para que el hombre proyecte en él sus angustias y sus terrores,

aún oscuros e infundados”.⁷³ El lenguaje era la forma principal de comunicación, faltando este código, la bestialidad emergía; sin embargo, no por ello dejaban de impartir lecciones profundas para el ser humano.

Leonardo da Vinci sentía una atracción por el estudio de la naturaleza y profesaba admiración y cariño hacia los animales. Dentro de sus estudios se encuentran diversos bocetos de caballos, aves, gatos, hasta dragones; Vasari narra algunas anécdotas de su relación con ellos, al grado de no alimentarse de carne animal debido al sufrimiento que se les administra al momento de sacrificarlos. Además, tiene una serie de notas, compiladas algunas veces a manera de fábulas, donde exalta cualidades de diversos animales. Al parecer, gracias al pequeño zoológico de los Médicis pudo conocer especies no comunes en Italia.

Para un hombre que se tornó crítico en cuanto al relato de su historia personal, los animales representaron una voz; una parte de sus observaciones y su curiosidad podían expresarse a través de ellos: “El hombre es capaz de grandes discursos, de los cuales la mayoría son inútiles y falsos; los animales, de muy pequeños, pero útiles y verdaderos; es mejor la pequeña verdad que la gran mentira”.⁷⁴ Con estas palabras, da Vinci demostraba la afinidad y empatía que sentía respecto a ellos.

¿Qué consideraba el artista con “discursos”? En los hombres se refería a las argumentaciones, disertaciones que se exponían ante determinado público; pero los discursos de los animales tienen que ver con sus comportamientos, esta parte instintiva e inherente a ellos, también a la nobleza y gratitud que muestran ante aquellos que los tratan con bondad, además de otras actitudes que parecen derivarse de una especie de razonamiento al que no estamos acostumbrados. Tendemos a humanizarlos antes de aceptar sus actitudes desde su animalidad.

Leonardo desconfiaba de los hombres y, por lo poco que conocemos de su historia, tenía razones para ello. El ser humano ejerce el engaño para fines

⁷³ Ignacio Malaxecheverría, *Bestiario medieval* (España: Siruela, 2002), 15.

⁷⁴ Umberto Valeri, selección y traducción. *Leonardo da Vinci a través de sus textos* (España: MRA, 1996), 13.

biológicos, por ejemplo, obtener alimento, pero también lo lleva a cabo por el goce que encuentra en ello, por ejemplo el chisme o el fingimiento. En este bestiario como en otros, da Vinci se dedica a describir cualidades y defectos comparables entre la especie humana y animal.

El método de Leonardo era la observación de la naturaleza, *sapere vedere*, y por medio de ella procuraba entender los mecanismos de su funcionamiento, pero hablar de la naturaleza del ser humano es otra cosa. Entendía, gracias a sus estudios anatómicos, cómo el cuerpo se desplegaba, pero no pudo comprender a qué debía sus comportamientos internos, por llamarlos de alguna forma, morales.

Leonardo da Vinci, animales fantásticos, Tiza negra, pluma y tinta/Papel, 13.8 x 17.4 cm, c. 1490-1495.

Pico della Mirandola, hombre también renacentista, entendía al hombre como un ser inacabado en contraste con los animales, debido a que está continuamente auto construyéndose gracias a la facultad del libre albedrío. En principio, el ser humano se ubica en el ámbito bestial, es una especie con características propias pero de ninguna forma ajena a lo que animalidad se refiere. Después, está la cuestión de la auto-construcción ligada a la decisión individual, el hombre-animal decide constantemente en pro de su conformación, la cual, nunca termina de darse. La animalidad que nos subyace es, de alguna forma, la más

desvalida entre las especies animadas, pero es en este punto donde encuentra su cualidad y característica más importante.

Respecto al pensamiento de Pico della Mirandola, Agamben señala: “La máquina antropológica del humanismo es un dispositivo irónico que verifica la ausencia para *Homo* de una naturaleza propia, manteniéndolo suspendido entre una naturaleza celeste y una terrena, entre lo animal y lo humano; y por ello, siendo siempre menos y más que sí mismo”.⁷⁵ Mirandola según Agamben, ubica al hombre entre el cielo y la tierra gracias a sus deducciones humanistas respecto a lo inacabado de su ser; sin embargo, el hombre y el animal se encuentran en el mismo plano, la diferencia a mi entender es que el primero puede conformarse justo hacia lo divino o hacia lo infrahumano, aunque claramente es el animal un ser inferior

Mirandola nos dice, según Agamben, que dado que la creación del hombre “tuvo lugar sin un modelo definido (*indiscretae opus imaginis*), no tiene propiamente ni siquiera un rostro (*ec de propriam faciem: ibid.*) y tiene que modelarla a su albedrío con forma bestial o divina”.⁷⁶ El rostro, del latín *rostrum*, corresponde al pico, al hocico y a objetos terminados en punta, es decir, con lo que puede raer, raspar, incidir; en los animales tiene claramente una utilidad, en el humano esta parte de la cabeza incluye rasgos y sentidos importantes: boca, dientes, mejillas, ojos, labios y nariz, y transmite el estado anímico, aporta las características de alguien.

Sin embargo, aunque nacemos con un rostro, este va modificándose según crecemos y según vamos incidiendo o la historia de vida nos determina. Nuestro primer rostro es una ausencia del mismo, con rasgos en formación. “Los trazos del rostro humano son –aunque por poco- tan indecisos y aleatorios que están siempre a punto de deshacerse y cancelarse como si fueran de un ser momentáneo”.⁷⁷

⁷⁵ Giorgio Agamben, *Lo abierto. El hombre y el animal*. (Argentina: Adriana Hidalgo, 2006), 63.

⁷⁶ Agamben, *Lo abierto*, 63-64.

⁷⁷ Agamben, *Lo abierto*, 65.

El rostro, animal o divino respecto al hombre, es resultado de la huella que este imprime sobre sí. El arte brinda un rostro a eso que se ha labrado y que ha decantado en la supra o en la infraestructura de la faz, incluso a la animalidad, la cual corre a la par que lo humano; el hombre procura mantenerlo oculto porque pretende declarar su estado de dominación sobre los demás animales, incluyendo los de su misma especie, o bien, mantener su apariencia róstrica divina sobre la animal.

Este regresar a la ritualidad animal disminuye el prejuicio de ver a otros seres vivos como inferior, de mirarlos “atravesados por el asco”, en palabras de Agamben. El arte puede poner de manifiesto, a través de una interpretación zoográfica, la vida a través del hombre como un animal cerrado en sí, un animal que hace, que pinta, que habla, que deja una huella animal en lo creado por él, tal vez para dejar constancia de sí mismo y preservar su memoria.

¿Cuál es el límite entre el hombre y el animal? ¿Tiene que ver con el cuerpo o con la mente? ¿Tiene que ver solamente con la dominación? El animal, según Lévinas, sería ese ente sobre el que ejercemos cierta violencia o negación, ante el que matizamos el término del ‘no matarás’ (el cual refiere a otro ser humano), incluso cambiándolo por el concepto de caza, el cual justifica esta actitud ante otros seres vivos.

Entonces, surge aquí algo que el mismo autor plantea, la posibilidad de imprimirle un rostro al animal gracias al arte, porque el rostro es tentación y barrera, gracias a él las cosas obtienen una nueva significación que sobrepasa su desnudez, diferente al habla la cual entabla una relación con la desnudez en sí misma. De esta manera, el otro se invoca, se torna un sujeto y deja su lejanía. La frontera entre el hombre y el animal, Lévinas señala que ésta radica en que el hombre puede aplazar la hora de la traición a conveniencia, y pueden, si quieren, evitar o prevenir la inhumanidad.

Se va labrando el rostro de por sí como una máscara que sirve de velo a la animalidad, y el rostro animal queda informe, así se trabaja en este proyecto. Tras haber ya tratado el rostro humano, nos concentramos en lo que sucede con el

animal, el cual también impregnamos muchas veces de una visión de humanidad, o con el que establecemos una distancia para poderlo dominar. Por eso en la obra no aparece, despojado de una identidad, sólo nos queda la manifestación misma de un ser vivo.

Cuando irrumpe la animalidad, irrumpe la *physis*, pero la exageración da pie a lo monstruoso, a lo desmesurado, va más allá de la medida que lo humano puede clasificar como normal. Lo monstruoso, lejos de representar el umbral entre el hombre y el animal, representa la perversión de lo natural, la aberración; si lo animal respecto al hombre implica un distanciamiento y establece relaciones de superioridad y dominación del segundo respecto al primero, la monstruosidad implica rechazo y repulsión: perteneciendo al género humano, la consecuencia respecto al monstruo es la segregación.

De la animalidad a la monstruosidad, algunas enfermedades humanas presentan características que se han identificado con aspectos de la especie animal. La elefantiasis, la licantropía nos resultan incómodas a la vista, presentan una barrera para relacionarnos con las personas que ostentan signos monstruosos donde debería haber miembros humanos.

Izquierda: O. G. Mason, *Veiled Lady* (Dama con velo, elefantiasis por escarlatina), Artotipo, 1878.

Derecha: Lavinia Fontana, *Retrato de Antonietta Gonsalvus* (licantropía), Óleo/Tela, 57 x 46 cm, 1580.

Lo monstruoso también se inscribe dentro del comportamiento. Alguien que comete un acto fuera de las reglas morales es considerado bestial, brutal, carente de empatía o sentimientos, animal, o en ciertos casos, se analiza en estos casos la presencia de problemas mentales. Igualmente, el fin de estos seres puede ser la

cárcel o una institución que atienda este tipo de desórdenes. El hombre puede comportarse bestialmente o suspender ese comportamiento, el animal no.

El monstruo humano, según Foucault, combina lo imposible y lo prohibido. Todos sentimos una morbosa curiosidad ante ciertas circunstancias: un accidente, una historia truculenta, mientras no seamos nosotros mismos los actores, podemos regodearnos hasta cierto punto en la observación y la transmisión del relato. Artistas como Hans Bellmer o Joel Peter Witkin, cuyas obras revelan un acercamiento diferente al cuerpo nos inquietan y nos embelesan. Ellos también fueron observadores.

Hans Bellmer, *La muñeca*, Fotografía, 24.13 x 18.1 cm, 1935.

Derridá, en cambio, replica que es necesario deconstruir la frontera entre el hombre y el animal, y abrir la posibilidad de una responsabilidad respecto a lo viviente y lo no-viviente. Este término “animal”, marca dos diferencias respecto al ser humano:

- 1) El singular genérico ‘el animal’, comprende todos los seres vivos que el hombre no reconoce como sus semejantes.
- 2) Da cuenta de la heterogeneidad absoluta que esconde en su interior.

El hombre reconoce su propia desnudez y estima cuestiones como la razón, el habla, el inconsciente, la posibilidad de la respuesta y la de borrar sus huellas

como características propias y exclusivas de lo humano, pero justamente esta es la crítica que Derridá observa en la tesis de Lévinas, que sin embargo, ya propone un antecedente de la deconstrucción de dicha frontera al señalar que lo propio de lo humano era lo in-humano, es decir, la bestialidad, la animalidad y su posible demora o suspensión. La diferencia en el pensamiento de Derridá respecto a otros, Lévinas entre ellos, es el lugar desde donde piensan al animal, unos lo hacen desde el hombre y Derridá lo hace más allá de lo humano.

La obra, abonando al proyecto presentado en esta tesis, pretende desocultar la animalidad pensando la animalidad del hombre desde el animal oculto, creando símbolos para su representación. “El símbolo es, pues, una representación que hace *aparecer* un sentido secreto; es la epifanía de un misterio”.⁷⁸ Estos símbolos hablan sobre la animalidad que procuramos que subyazca en lo opaco, y que sin embargo, siempre se deja ver porque está presente en nosotros, más allá de lo consciente que podamos estar respecto a ella.

La animalidad, según Agamben, es lo Otro. En esa relación, el animal, o lo Otro, ejerce resistencia. Encontrar lo opaco en el hombre es reconocer su animalidad, pero ésta le resulta incómoda porque es inútil dentro de su concepción de lo humano, debido a que no le permite ejercer todas sus funciones humanas (la transformación de lo natural en artificial); cuando lo inútil transcurre en el hombre lo convierte en ocio o justifica sus reacciones desde la psicología, pero no desde su propia animalidad.

La importancia que este discurso cobra va en la siguiente dirección:

Pensar la relación de lo humano con lo animal, no solamente tiene repercusiones a nivel biológico y ético, como lo han mostrado etólogos tan importantes como Konrad Lorenz y Frans de Waal, sino que trastoca toda una manera de narrar la humanidad y su relación de dominación sobre lo viviente, para desplazarlo a una relación de copertenencia a la *physis*, en una experiencia ontológico-vitalista de excentricidad, es decir salida del centro,

⁷⁸ Gilbert Durand, *La imaginación simbólica* (Buenos Aires: Amorrortu, s/f), 15.

que plantea la necesidad de repensar la política, la economía, y por supuesto, la ética.⁷⁹

Para Derridá, el animal es eso vivo que se mueve en el borde de lo humano, el afuera es humano.⁸⁰ El borde con el animal es lo *radicalmente Otro*. De esta forma, el animal sirve para hablar de lo otro, es la manera en que Occidente se ha enfrenado a la alteridad radical (para Lévinas, el otro es humano y deja una huella). Pasando los límites del hombre, se va al animal.

El animal no está desnudo, nosotros sí. Es en la desnudez, propiamente en el pudor, esta respuesta ante la mirada y que ya se encuentra en el borde de lo humano, donde nos damos cuenta de esta diferencia, o más bien, de este plus que significa darnos cuenta de nuestra humanidad, porque es, gracias al sabernos carentes de algo que cubra la vergüenza, el momento bíblico en que el hombre cobró consciencia de su humanidad. Además, es el animal, el rostro de la serpiente, el que también está involucrado en el momento de la caída del hombre.

El animal, por consiguiente, no está desnudo porque está desnudo. No tiene el sentimiento de su desnudez. No hay desnudez «en la naturaleza». No hay más que el sentimiento, el afecto, la experiencia (consciente o inconsciente) de existir en la desnudez. Porque *está* desnudo, sin *existir* en la desnudez, el animal no se siente ni se ve desnudo. Y por lo tanto, no está desnudo. Al menos así se piensa. Con el hombre ocurriría lo contrario, y el vestido responde a una técnica. Tendríamos, pues, que pensar juntos, como un mismo «tema», el pudor y la técnica.⁸¹

⁷⁹ Jonathan Caudillo Lozano, “Consideraciones bioéticas en torno al cinismo antiguo, apuntes para una filosofía animal” *ReFlexiones Marginales*, artículos #65, número #65 (29 de septiembre de 2021), 2 y 3. Recuperado de: <https://reflexionesmarginales.com/blog/20210929consideraciones-bioeticas-en-torno-al-cinismo-antiguo-apuntes-para-una-filosofia-animal/?fbclid=IwAR0nPZKzcnXSy6JWG2YgaHMUQMPKt9m2vWte39CaBbiBDDSlVCu17CQXXE>

⁸⁰ Jacques Derridá, *El animal que voy si(gui)endo* (Madrid: Trota, 2008).

⁸¹ Derridá, *El animal que voy si(gui)endo*, 19.

La desnudez del rostro también tiene implicaciones, no solamente la del cuerpo, la cual tiene relación con el ocultamiento y la seducción. En la foto sélfica, el rostro se cubre parcialmente con la máscara tanto del maquillaje como del filtro, y es mediada por la autocrítica y selección de la imagen que se comparte en línea. Pero el animal continúa latente. La virtualidad de lo animal está dotada de actualidades.

El ser viviente agazapado y oculto detona a su vez su presencia en el rostro que se ofrece en la transparencia de la obra, no se encuentra ajeno sino que se hace evidente aún cuando no ocupe el primer plano. Aunque el rostro, aparentemente desnudo, sea el que se ofrezca más cercano, el animal se presenta inevitablemente, en desnudez. Lo animal, además, se actualiza en la contemplación del cuadro completo.

Procuramos que ese animal que nos subyace se quede en las sombras, encerrado en su opacidad para que podamos darle un nombre desde nuestra postura adánica, desde la desnudez de ambos, impregnarlo para poder seguir sus huellas, cazarlo y dominarlo, aunque lo que en realidad suceda es que el animal logra hacerme ver a mí mismo.

2. 3 LA OPACIDAD DEL ANIMAL

En la oscuridad, ciertas especies de lo animal se mueven con más desenfado. Cuerpo y psique están engarzados en lo opaco sobre lo que se plasma la animalidad. Garras, pelos, picos, escamas... sin aparente orden. El animal está despojado de habla, o por lo menos, de un lenguaje puntual que pueda hacerle saber con exactitud al humano lo que piensa, a diferencia del rostro que es, por mucho, comunicación.

Hablamos de comportamientos sin lenguaje: saltos, meneos de cola, gruñidos, que después de todo, no son tan ininteligibles para nosotros. Cabe preguntarse si esta oscuridad no va más bien ligada a las intenciones humanas, y si solamente se trata de diferencias lingüísticas; o bien, como en el *Lobo Estepario* de Hermann Hesse, a una parte integral del ser humano, ya sea en armonía o en enemistad, así lo narra refiriéndose al protagonista:

[...] en él no corrían el hombre y el lobo paralelamente, y mucho menos se prestaban mutua ayuda, sino que estaban en odio constante y mortal, y cada uno vivía exclusivamente para martirio del otro, y cuando dos son enemigos mortales y están dentro de una misma sangre y de una misma alma, entonces resulta una vida imposible.⁸²

Nos habitan naturalezas distintas que nos integran; el mismo Hesse explica que se trata de una simplificación solamente hablar de hombre y lobo, en este caso, sino que el hombre, por explicarlo de alguna manera, es muchos seres vivientes, como “una cebolla de cien telas”, incluso cambiante.

Más adelante, dice:

El hombre no es de ninguna manera un producto firme y duradero [...], es más bien un ensayo y una transición; no es otra cosa sino el puente estrecho y peligroso entre la naturaleza y el espíritu. Hacia el espíritu, hacia Dios, lo impulsa la determinación más íntima; hacia la naturaleza, en retorno a la

⁸² Hermann Hesse, *El lobo estepario* (México: Compañía General de Ediciones, 1975), II y III.

madre, lo atrae el más íntimo deseo; entre ambos poderes vacila su vida temblando de miedo.⁸³

Hesse plantea que esas dos fuerzas, a las que se aspira arribar por motivaciones que pueden explicarse como diversos seres que habitan el mismo ser, hacen que el hombre tienda hacia lo espiritual o hacia la naturaleza; ninguna es clasificada como buena o mala. Cuando esas motivaciones están en acuerdo, permiten que la persona se desenvuelva con tranquilidad, pero en el conflicto de intereses dentro de uno mismo, pareciera que es cuando lo humano y lo animal pelean entre sí.

Lo opaco en este proyecto es este rubro silencioso, semi agazapado que, privado por el hombre (o animal que habla) de la comunicación, late en las sombras, esperando despertar o tener la oportunidad de manifestarse. Igualmente silencioso es el rostro del vidrio, pero es un silencio presente, a la vista. Se habla de las capas que conforman al ser humano, pero esta construcción, al moverse en el campo de lo no-completamente-evidente, en realidad tiene como protagonista la privación de la voz, del gruñido, del graznido.

La zona de indiscernibilidad entre lo humano y lo animal es la carne, superficie sensorial, nerviosa que comparten ambos. Sin embargo, la diferencia es la infinidad de dispositivos que ha diseñado en pro de la humanización del cuerpo.

La carne adornada, la que busca activar el deseo, es

un «devenir animal» de la seducción, y se puede decir de la seducción femenina que es animal, sin imputarle una especie de naturaleza instintiva. Pues es afirmar que remite profundamente a un ritual del cuerpo cuya exigencia como la de todo ritual, no es fundar una naturaleza y encontrarle una ley, sino regular las apariencias y organizar su ciclo. No es afirmar que es éticamente inferior, es afirmar que es estéticamente superior. Es una estrategia del adorno.⁸⁴

⁸³ Hesse, *El lobo estepario*, XXXIX.

⁸⁴ Baudrillard, *De la seducción*, 87 y 88.

Tanto en el hombre como en la mujer el ornamento a manera de maquillaje han estado presentes, pero mucho más en la segunda, quien ha sido objeto de observación deseante. Es por medio del juego, el desafío, la simulación, que la seducción se vale y alcanza a dioses y a hombres.

Pues nada existe por naturaleza, *todo existe gracias al reto que se le lanza y al cual está obligado a responder*. A través del desafío se suscitan y resucitan las fuerzas del mundo y también la de los dioses, a través del desafío se les exorciza, se les seduce, se les atrapa, se resucita el juego y la regla del juego. Por eso es necesario un envite artificial, es decir, una simulación sistemática que no tome en cuenta un estado preestablecido del mundo ni una física o una anatomía de los cuerpos. Metafísica radical de la simulación.⁸⁵

Las apariencias se modifican gracias al maquillaje y la moda, que como en toda época, en la sociedad actual tiene características propias. Para Baudrillard, éstos son una forma de anular el rostro, ya que los rasgos son sustituidos por otros más atractivos. Una forma de alterar el rostro a través de medios mecánicos es la foto sélfica; así como la figura de la *star*, la *selfie* no busca propiamente la perfección, sino lograr la artificialidad de la realidad. Al rostro, muchas veces maquillado o “arreglado” para la foto, se le suman filtros y puntos de vista que resalten o simulen.

La pregunta sobre la parte animal que emerge en lo humano continúa. El animal siempre nos confronta. Enrico Baj, haciendo referencia a la vaca seccionada de Hirst, describe:

Un animal desangrado, inmóvil, que ni procrea ni se pudre, algo orgánico aún después de dejar de serlo, de dejar de estar vivo. El corte, preciso, neto, incontestable, es el corte hecho por una máquina de gran precisión, que

⁸⁵ Baudrillard, *De la seducción*, 88 y 89.

anuncia una nueva manera de seccionar los cuerpos: ni los carniceros perdurarán. Lo vivo puede desaparecer, queda neutralizado, en virtud de las “mejoras” genéticas y del control totalizante. El sentido es ese: dominar, incluso eliminar, el azar y, por tanto, desterrar hasta la iluminación del momento, la inspiración.⁸⁶

El hombre intenta no sólo dominar al animal, desea eliminarlo, desterrarlo u ocultarlo en su opacidad, por lo tanto, vivir en constante iluminación. Esto es, porque tal vez teme desocultar lo que Deleuze hace notar: “Animal de presa o parásito, todo el mundo es ambas cosas a la vez”.⁸⁷ Estos seres son símbolos.

Los animales, que tan a menudo intervienen en los sueños y las artes, forman identificaciones parciales al hombre; aspectos, imágenes de su naturaleza compleja, espejos de sus pulsiones profundas, de sus instintos domesticados o salvajes. Cada uno de ellos corresponde a una parte de nosotros mismos, integrada o por integrar en la unidad armonizada de la persona.

«La profusión de los símbolos animales en las religiones y las artes de todos los tiempos no subraya solamente la importancia del símbolo. Muestra también hasta qué punto es importante para el hombre integrar en su vida el contenido psíquico del símbolo, es decir, el instinto [...] El animal, que es en el hombre su psique instintiva, puede llegar a ser peligroso cuando no es reconocido e integrado en la vida del individuo. La aceptación del alma animal es la condición de la unificación del individuo y de la plenitud de su bizarría» (JUNS, 238-239). [Cf. También para la simbólica cristiana de los animales: *Bestiaire roman*, Zodiaque 1977; Ramon Llull, *El llibre de les bèsties*, Barcelona, 1905].⁸⁸

Razón por la que artistas como Olivier de Sagazán, quien entre otras cosas cuestiona el distanciamiento entre hombre y animal convirtiendo a los primeros en animales sin rostro; Sagazán se transfigura ante el espectador a través de pintura

⁸⁶ Virilio, *Sobre el horror*, 32.

⁸⁷ Deleuze, *La imagen-movimiento*, 188.

⁸⁸ *Diccionario de los símbolos*, s.v. “Animal”.

y arcilla que aplica sobre su cuerpo; una forma de dar cuenta del animal que negamos pero que está presente en el ser humano.

Olivier de Sagazán, *Transfiguración*,
Performance, 2009.

Como hemos visto, la parte animal abarca una gama amplia de significados y símbolos. En este caso, el rostro humano que, en realidad son tres, miran hacia diferentes direcciones, debajo de cada una de ellas se encuentra un animal distinto: un lobo, un león y un perro; éstos no solamente se asocian con la prudencia como el nombre del cuadro revela, sino con etapas de la vida: juventud, madurez y vejez, yendo desde la luz hasta la oscuridad. Así, puede decirse de la obra trabajada en este proyecto, el rostro y el animal concuerdan, pero no se ubican uno sobre el otro sino que se encuentran en el mismo plano.

Tememos al animal porque es la parte que nos atemoriza de nosotros mismos; mientras permanezca en la oscuridad, pensamos que no nos dañará, sin embargo, nada nos ofrece una garantía de que esa parte no se hará manifiesta; otras veces lo admiramos y agradecemos ese sentido intuitivo que, de alguna manera, nos protege. El animal es nuestro espejo. A pesar de que la lámina transparente en este proyecto es la que logra un reflejo por sus cualidades físicas, es el animal, finalmente, el que devuelve de nosotros una imagen que no nos es fácil admirar a simple vista.

Sobre la pared, la huella del animal producida por el hombre en armonía y contraposición, se encuentra la ventana protegida con el cristal transparente portando el rostro, huella del Otro y máscara mediática, y el marco que lo rodea, enfocando la mirada; juntos forman un micro espacio plástico que es la obra. El marco, no menos importante, completa esta idea de silencio, de distancia, de observación dirigida.

CAP. III LA VENTANA COMO MICRO ESPACIO

CAP. III LA VENTANA COMO MICRO ESPACIO

“Esa es su ventana.
Allí la espera el tiempo.
Tras el cristal su rostro
Invisible, en silencio”.

Jaime Sabines, poema *Esa es su ventana* (fragmento)

Ese elemento arquitectónico que es la ventana aparece en el muro seguramente como una necesidad de algo más que para filtrar luz y viento. En el interior de una habitación cuyo único contacto con el exterior son las puertas, imperiosamente para un alma frágil y sensible se requiere un contacto menos agresivo con la exterioridad; de esta forma, la puerta parece ser la evolución directa a la entrada de cualquier formación natural cavernosa, en principio, y la ventana; así, viene a ser una derivación de ella muy posterior a la construcción de las primeras moradas, más suave y moderada.

Sin embargo, a pesar de que este elemento abre la mirada al exterior, también permite asomarse en sentido inverso, es decir, de afuera hacia adentro, y de esta forma se convierte en un límite poroso que tiene la doble acepción de establecer una marca prohibitiva que detiene la marcha, o bien, presentarse como una invitación, un horizonte al que se quiere arribar.

La obra en torno a esta reflexión trata de un micro espacio en el que se problematizan los conceptos anteriormente mencionados (Transparencia/Rostro, Opacidad/Animalidad, Marco/Micro espacio), como una reflexión personal sobre el silencio y las capas que conforman al ser humano, pero también como un reflejo y una crítica a la sociedad, la vida urbana, la animalidad subyacente y la influencia de las nuevas tecnologías, todo esto representado en la construcción de una ventana de carácter plástico.

Con micro espacio me refiero a la simulación de la apertura en un muro hacia un sitio mayor, cuya construcción plástica es un espacio contenido entre la superficie opaca y la delimitación del marco de la ventana. La intención no es que asemeje ese tipo de vanos, sino que sea similar a ellos. Una ventana que no sea

tal, que remita a una, que sea semejante, pero que en realidad sea una vista hacia un posible interior humano.

Respecto al término “semejanza” en la obra de Magritte, Foucault explica en *Esto no es una pipa*:

La semejanza tiene un «patrón»: elemento original que ordena y jerarquiza a partir de sí todas las copias cada vez más débiles que se pueden hacer de él. Parecerse, asemejarse, supone una referencia primera que prescribe y clasifica. Lo similar se desarrolla en series que no poseen ni comienzo ni fin, que uno puede recorrer en un sentido o en otro, que no obedecen a ninguna jerarquía, sino que se propagan de pequeñas diferencias en pequeñas diferencias. La semejanza sirve a la representación, que reina sobre ella; la similitud sirve a la repetición que corre a través de ella. La semejanza se ordena en modelo al que está encargada de acompañar y dar a conocer; la similitud hace circular el simulacro como relación indefinida y reversible de lo similar con lo similar.⁸⁹

Estas ventanas no pretenden parecer que son reales, sino la interpretación de este elemento arquitectónico, o bien, su evocación; pretenden la semejanza. El patrón original se halla en el ámbito de la arquitectura, sin embargo, al independizarse de ésta, no es ya una copia, sino que se transforma en una imagen simbólica que en la repetición abre otros significados. Es, entonces, una ventana que haciéndose, comparando con la desaparición de la escritura en Blanchot, desaparece porque se encuentra ya fuera de sí misma, no cumple su función, se despliega para señalar otra cosa.

La experiencia del vano en una habitación contiene vivencias íntimas. “Una metáfora arquitectónica es una entidad vivencial altamente abstraída y condensada que fusiona la multiplicidad de las experiencias humanas en una única imagen vivida, o en una secuencia de tales imágenes”.⁹⁰ Las experiencias

⁸⁹ Michel Foucault, *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte* (Barcelona: Anagrama, 1997), 64.

⁹⁰ Juhani Pallasmaa, *La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura* (Barcelona: GG, 2014), 153.

condensadas ante la ventana se detonan igualmente en la representación de la misma, las cuales son múltiples, así como las personas que pueden circular al exterior de ella, o que desarrollan momentos o historias al interior.

Los elementos que involucra son:

- 1) Soporte opaco (bastidor de madera). Representando una pared, pintado con acrílicos un animal que representa la animalidad (bestialidad humana como referencia al *zoon* que forma parte del ser).
- 2) Soporte transparente (lámina de acrílico o acetato). Rostro joven grabado con punta seca o plumón permanente, recreando las posiciones que adoptan las personas al tomarse una *selfie*, vista desde arriba, a veces con filtros, piercings, tatuajes, etc.
- 3) Marco. Este elemento dirige la mirada, focaliza, incluso se puede decir que resalta un habitante, una acción, una ausencia.

Estos tres componentes están separados entre sí, lo que permite variar la distancia entre uno y otro. Por esta razón, el espacio es significativo, provee un lugar para detonar a los diversos sentidos y estados de ánimo, según sus diferentes características. Este es uno de los meollos de la obra: el juego en el espacio de una obra que es bidimensional y tridimensional a la vez.

La protagonista es la ventana que pasma o cristaliza la corporeidad y desaparición del rostro y de la animalidad, su deconstrucción y reconstrucción, la materialidad y la invisibilidad, la memoria del cuerpo animal y la diafanidad del rostro perdido. Entre estos conceptos se establece la actualidad y la virtualidad de los elementos, tanto de las imágenes como de los soportes, en un diálogo que se blande en el espacio.

3.1 MARCO Y TEATRALIDAD. Reordenar la mirada.

“El mundo visto a través de una ventana es un mundo amansado y domesticado. Una vista a través de una ventana conlleva una direccionalidad, una escala y un significado específicos”.⁹¹ Si se mira desde el interior de una habitación hacia el paisaje externo, lo que se presenta a la mirada es semejante a un cuadro pictórico; uno de los apoyos visuales para algunos pintores era formar dos ángulos con los dedos de las manos y al juntarlos establecer una especie de marco que, ante él, servía para delimitar el modelo que quería trabajar.

Mucho tiempo se consideró al marco para ser diseñado junto con el lienzo, hasta las Vanguardias artísticas que propusieron su eliminación por pensar que limitaba a la propia pintura. Por su formato, el marco y la obra ejercían como una especie de ventana, a pesar de que el acto pictórico se extiende más allá de sí en un movimiento que no tiene fin. “El marco de la ventana no es una experiencia arquitectónica, es tan solo una experiencia de visión; mirar a través de la ventana, y conectar así el mundo interior con el exterior, transforma la imagen en una auténtica experiencia arquitectónica”.⁹² En este sentido, el marco en sí no produce una experiencia artística, pero puede ayudar a experimentar y a direccionar lo que vemos para llevarnos a una vivencia exponencial de la pintura.

El marco contiene la visión, contiene la pintura, y para poder expandirla es necesaria su escenificación, esto es, ordenar la mirada, dirigirla hacia una acción y, de esta forma, poner en crisis al espectador. La enmarcación constituye un límite, pero se puede liberar, no a la pintura, sino a los conceptos que la conforman: una manera es cambiando el lenguaje plástico y llevarlo hasta la acción como en una obra abierta; otra, expandirlo si se concibe en su relación con la vida desde su contemporaneidad.

Aunque el marco contenga y la pintura busque su expansión, es posible utilizar el primero como un método para enfocar o dirigir la visión, y de esta manera, la idea de estructura que contiene cambia hacia una concepción de la pintura como puesta en escena donde el marco es parte del teatro en el que

⁹¹ Pallasmaa, *La imagen corpórea*, 166.

⁹² Pallasmaa, *La imagen corpórea*, 167.

sucedirá la representación. Dentro de este escenario transcurre o debe transcurrir la vida.

A continuación, enunciaré brevemente tres artistas plásticos que apoyan el trabajo personal: Marcel Duchamp y su *Gran Vidrio* en cuestión del elemento transparente y el marco, Antoni Tàpies con sus cuadros que refieren al muro y a la huella que entroncaré con la huella del animal y Alberto Gironella con sus trabajos que remiten a lo que aquí llamo como micro espacios.

La obra de Duchamp, conocida como el *Gran Vidrio*, tiene como elementos materiales óleo, barniz, hoja e hilo de plomo, polvo, dos placas de vidrio, placa de aluminio y un marco de madera y acero. Menciona el maestro Jorge Juanes que “[...] al permitir ser atravesado por la vista rompe con la impenetrabilidad de la pintura sobre tela y convoca al espectador a prolongar la mirada más allá del objeto instalado y, en consecuencia, a inmiscuirse en la totalidad del espacio”.⁹³

Marcel Duchamp, *La Mariée-mise à un par ses célibataires, même (La novia desnudada por sus solteros, incluso)* o el *Gran Vidrio*, Óleo, barniz, hoja e hilo de plomo, polvo, dos paneles de placas de vidrio quebrado, placa de aluminio, marco de madera y acero, 272.5 x 175.8 cm, 1923.

Por su característica transparente, permite que otros elementos formen parte de la obra, esto es, el espacio que le circunda; así, cambiando de contexto,

⁹³ Jorge Juanes, *Marcel Duchamp. El itinerario de un desconocido* (México: Itaca, 2014), 153-154.

también la obra cambiaría su relación compositiva que la habitación donde se encuentra completaría. Esto da como resultado dos movimientos de constitución: uno al interior de la obra y otro al exterior. La relación espacial al interior de la obra es, más bien, una cuestión de tensiones que no se resolverán y la exterior, sería aleatoria si el vidrio cambiara de ubicación.

Pero el *Gran Vidrio* también tiene que ver con la escenificación:

Duchamp reconoce que la idea de la susodicha combinación complementaria del *Gran Vidrio* le vino al presenciar la puesta en escena de la adaptación teatral realizada por Raymond Roussel de su novela *Impresiones de África*. Es importante advertir que la escenificación –realizada en febrero de 1912 en el teatro Antoine- incluía un uso insólito de artefactos maquinizados de alta precisión [...] ⁹⁴

Aunque son en sí estos artefactos los que captan la atención de Duchamp, las relaciones espaciales que se tienden, de alguna manera, se asemejan a una puesta en escena al aprovechar el lugar donde la obra se desarrolla, con protagonistas que emulan la actividad mecánica.

Otra cualidad del vidrio que ya habíamos tocado en el Capítulo 1 es la de convertirse en espejo. “El *Gran Vidrio* se nos revela así como un ‘impulsor especular’ que encuba reflexiones diversas, rechaza conclusiones explícitas y definitivas y alienta las lecturas creativas”. ⁹⁵ El reflejo no solamente es material sino también se da a nivel reflexivo, sirve para que el espectador ponga en juego su inteligencia.

El *Gran Vidrio* juega entre lo visible y lo invisible, la temporalidad y el erotismo, lo que se ve en la obra y a través de ella. Todo esto es lo que enmarca y que pone en escena; precisamente a través de la estructura que “recorta” el espacio es que la mirada, que podría perderse en la inmensidad del campo visual, halla un enfoque y logra poner en crisis la factura tradicional del arte.

⁹⁴ Juanes, *Marcel Duchamp*, 159.

⁹⁵ Juanes, *Marcel Duchamp*, 160.

En cuanto a Antoni Tàpies, algunas de sus obras son construidas con materiales que dan el acabado de un muro o pared a las que añade signos a manera de *graffiti*. Su preocupación se centra en temas humanos como la enfermedad, la muerte o el dolor.

Antoni Tàpies, *Mur (Muro)*, Esmalte y chamota, 187 x 248 x 50 cm, Base: 17 x 280 x 80 cm, 1991.

Tàpies utiliza la idea de la pared a semejanza de este proyecto sobre el que se plasma una huella. Para lograr esto, experimenta con materiales y con la incorporación de objetos cotidianos, con el fin de borrar el límite entre el arte y la vida; para eliminar la transparencia del óleo, opta por el látex para lograr una mayor opacidad y aumenta el formato para simular el efecto de pared.

El muro representa una lista de evocaciones, una de ellas es el silencio, la separación, la contemplación interior o el lamento, y sobre el muro se dejan señales como las huellas humanas, de objetos o de elementos naturales. Además, la pared implica una construcción, que además del material, involucra una serie de acciones humanas que continúan sobre el muro terminado como el *graffiti*, integrando entonces la calle, la vida y el arte.

Esta obra de Tàpies en que rasga, raya y desgarrar la superficie, se convierten en muros que invitan a la meditación activa en la que el espectador necesita completar la obra de una forma subjetiva. En algunos de sus muros integra símbolos a manera de huellas del cuerpo. Una parte de este proyecto se

refiere al muro, el límite transparente u opaco sobre el que se dejan rastros: el de la faz humana o el del animal; sobre la pared opaca es donde el hombre coloca su animalidad a manera de una impronta.

Por su parte, Alberto Gironella a través del uso de los objetos en sus obras como latas, corcholatas e imágenes compone plásticamente, relacionándolos aunque de principio parecen no tener ninguna conexión. Las cajas que él trabaja son micro espacios en los que guarda y juega con la memoria.

Alberto Gironella, *Ultramarinos* (Luis Buñuel y Gironella), Collage, 1991.

Gironella se apropia de objetos e imágenes uniendo literatura, pintura y escultura, muchas veces erigiéndolos a manera de retablos, haciendo siempre claras referencias a los recuerdos personales. A pesar de su carácter irreverente, existe la presencia religiosa a través de imágenes, construyendo entre lo sacro y lo profano algunas de sus obras.

Así como él, los micro espacios de este proyecto se van construyendo, en ocasiones solamente de forma pictórica y gráfica, en otras, incluyendo objetos de uso cotidiano. Las ventanas son cajas que reúnen límites, imágenes y conceptos que pretenden cuestionar las capas que conforman al ser humano, el cual es percibido como un ser integral, pero que para intentar su comprensión se disecciona de múltiples maneras, una de ellas es, en este caso, el rostro y la animalidad.

Elia Castellanos, *Doña Blanca*, Carbonillo/Papel y Acrílico/Unicel,
90 x 70 cm. 2003. Col. Particular.

En esta división de la que se habla, los elementos humanos se dividen y se llevan a la escenificación, aunque la contemplación del hombre como entidad es una, integrada. La obra plástica, como una puesta en escena, pretende el ordenamiento de la misma en pro de resolver la dualidad de principios opuestos, por medio de la desintegración, o bien de la reintegración: Bestialidad – Humanidad, Transparencia – Opacidad, Tridimensión – Bidimensión, Recuerdos – Expectativas.

La pared, el cristal y el marco, a una distancia pertinente dan la idea de la ventana que implica la transparencia y el rostro, la opacidad y la animalidad, y la dirección de la mirada, lo que decanta en una escenificación. Las obras del proyecto son pequeñas interpretaciones no de sucesos, sino de impresiones, irrumpe y se cristaliza algún elemento, en el caso de esta serie, el rostro; y semi oculta lo impregnado sobre la superficie límite, es decir, la animalidad. El grabado convive con la pintura, el muro con el cristal, elementos simbólicos en un intento por cuestionar lo que es el ser humano.

En este campo de batalla presentado teatralmente que es la obra misma, la crueldad se vislumbra como una fortaleza, se presenta como crueldad animal, la bestialidad, esta parte oculta pero matérica, en contraste con la diafanidad del

rostro transparente que ofrece la lámina de acrílico ante el espectador. Mi pintura, a forma de tragedia, intenta liberar el dolor de la infancia, de los antepasados, de recuerdos razonados desde el presente, incluso el dolor físico de la vivencia actual.

Enfrento a la obra como enfrento mi pasado, mi presente y mi porvenir: los marco en la superficie con punta seca, los acaricio, los pinto y despinto con opacidad y transparencia, trato de borrarlos, trabajo un tema en mi mente, y boceto tras boceto doy cuenta de su repetición. El acto creativo es una forma de abordar la vida, o quizá un reflejo de ella, pero es inseparable uno de la otra, la cual, siempre presente en toda obra artística; la comunión entre ambos es como una huella humana, no solamente como tema, sino también como reflejo o reinención, y de esta forma hace aparecer otra “ventana”: la obra artística.

La vida se reinventa en la pintura como si de un trabajo escénico se tratara, y lo que se pone en la tarima es el conocimiento mismo.

No basta con la representación solipsista, la de uno mismo en su cabeza, eso es sólo un ensayo, una representación privada, hay que llevarla hacia afuera, ante los demás. La representación verdaderamente cumple su destino hasta que se enfrenta con el público: pudiera llamarse la teatralidad del conocimiento, o como dicen los franceses, una *mise en scène*. Nuestro estar en el mundo, el conocerlo, es el resultado de una *puesta en escena* del mundo en la mente.⁹⁶

El pintor es el actor, el médium que interpreta los signos, el hierofante cuyo drama o acontecimiento está dirigido por los dioses, en este caso Dionisos y Apolo, el primero patente en la bestialidad que es representada por la imagen del animal, y el segundo en el rostro transparente; a la vez, plantean el cuestionamiento sobre la naturaleza de ambos: ¿por qué la animalidad es identificada con aquello que causa daño o repulsión y del ser humano se desprende la bondad y la belleza? Engaños.

⁹⁶ Argudín, *El teatro del conocimiento*, 43 y 44.

De esto trata la imagen virtual y actual en este trabajo, de hacer patente la falsedad de lo que, en este caso, es llevado a escena. La imagen virtual se transforma en actual y viceversa, dejando al descubierto que no tratamos con verdades absolutas y que el intercambio entre esas verdades, las que son pequeñas y relativas, sucede de una forma sutil, casi imperceptible y teatral.

La escenificación tras el marco transcurre para mostrarnos la obra dictada por los dioses, pero la verdad contenida es imposible de observar directamente, por lo mismo, es necesario velarla y dejarla entrever. Animalidad inherente al hombre y rostro eternamente presente, plantean un excedente del ser humano. Las imágenes del rostro en mi obra funcionan como velo apolíneo que nos protege de la violencia dionisiaca de la animalidad: ante el pasado tenemos el recuerdo infantil; ante las vivencias, la imagen sonriente de años anteriores; o bien, el rostro aparentemente feliz de la *selfie* tras el que subyace la bestialidad.

La tragedia se presenta como una unidad realizada en imágenes, una transparente y otra opaca, que se juntan por medio de un ritual que se desarrolla al levantar un altar profano donde se calma el dolor de aquel que presencia el drama. En cuanto puesta en escena, la obra permite la desaparición de lo “manifestado” (el «hecho» en forma de animal) en lo “no manifestado” (la denuncia de este hecho en forma de rostro).

Si la tragedia permite superar el dolor originario, según Nietzsche, para provocar un placer superior, la obra pictórica demuestra que tras el velo apolíneo que es la materia, se oculta el drama del pasado, el recuerdo del sufrimiento, temor o enojo, o bien, la bestialidad, pero que gracias a las imágenes, en este caso, de un rostro, podemos soportar ese dolor. Las imágenes detonan y mitigan, y gracias a ello, dan pie al placer, pretenden afirmar la vida en su potencia tras el velo apolíneo, ocultando verdades dionisiacas, muestran y ocultan la crueldad vivencial, justificando el sufrimiento. La tragedia realiza una desaparición apolínea en la verdad dionisiaca y la obra permite que lo terrible desaparezca en aras de una representación.

Elia Castellanos, *Di mi se mai...*,
Acrílico/Papel y plástico transparente,
40 x 40 cm, 1998. Acervo personal.

Si presentamos la obra como una puesta escena, son los cuerpos los que activan el movimiento, en este caso, cuerpos pictóricos y cuerpos que se involucran al pintar. Como Argudín lo menciona:

Mis dos metáforas principales, la pintura y el teatro, se fundan en la visión; tanto la pintura como el teatro se contemplan, establecen sus fueros en espacios claramente delimitados como la hoguera que separa la zona de luz, calor y seguridad del oscuro espacio circundante. El conocimiento que nos dan viene de la fascinación de la visión por el movimiento, y especialmente por el movimiento perpetuo. Lo que se mueve y sin embargo sigue ahí, el movimiento que en su devenir no se traslada, que cambia y aún así no desaparece y sigue abierto a la visión.⁹⁷

La parte róstrica del cuerpo, el cuerpo del animal, el cuerpo del creador y lo que se mueve, se halla entre las imágenes; lo que se pone en escena es la pintura misma y sus diversas superficies que, en este caso, son las capas del ser.

⁹⁷ Argudín, *El teatro del conocimiento*, 46.

Elia Castellanos. *Raquel*, Acrílico/Madera, encaje y Acrílico/Lámina de acrílico, 60 x 40 cm, 2010. Col particular.

En la foto anterior, la niña y el fondo fueron pintados con acrílico sobre madera, posteriormente se añadió un marco de encaje y finalmente una lámina de acrílico sobre el que se pintó el brazo y las flores. Se puede percibir el efecto especular al tomar el registro fotográfico. Sin embargo, no existe una distancia entre los diferentes planos y la superficie del fondo solamente ostenta color, elemento que en el proyecto presentado cobra importancia.

3.2 LA VENTANA ARQUITECTÓNICA Y EL OJO. Sobre el distanciamiento.

La ventana, como elemento arquitectónico, establece una relación con nosotros y con el exterior, y como elemento simbólico guarda o proyecta imágenes. No solamente nos relacionamos corpóreamente con ella, sino que experimentamos sucesos de tipo inmaterial frente a ella. Como Pallasmaa dice en su libro *Los ojos de la piel*:

El significado primordial de un edificio cualquiera está más allá de la arquitectura; vuelve nuestra conciencia hacia el mundo y hacia nuestro propio sentido del yo y del ser. La arquitectura significativa hace que tengamos una experiencia de nosotros mismos como seres corporales y espirituales. De hecho, esta es la gran función de todo arte significativo.⁹⁸

Como un elemento que permite la “iluminación”, la ventana ha sido comparada con los ojos, estableciendo una relación del edificio con una función corpórea, y de esta forma, humanizando la construcción, lo que no constituye ninguna novedad ya que varias culturas han equiparado o utilizado las proporciones humanas para su arquitectura o la distribución del espacio habitacional, por ejemplo, los templos hindúes cuyos principios están contenidos en el *Vastu shastra*, tomaban como referencia las proporciones de un cuerpo “divino”.

Vastu shastra.

⁹⁸ Juhani Pallasmaa, *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos* (Barcelona: Gustavo Gili, 2018), 13.

Leonardo nombraba a los ojos como las ventanas del alma, y Pallasmaa, siguiendo esta comparación, las menciona como “los frágiles ojos de la casa que observan el mundo y examinan a los visitantes”.⁹⁹ Continúa comparando los vidrios rotos como desagradables, y cristales polarizados con una enfermedad terrible y contagiosa. Existe una relación cercana entre el cuerpo y la arquitectura, así como las sensaciones físicas con cada una de las partes que una edificación presentan porque, como Pallasmaa lo señala, “nuestro mundo existencial tiene dos focos simultáneos: nuestro cuerpo y nuestro hogar [...] Nuestro domicilio es el refugio y la proyección de nuestro cuerpo, nuestra memoria y nuestra identidad”.¹⁰⁰ En cierto sentido, somos interna y externamente como un edificio, o una casa, como Bachelard lo sugiere.

Incluso las ventanas celestiales de las que habla el profeta Malaquías parecen formar parte de la morada divina desde la cual, al ser abiertas, derraman bendición. Dios, habitante del cielo que, en principio, se encuentra en un lugar que nos está vedado, bajo ciertas condiciones permite una conexión entre lo divino y lo terreno al abrir estos vanos y dejar caer buenas dádivas a los mortales.

Así lo vemos en el cuadro de Murillo *Los desposorios místicos de Santa Catalina*, en esta apertura, seguramente permitida por Dios, donde los ángeles bajan desde el cielo para entablar un diálogo con santa Catalina y el niño, otorgándole una corona y un anillo. La disposición del espíritu hacia la santidad permite que la divinidad escuche y demuestre su aprobación, conceda sus dones con el ser humano. Irónicamente, se cree que Murillo murió a consecuencia de un accidente acaecido (una caída) mientras pintaba la obra central de este retablo.

En un acto divino y excepcional, el vano celestial es abatido por el mismo Dios; estas ventanas celestiales no están permanentemente cerradas, sino que se hallan bajo una esperanza de ser abiertas, pero en un muro, la oquedad es ya una hendidura en la solidez de la pared, permite el paso de la luz hacia toda la habitación, hacia todo el edificio. Entonces, la construcción “ve”, y en este acto, se obtiene la iluminación.

⁹⁹ Pallasmaa, *La imagen corpórea*, 166.

¹⁰⁰ Pallasmaa, *La imagen corpórea*, 159.

Esteban Murillo, *Los desposorios místicos de Santa Catalina*, Óleo/Tela, 315 x 441 cm, 1682.

Según Pallasmaa, el predominio de la vista ha orillado a la supresión del resto de los sentidos, lo que ha influido en el distanciamiento de la vivencia, en este caso, arquitectónica:

La inhumanidad de la arquitectura y la ciudad contemporáneas puede entenderse como consecuencia de una negligencia del cuerpo y de los sentidos, así como un desequilibrio de nuestro sistema sensorial. Por ejemplo, las crecientes experiencias de alienación, distanciamiento y soledad en el mundo tecnológico actual pueden estar relacionadas con cierta patología sensorial.¹⁰¹

En el cuadro de Edward Hopper mostrado abajo, podemos preguntarnos a manera de Bachelard en *La poética del espacio*, cómo se habita frente y tras la ventana, pero este elemento que lleva mucho de visual, promueve la limitación de las actividades humanas; como en una vitrina, la mirada capta imágenes del desempeño de una persona contenida en un espacio determinado, no podemos tocarla, olerla ni hablar con ella, y el espacio donde se desenvuelve da fe de texturas y materiales constructivos que se repiten pero no de manera armónica, sino monótona.

¹⁰¹ Pallasmaa, *Los ojos de la piel*, 23.

Edward Hopper, *Oficina en Nueva York*, Óleo/Tela, 101 x 139.7 cm, 1962.

Las construcciones, englobados los cristales que portan los muros, establecen distancia, aislamiento y protección, es un “no-yo que protege al yo”.¹⁰² A diferencia de la puerta, la ventana no consiente el paso libre al individuo, es más bien un sitio de observación que, al no permitir la circulación humana, ofrece un ir y venir del viento y la luz, así como de las imágenes.

Entonces, dar cuenta de ese fenómeno de distanciamiento por medio de un elemento arquitectónico, abre la reflexión sobre distintos aspectos del ser humano, porque, como Pallasmaa señala:

[...] la tarea del arte y de la arquitectura generalmente consiste en reconstruir la experiencia de un mundo interior indiferenciado del que no somos simples espectadores, sino al que pertenecemos inseparablemente. En las obras artísticas, el entendimiento existencial surge de nuestro encuentro mismo con el mundo y con nuestro ser-en-el-mundo; no se conceptualiza ni se intelectualiza.¹⁰³

El distanciamiento es también una forma de vivir el espacio que se presta a ser organizado. “Experimentar un lugar, un espacio o una casa es un diálogo, un

¹⁰² Gastón Bachelard, *La poética del espacio* (Argentina: FCE, 2000), 28.

¹⁰³ Pallasmaa, *Los ojos de la piel*, 30.

intercambio: yo me sitúo en un espacio y el espacio se instala en mí”.¹⁰⁴ La ventana se experimenta, dialoga con el que se sitúa frente a ella intercambiando imágenes y memoria, ya que es un referente para quien ha establecido contacto con este elemento.

Elia Castellanos, *Contemplación*,
Óleo/Madera, 90 x 70 cm, 1994.
Col. Particular.

Como ya se ha mencionado, la ventana no tiene la misma función que una puerta, y por lo mismo, si se utiliza como medio de entrada o salida se transgrede su naturaleza. “Escapar por la ventana” es no tener acceso a la libertad; a su vez, que alguien entre por ahí, parece un acto de invasión. Entonces, el distanciamiento, el espacio vivido a través de la ventana cobra sentido.

El micro espacio construido para este proyecto es una simulación que provoca un distanciamiento. Se experimenta visualmente, pero no es la visión lo único que entra en juego, el cuerpo mismo se involucra al crear esta tensión de tener que asomarse para descubrir no sólo la superficie de un rostro que posa ante nosotros, sino lo oculto que subyace en la pared de fondo. Esta réplica de dicho elemento arquitectónico es más que mera referencia a una parte de un edificio, es la interpretación de lo que implica ser humano.

¹⁰⁴ Pallasmaa, *La imagen corpórea*, 159.

Elia Castellanos, *Mujer sobre un interior*,
Acrílico/Plástico cristal y Plumón permanente/Tela,
40 x 50 cm, 2008. Acervo personal.

El marco completa la obra. No solamente el trabajo del rostro y la transparencia, o de la animalidad y el muro; para poder simular su situación de ventana, es necesario la entrada en escena del marco, este último elemento que delimita, adorna y dirige la mirada.

3.3 ROSTRO TRANSPARENTE Y ANIMAL EN REPOSO

“La pintura es materia luchando contra el tiempo,
como nuestro cuerpo enfrentando la vida”.

Luis Argudín

Fácilmente, las personas adquieren la palabra para emitir opiniones y discursos breves o interminables, la sociedad en oídos de los callados da la impresión de que habla demasiado, ¿qué pasa con aquellos que carecen de voz? ¿aquellos habitantes del silencio? Una oscuridad como pocas los aprisiona y sólo les queda hurgar en lo profundo, y clamar. Seres indeseables que son vistos con desconfianza, tachados de carecer de ideas y catalogados como seres de presencia incómoda. A esos, les queda observar y pensar en todo aquello que han visto.

El silencio no siempre es ausencia, y aunque el muro transparente que éste levanta prohíba la entrada a las palabras que vienen a la cabeza, ellas siempre encuentran una rendija, una abertura, por pequeña que sea, para acceder al interior. El que calla, mira. Entonces, además de la observación, viene también el cuestionamiento, y finalmente, el buscar otras palabras con las que hablar. Sin embargo, aquellos que guardan su voz son buscados por quienes tienen la necesidad de contar, y así, ambos encuentran un lugar.

Todo eso sucede ante la ventana, el observador se sitúa ante ella, disfruta mirar, tal vez se asoma, tal vez sólo se acerca al cristal, se deja ver o se oculta; tal vez se pregunta sobre lo que ve, que no es lo mismo que otro observaría desde el mismo lugar. En la penumbra puede confundirse el fondo y la forma, pero cuando el rostro sélfico aparece, capta toda la atención, Este es el cuerpo ante la ventana.

La pintura está potenciada a través del cuerpo del artista en escena, por lo tanto, el pintor debe poner en juego su cuerpo y, de esta forma, poner el cuerpo en acción y la misma pintura también. El cuerpo, al servicio de la comunicación estética, pone en crisis conceptos de la obra, del arte y del artista; el cuerpo enfermo, expulsa su energía para convertirse en una masa de carne adolorida y

con pocas fuerzas, y de esta forma, se cuestiona a sí mismo en su funcionalidad y en su estética.

Los pensamientos que surgen tras estos trances de enfermedad se dirigen a la muerte y a la crueldad que la vida ofrece, muchas veces necesaria y deseable, fe dionisiaca ante el vacío. Hay que mirar el abismo, parafraseando a Nietzsche; la obra como tal es un asomarte a ella, con temor, aunque yo lo identifico más bien con una melancolía que se asemeja a la angustia y al vacío que te presenta. Este es el animal oculto.

En este abismo pueden destruirse las formas que endurecen las metáforas en el arte, en términos nietzscheanos, el fetichismo y la idolatría, que se inmovilizan cuando se conforman como concepto y se clasifican bajo un tono de verdad. Es necesario destruir ese fetichismo para recuperar el flujo viviente del pensamiento, que en mi obra en realidad se trata de un retorno a la animalidad para liberar las imágenes y dar una nueva potencia creadora al lenguaje plástico, una fuerza de vida a través del cuerpo dionisiaco de la bestia, que por sobreposición, se equipara al rostro humano.

Mi cuerpo es un cuerpo dionisiaco que está presente en la transparencia de mi obra, así como mi ser que busca el silencio y el aislamiento, la no-notoriedad; por lo mismo, el soporte de mi obra es incoloro, deja ver o tal vez no. Es un cuerpo que quiere ser sanado (mi cuerpo enfermo que sufre dolores, adormecimientos, “alfileterazos”, dorsalgias, etc.), que se involucra en el movimiento al pintar, pero que jamás es la representación exacta de mi imagen, a menos que me remita a mi infancia o a mi bestialidad.

Al pintar, necesariamente se involucra el cuerpo, sus movimientos; las enfermedades permiten o impiden la creación, sin embargo, sufrimiento y enfermedad son potencias que se ponen en juego en la obra y en la vida. Pintar ejerce un movimiento constante hacia el cuadro: te acercas hacia él, te alejas, lo acaricias con la extensión de tus dedos y estableces una relación emocional con él. Lo observas constantemente, está en tus sueños y en tus deseos. Caminas a su alrededor, te sientas ante su presencia. Sobre todo, aún en el dolor y en la enfermedad, haces por él.

De alguna forma, al integrar o reconocer la intervención de mi cuerpo en la obra identifico lo que me interpela del ser humano, esto se constituye en diversas preguntas que no puedo poner en palabras, pero que las entrañas intentan responder y ante las cuales reaccionan. Poner en la obra el cuerpo propio es volverte otro para poder estar en escena, entonces la pintura trata de realizar un movimiento del yo al otro en el momento en que las imágenes son jugadas en el lienzo. Existe un deseo de lo sagrado que obliga a una andanza hacia el arte como acontecimiento que se da en el cuerpo, el cual se encuentra en el umbral entre la vida y la muerte, es el umbral que se abre ante el abismo.

La muerte trae consigo la putrefacción y hay que asumir la finitud, la soledad metafísica y la angustia de la consciencia de la no resurrección. Si el cuerpo se pone en escena, irrumpe la *physis*, y el artista toma consciencia de sí mismo por medio de su cuerpo. Este acto intempestivo rompe las miradas de los marcos epocales. Los marcos de representación de las capas del ser se van cruzando en la historia así como en mi obra, ambos se activan y conviven, actúan permanentemente en la configuración de lo humano.

En este trabajo plástico nos enfrentamos al rostro transparente o translúcido en su condición de velo, y el animal oculto, que más que animal representa la bestialidad, no la bestia a la que uno se confronta, sino la que duerme en el interior de cada quien (animal muerto, moribundo, destazado, desollado, mutilado, enfermo, herido, domesticado o salvaje; entonces, ¿quién es la bestia, el hombre o el animal?).

Esto es lo que la ventana engloba, un micro espacio al interior, un encierro difícilmente de explicar, que desea hacer un movimiento hacia el exterior pero que algo lo mantiene clavado, eternamente en su lugar. *Il vetro cadendo si rompe* (el vidrio que cae se rompe), epigrama que acompaña un grabado de Christoph Weigel donde se muestra una mano de la que cae un objeto y que dice en latín: “Dum cadit vadit”, nos hace que surja la pregunta: ¿Qué pasa cuando el cristal de la ventana se resquebraja?

3.4 O B R A

“El corazón de un escritor, el corazón de un poeta,
el corazón de un artista, el corazón de un músico siempre se rompe.
Es a través de esa ventana rota que vemos el mundo”.

Alice Walker

3.4.1 A título personal

La mención de artistas plásticos, autores, obras y periodos, incluso aspectos religiosos expuestos en este trabajo, son los que han ido poblando mi producción, así como todo aquel cuya creación se ve cruzada con su propia vida que enmarca no solamente aspectos personales sino contextuales.

Nací en una familia presbiteriana y nuestro desarrollo personal estuvo marcado por un itinerario litúrgico diario, semanal, anual, vigilados por la figura de mi madre, dogmática en extremo y francamente dominante. Quizá por esto, siempre preferí la compañía de mi padre o de mi querida abuela, que me ofrecían un ambiente más amable. De niña resultaba muy fácil comunicarme pues las relaciones se mediaban con el juego, incluso muchas horas de mi día en solitario transcurrían así. Recuerdo con claridad un día al término de la jornada escolar cuando en vez de jugar, una compañera se sentó a platicar conmigo, en ese momento pensé que era signo de adultez; unos tres o cuatro años después, en mi adolescencia, decidí por un silencio regulado.

La forma de hablar se fue modificando en mí, concentrándose en expresiones faciales, sonrisas, pero guardando los pensamientos en riesgo: jamás inicio incendios, o no de manera evidente. El habla es una especie de juego participativo e incluyente, una cuestión de comunidad y bienestar. Lo otro, lo profundo lo hablo en mi pintura, decir sin estar presente, cosas que sobrepasan o que no entiendes con las palabras exactas. Esta es mi animalidad y mi transparencia, mi opacidad y mi rostro.

La ventana es un recuerdo infantil, como familia nos mudamos en varias ocasiones, viajamos mucho, y era por aquí por donde veía el mundo. Muchas horas del día las pasaba en una habitación, en un transporte, en la oficina de mi

padre, y entre los escapes al exterior, la ventana se volvió una aliada. El rostro en la ventana es mi rostro silencioso que se transparenta y se confunde con otra parte de mí, esto es, con la animalidad agazapada que suele hacerse presente en diversos momentos del día a día. Sin embargo, los rostros representados están tomados de otras personas que me han prestado su presencia: jóvenes mujeres que podría calificar como poseedoras de un impulso vital especial, quienes aprovechan las redes sociales para compartir un poco de sí mismas.

Los fantasmas también aparecen ante la ventana, pienso mucho en la muerte, ¿no es esto un reflejo de mi pensamiento? El deterioro silencioso de mi cuerpo no quiere hacerse patente en el rostro, pero se desarrolla en otra parte. La ventana es así mi propio interior y exterior: los movimientos animales exaltados, adormecidos, adoloridos o en estado de felicidad o tranquilidad, sensible pero a la defensiva cuando se necesita; confiando en extremo cuando se crea un lazo de domesticación... vivir que implica dar. El rostro en el cristal es observación infinita, aún con deficiencias visuales y comunicativas, la ventana guarda diversos conceptos: el ensimismamiento, la distracción, el silencio vivo, activo... dar que implica vivir.

La interpretación de los autores no se basa en su discurso sino en el mío, desde mi obra entiendo el pensamiento del otro y tomo lo que de ellos ha finalmente hecho repercusión y ha quedado como un eco en mi memoria.

3.4.2 La factura

BOCETO

La idea original era trabajar el animal fantástico, a manera de bestiario, una referencia medieval que constantemente está presente en mi obra, esto sobre una tela estampada.

Sobre el acrílico, trabajar el rostro. Posteriormente, superponer ambos.

Elia Castellanos, Boceto, Lápiz/Papel y fotografía, 2 hojas de 21 x 29.7 cm c/u, 2018.
Archivo personal.

Finalmente, colocar el diseño del marco elegido para la obra, contemplando la formación de tres planos, lo que resultaría en un micro espacio.

PRUEBAS

Entre las pruebas que se hicieron, se pintó la cabeza de un gato sobre tela estampada, el rostro apenas perceptible trabajado con punta seca sobre lámina de acrílico, y aplicando un poco de tinte para que no se perdiera. Se elaboró un marco en ilustración que tuvo que ser eliminado, pues restaba atención e introducía “ruido” a la obra.

Elia Castellanos, Prueba, Acrílico/Tela, Punta seca/Lámina de acrílico y cartón Bateria, 20 x 30 cm, 2019. Archivo personal.

En intentos posteriores, se eliminó la idea del tapiz y el animal fue modificándose, para formar una masa con ojos o patas o pelos, etc. que remitieran solamente a lo animal. Aquí se sustituyó la punta seca por el plumón permanente, utilizándolo como referencia a la manera en que se elaboraban las animaciones caricaturescas en principio.

Elia Castellanos, Prueba, Acrílico/Papel y Plumón permanente/Acetato, 20 x 30 cm, 2020. Archivo personal.

VENTANAS

Después de diversas pruebas, lo más difícil fue integrar el marco. El resultado fueron 4 pequeñas ventanas en las que el bastidor de madera fungió de marco, también utilizando palitos de madera a manera de travesaños.

Elia Castellanos, *Ventana de excremento*, Acrílico/Madera, Plumón permanente/Acetato, 40 x 30 cm, 2021. Acervo personal.

Sobre el acetato, se trabajó con plumón permanente, no solamente el rostro, sino incluyendo alguna referencia a las redes sociales, como los “likes” o las reacciones ante una publicación. Las fotos son tomadas de estos sitios (*selfies*).

Elia Castellanos, *Ventana de sangre*, Acrílico/Madera, Plumón permanente/Acetato, 40 x 30 cm, 2021. Acervo personal.

En cuanto a la referencia animal, se simulan sangre o excrementos de pájaros con acrílico, o bien, se integran otros elementos: partes de un sillón rasguñado o pelo.

Elia Castellanos, *Ventana-Yo*,
Tapiz/Madera y Plumón
permanente/Acetato, 40 x 30 cm, 2021.

Una de estas obras se concentró en el vidrio roto, el marco a punto de desmembrarse y la ausencia del animal.

Elia Castellanos, *No-Ventana*,
Pelo/Madera y Plumón
permanente/Acetato, 40 x 30 cm, 2021.
Acervo personal.

Estas cuatro obras fueron elaboradas en un formato de 40 x 30 cm, el soporte transparente fue acetato y el opaco una base de madera.

Otras dos obras de un formato mediano, 60 x 50 cm cada una, se realizaron sobre lámina de acrílico con punta seca y pintura acrílica sobre madera, pues son materiales que aportan un carácter específico al proceso creativo.

Ventana azul

Elia Castellanos, *Ventana azul*, Acrílico/Madera, Punta seca/Acrílico, Acrílico/Lámina de acrílico, 70 x 50 cm, 2021. Acervo personal.

Ventana verde

Elia Castellanos, *Ventana verde*, Acrílico/Madera, Punta seca/Lámina de acrílico, Acrílico/Lámina de acrílico, 70 x 50 cm, 2021. Acervo personal.

El animal se trazó con carboncillo para después aplicarle pintura acrílica, lo que ofrece cierta “suciedad” al trabajo, como la relación de ciertos animales con la tierra, en contraste con la pulcritud del acrílico. En este momento, aunque se realizó un boceto previo, el trabajo pictórico se aplicó de manera rápida, un poco por impulso, emulando los movimientos instintivos que rigen el comportamiento animal.

El rostro se realizó con punta seca sobre lámina de acrílico transparente y sin color. La punta seca te obliga a la línea, a una factura más lenta en la que la percepción se modifica levemente, pues es necesario mirar el trabajo de lado para constatar cómo va avanzando, aunque en ocasiones, el reflejo estorba. La presión que se ejerce con este lápiz de metal en una superficie mediana provoca cierto dolor en los dedos de la mano, pero el trabajo con este instrumento en vez de otro más rápido da un ritmo de pensamiento y toma de decisiones diferente. Es la realización de un grabado, de grabar, como la memoria.

Para hacer más visible la imagen del rostro, en un primer momento se le aplicó carboncillo de manera que quedara el material en las hendiduras, pero al no poder fijarse con otro material sin que opacara la superficie o eliminara el polvillo negro, se optó por colocar una tinta dorada que, a su vez, impregnó la idea de aureola dorada que corresponde fielmente al rostro como huella de la imagen divina.

Al momento del armado de la obra, la primera intención fue mandar elaborar un marco y unas crucetas de madera para que sirvieran de marco, pero tras analizar la limpieza y resistencia de la obra, se decidió por una caja de acrílico sobre la cual pintar con acrílico transparente la simulación del marco, a manera de cruceta y unas marcas simulando las que se realizan como registro de un grabado antes de su impresión, suficiente para hacer la referencia de que algo, en este caso la imagen, se contiene en ese lugar.

La obra se trabajó en individual, aunque las placas finalmente tendieron a complementarse entre sí visualmente, así que el resultado tiene un poco de imprevisible. Fragmentación e integración.

CONCLUSIONES

La ventana simbólica de este proyecto al involucrar diversos planos también pone sobre la mesa diferentes relaciones que, en principio manejadas como duales, se van también correspondiendo entre plano y plano, ya que el objetivo final de la obra es la integración de los mismos.

En cuanto a la transparencia, el término ha ido elaborando diferentes discursos dependiendo del contexto donde se emita, por lo que en esta obra al relacionarse con el rostro como soporte del mismo, hacen que esta parte corporal pierda carnalidad y logre transformarse simplemente en líneas con espacios que dejan ver a través.

La opacidad, por otro lado, presenta otra problemática, pues existen mucho más objetos opacos que transparentes, y el término se engarza muchas veces con lo concreto, sin embargo, la animalidad como parte interna del ser humano, al percibirse no de manera táctil juega sobre la superficie opaca como un elemento que solamente ahí se vuelve visualmente cubriente.

El marco que completa la obra focaliza lo que de antemano ya estaba encuadrado, como la foto sélfica y lo que es evidente de lo subyacente en el humano. De esta forma, la ventana se completa poniendo en evidencia lo visible y lo invisible, integrando las dualidades que se trabajan para, algunas veces, confundir a la vista con los diferentes planos.

La pintura y la figuración, al cuestionarse, también cuestionan la tarea misma del arte, por lo que éste último ha tomado nuevos caminos de creación, sin embargo, esto ha simplemente enriquecido y ampliado los discursos, quitando la relevancia en una sola disciplina para repartirla en otras más, expandiendo la pintura a otros ámbitos.

El artista se desarrolla en el pensamiento creativo, utilizando materiales y técnicas según sus intereses y los requerimientos mismos de la obra, tratando de aprovechar el potencial expresivo de ellos, echando mano de su historia personal que lo inserta como ser humano en uno o varios contextos desde los cuales elabora su discurso.

LISTA DE IMÁGENES

ANTECEDENTES

Pg. 6

Vilhelm Hammershoi, *Motas de polvo bailando en los rayos del sol*, Óleo/Tela, 70 x 59 cm, 1900.

<https://prodavinci.com/que-hay-detras-de-la-ventana/>

Pg. 7

Henri Matisse, *La ventana abierta*, Óleo/Tela, 55.3 x 46 cm, 1905.

<https://www.lacamaradelarte.com/2020/09/ventana-abierta-matisse.html>

Pg. 7

Henri Matisse, *La ventana abierta, Colliure*, Óleo/Tela, 116.5 x 88 cm, 1914.

<http://descritoediciones.blogspot.com/2010/05/puerta-ventana-en-collioure-1914.html>

Pg. 8

Juan Gris, *La ventana abierta*, Óleo/Tela, 65 x 100 cm, 1921.

<https://www.epdlp.com/cuadro.php?id=435>

Pg. 8

Marcel Duchamp, *Fresh Window (Ventana nueva)*, Pequeña ventana y baldosas de cuero, 77 x 51.5 cm, con la inscripción en la base "Fresh Widow/Copyright Rose Selavy/1920", 1920.

Izquierda: <https://www.moma.org/collection/works/81028>

Derecha: <https://worleygig.com/2014/04/21/modern-art-monday-presents-marcel-duchamps-fresh-widow/>

Pg. 9

Salvador Dalí, *Muchacha en la ventana*, Óleo/Cartón Piedra, 105 x 74.5 cm, 1925.

<https://www.revistadearte.com/2014/09/30/muchacha-en-la-ventana-de-salvador-dali-viaja-del-reina-sofia-a-cadaques/>

Pg. 9

Izquierda: Pierre Bonnard, *La Ventana*, Óleo/Tela, 108.5 x 89 cm, 1925.
Derecha: Pierre Bonnard, *Villa Bosquet*, Acuarela y Gouache/Papel, 60.3 x 50.2 cm, c. 1945.

Izquierda: <https://es.wahooart.com/@/8YE96S-Pierre-Bonnard-La-Ventana>

Derecha: <https://www.pubhist.com/w42790>

Pg. 10

René Magritte, *La llave de los campos*, Óleo/Tela, 80 x 60 cm, 1933.

<https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/magritte-rene/llave-campos-clef-des-champs>

Pg. 10

René Magritte, serie: *La condición humana*, Óleo/Tela, 100 x 80 cm, 1933 y 1935.

Izquierda: <https://galiciangarden.com/la-condicion-humana-rene-magritte/>

Derecha: <https://educacion.ufm.edu/rene-magritte-la-condicion-humana-oleo-sobre-tela-1935/>

Pg. 11

René Magritte, *Elogio de la dialéctica*, Óleo/Tela, 65 x 54 cm, 1937.

<https://es.wahooart.com/@/8XYU8F-Rene-Magritte-en-alabanza-de-la-dial%C3%A9ctica>

Pg. 11

René Magritte, *El Catalejo*, Óleo/Tela, 150 x 115 cm, 1963.

<https://arteyalgomas.com/2020/04/13/la-belle-societe-de-rene-magritte-dos-ventanas-al-exterior/>

Pg. 12

Izquierda: Edward Hopper, *Night Windows*, Óleo/Tela, 74 x 86 cm, c. 1928.

Derecha: Edward Hopper, *Sun in an Empty Room*, Óleo/Tela, 73 x 100.3 cm, 1963.

Izquierda: <https://www.moma.org/collection/works/79270>

Derecha: <https://www.edwardhopper.net/sun-in-an-empty-room.jsp>

Pg. 12

Isabel Quintanilla, *Ventana*, Óleo/Tela, 131 x 100 cm, 1970.

<https://www.artsy.net/artwork/isabel-quintanilla-ventana-window>

Pg. 13

Robert Whitman, *Window (Ventana)*, de la serie *Cinema Pieces* (Piezas de cine), Rollo de película muda y en color, ventana de aprox. 243 x 194 cm, caja de proyección de aprox. 365 x 243 x 116 cm, 1963.

<https://www.artforum.com/print/previews/200301/robert-whitman-3975>

Pg. 13

Robert Rauschenberg, *Soundings* (Sondeos), Imágenes serigrafiadas sobre plexiglás con iluminación eléctrica oculta, micrófonos y componentes (sensores de sonido, colaboración con ingenieros), 243.8 x 1097.3 x 137.2 cm, 1968.

http://revistas.iberomx/arte/articulo_detalle.php?pageNum_paginas=1&totalRows_paginas=13&id_volumen=12&id_articulo=317&id_seccion=120&active=119&pagina=26&pagina=27

Pg. 14

Leandro Erlich, *The View* (La vista), Instalación, video de 12 canales, proyector, dimensiones variables; video de aprox. 10 minutos cada uno (en rollo), 1997/2017.

<https://www.mori.art.museum/en/news/2018/02/976/>

Pg. 14

Leandro Erlich, *The Boat* (El barco), serie *Video Windows* (Ventanas de video), instalación de metal, madera, aluminio y video, 265 x 220 x 32 cm, 2010.

<http://www.artnet.com/artists/leandro-erlich/the-boat-a-Ax3KcvJjEJwaDBrInGbvA2>

Pg. 15

Elia Castellanos, *Sin Título* (díptico), Acrílico/Tela, cuerda, plumas y parafina, 40 x 12 cm, 2007. Acervo personal.

Pg. 16

Elia Castellanos, *Sin Título*, Acrílico/Tela, flores secas y parafina, 40 x 50 cm, 2007. Col. particular.

Pg. 16

Elia Castellanos, *Papá cristal*, Acrílico/ Madera, 40 x 30 cm, 2010. Acervo personal.

Pg. 16

Izquierda: Elia Castellanos, *Sin Título*, Acrílico/Lámina de acrílico y Fotografía/Caja de madera, 22 x 12.2 x 4.3 cm, 2008. Acervo personal.

Derecha: Elia Castellanos, *Sin Título*, Acrílico/Lámina de acrílico y Fotografía/Caja de madera, 22 x 14 x 4.3 cm, 2008. Acervo personal.

Pg. 17

Elia Castellanos, *Sin Título*, Acrílico/Lámina de acrílico y 2 Fotografías/Base semicircular de madera de 8 cm de radio, 20 cm de altura, 2008. Col particular.

Pg. 17

Elia Castellanos, *Sin Título*, acrílico/lámina de acrílico, fotografía, base triangular de 17.5 x 12 x 12cm y 10 cm de altura, 2008. Col particular.

Pg. 17

Elia Castellanos, *Sin Título*, Temple/Madera, Plumón permanente/Tela y Papel Tapiz, 20 x 20 cm, 2008. Acervo personal.

Pg. 18

Elia Castellanos, *La puerca*, Punta seca, tinta y acrílico/Lámina de acrílico, 17.5 x 14 cm, 2011. Col particular.

Pg. 18

Elia Castellanos, *Las tres*, Punta seca y tinta/Lámina de acrílico, 17.5 x 14 cm, 2011. Col. particular.

Pg. 19

Elia Castellanos, *Llaves*, Punta seca y acrílico/Lámina de acrílico, Tela y llaves/Caja de madera (abierta), 21 x 15.5 x 3 cm, 2011. Acervo personal.

Pg. 19

Elia Castellanos, *Piedritas*, Acrílico/Lámina de acrílico, Piedras/Caja de madera (abierta), 21 x 15.5 x 3 cm, 2011. Acervo personal.

CAP. I

Pg. 28

Vitrales de la catedral de Saint Denis, Francia.

<https://casasaastun.com.mx/el-vitral-y-la-arquitectura-gotica>

Pg. 32

Rec Arquitectura, José Tapia Ayala, María Guadalupe Morales, Gerardo Recorder Déciga, *Proyecto Origami*.

<http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2012/07/espacio-transparente-transparencia-en.html>

Pg. 33

Peter Pichler, *Casa espejo*.

https://www.archdaily.mx/mx/759638/las-casas-espejo-peter-pichler-architecture/548cacbee58eceb76d00006e-mirror_houses_back_day-jpg

Pg. 36

Francis Bacon y obra enmarcada con cristal.

<https://letralia.com/sala-de-ensayo/2017/08/21/francis-bacon-sensualismo-y-epifania-de-la-bestialidad/>

Pg. 37

Gerhard Richter, *4 Glasscheiben* (4 paneles de cristal), Cristal y hierro, 190 x 100 cm c/u, 1967.

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/789633>

Pg. 38

PANTALLA DE CRISTAL

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Liquid_crystal_display

Pg. 50

Gabriela Bauram, *selfie*.

Pg. 52

Xia Jiménez, *selfie*.

Pg. 56

Hasegawa Tohaku, *Pinos*, Tinta/Papel, 156.8 x 356.0 cm, ca. 1580.

<http://pinturadeoriente.blogspot.com/2016/12/pinos-hasegawa-tohaku.html>

Pg. 57

Giovanni Strazza, *La Virgen velada*, Mármol, 48 cm, ca. 1850.

<https://mymodernmet.com/es/escultura-la-virgen-velada/>

Pg. 58

Representación de Mahoma, Ilustración otomana, 1595.

Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. 20 (2008.4). Publicación Electrónica de la Universidad Complutense. ISSN 1578-6730.

Pg. 60

Andrew Wyeth, *Day Dream* (En sueño), Temple a bordo, 50.8 x 68.58 cm, 1980.

<http://www.aintervalos.com/2012/10/andrew-wyeth-el-pintor-y-su-secreto.html>

Pg. 63

Robert Whitman, *Shower* (Ducha), de la serie Cinema Pieces, Bucle de película muda y en color, cabina de ducha con agua y cortina, 203x76x76 cm, 1964.

<https://www.pacegallery.com/exhibitions/robert-whitman/>

CAP. II

Pg. 70

Bordalo II, Obra urbana creada con desperdicios.

<https://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/12348-el-arte-urbano-que-remueve-conciencias-de-bordalo-ii.html>

Pg. 73

Antoni Tàpies, *Gran ocre amb incisions*, Técnica mixta, 260 x 195 cm, 1961.

<https://www.abc.es/cultura/arte/20140702/abci-tapias-record-subasta-201407021222.html>

Pg. 75

Franz Marc, *Venados en el bosque*, Óleo/Tela, 110 x 100.5 cm, 1914.

<https://es.artsdot.com/@/8XX8ZK-Franz-Marc-Ciervos-en-el-bosque-II>

Pg. 76

Rufino Tamayo, *Perro ladrando a la luna*, Óleo/Tela, 120 x 85 cm, 1941.

<https://www.jornada.com.mx/2018/05/17/cultura/a04n1cul>

Pg. 76

Francisco Toledo.

<https://obras.expansion.mx/interiorismo/2019/09/06/francisco-toledo-el-maestro-de-la-forma>

Pg. 80

Alberto Durero, *Adán y Eva*, Óleo/Madera, ambas 209 cm de alto x 81 cm una, y 80 cm la otra, 1507.

<https://institucional.us.es/blogimus/2017/05/pacioli-durero-y-la-secretisima-ciencia-del-cuerpo-humano/>

Pg. 83

Giambattista Tiepolo, *Inmaculada Concepción*, Óleo/Tela, 281 x 155 cm, 1767-1769.

<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-inmaculada-concepcion/8da40987-dd6b-4bb3-ab0e-4210ecb6495e>

Pg. 84

El Bosco, *El jardín de las delicias* (detalle), Óleo/Madera, panel lateral: 185.8 x 172.5 cm, 1490-1500.

https://www.eldiario.es/cultura/arte/detalles-jardin-delicias-bosco_1_1638678.html

Pg. 85

El Bosco, *El jardín de las delicias* (detalle), Óleo/Madera, panel lateral: 185.8 x 172.5 cm, 1490-1500.

https://www.eldiario.es/cultura/arte/detalles-jardin-delicias-bosco_1_1638678.html

Pg. 87

Manticora, Manuscrito medieval, 1225-1250.

<https://www.facebook.com/223555494485240/photos/imagen-de-una-manticora-de-un-manuscrito-medievalla-manticora-es-una-criatura-mi/524021457771974/>

Pg. 89

Leonardo da Vinci, *Animales fantásticos*, Tiza negra, pluma y tinta/Papel, 13.8 x 17.4 cm, c. 1490-1495.

<https://www.rct.uk/collection/912367/two-heads-of-grotesque-animals>

Pg. 92

Izquierda: O. G. Mason, *Veiled Lady* (Dama con velo, elefantiasis por escarlatina), Artotipo, 1878.

Derecha: Lavinia Fontana, *Retrato de Antonietta Gonsalvus* (licantropía), Óleo/Tela, 57 x 46 cm, 1580.

Izquierda: <https://pollogonzale.blogspot.com/2019/10/elefantiasis.html>

Derecha: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/verdadera-historia-la-bella-y-bestia_13949

Pg. 93

Hans Bellmer, *La muñeca*, Fotografía, 24.13 x 18.1 cm, 1935.

<https://finestresuartecinemaemusica.blogspot.com/2019/07/il-corpo-feticcio-la-poupee-di-hans.html>

Pg. 101

Olivier de Sagazán, *Transfiguración*, Performance, 2009.

<https://www.morbidofest.com/archivos/tag/oliver-de-sagazan>

CAP. III

Pg. 108

Marcel Duchamp, *La Mariée-mise à un par ses célibataires, même* (*La novia desnudada por sus solteros, incluso*) o el *Gran Vidrio*, Óleo, barniz, hoja e hilo de plomo, polvo, dos panales de placas de vidrio quebrado, placa de aluminio, marco de madera y acero, 272.5 x 175.8 cm, 1923.

<https://historia-arte.com/obras/el-gran-vidrio>

Pg. 110

Antoni Tàpies, *Mur* (Muro), Esmalte y chamota, 187 x 248 x 50 cm, Base: 17 x 280 x 80 cm. 1991.

<https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/mur-muro>

Pg. 111

Alberto Gironella, *Ultramarinos* (Luis Buñuel y Gironella), Collage, 1991.

<http://www.criticarte.com/Page/file/art2002/AlbertoGironella.html>

Pg. 112

Elia Castellanos, *Doña Blanca*, Carboncillo/Papel y Acrílico/Unicel, 90 70 cm, 2003. Col. particular.

Pg. 114

Elia Castellanos, *Di mi se mai...*, Acrílico/Papel y plástico transparente, 40 x 40 cm, 1998. Acervo personal.

Pg. 116

Elia Castellanos. *Raquel*, acrílico/madera, encaje y acrílico/lámina de acrílico, 40 x 60 cm, 2010. Col particular.

Pg. 117

Vastu shastra.

<http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2010/02/descubriendo-el-vaasdtu-shastra.html>

Pg. 119

Esteban Murillo, *Los desposorios místicos de Santa Catalina*, óleo/lienzo, 315 x 441 cm, 1682.

<https://artsandculture.google.com/asset/desposorios-m%C3%ADsticos-de-santa-catalina/zAFq--TAKdYwwg?hl=es>

Pg. 120

Edward Hopper, *Oficina en Nueva York*, óleo sobre lienzo, 101 x 139.7 cm, 1962.

<https://mercedestamara.blogspot.com/2014/09/oficina-en-nueva-york-de-edward-hopper.html>

Pg. 121

Elia Castellanos, *Contemplación*, Óleo/Madera, 90 x 70 cm, 1994. Col. Particular.

Pg. 122

Elia Castellanos, *Mujer sobre un interior*, Acrílico/Plástico cristal y Plumón permanente/Tela, 50 x 40 cm, 2008. Acervo personal.

Pg. 128

Elia Castellanos, *Boceto*, Lápiz/Papel y fotografía, 2 hojas de 21 x 29.7 cm c/u, 2018. Archivo personal.

Pg. 129

Elia Castellanos, *Prueba*, Acrílico/Tela, Plumón permanente/Lámina de acrílico y cartón Batería, 20 x 30 cm, 2019. Archivo personal.

Pg. 130

Elia Castellanos, *Prueba*, Acrílico/Papel y Plumón permanente/Acetato, 20 x 30 cm, 2020. Archivo personal.

Pg. 131

Elia Castellanos, *Ventana de excremento*, Acrílico/Madera, Plumón permanente/Acetato, 40 x 30 cm, 2021. Acervo personal.

Pg. 132

Elia Castellanos, *Ventana de sangre*, Acrílico/Madera, Plumón permanente/Acetato, 40 x 30 cm, 2021. Acervo personal.

Pg. 133

Elia Castellanos, *Ventana-Yo*, Tapiz/Madera y Plumón permanente/Acetato, 40 x 30 cm, 2021. Acervo personal.

Pg. 134

Elia Castellanos, *No-Ventana*, Pelo/Madera y Plumón permanente/Acetato, 40 x 30 cm, 2021. Acervo personal.

Pg. 135

Elia Castellanos, *Boceto para Ventana azul*, Lápiz/Papel, 30.5 x 22.9 cm. Archivo personal.

Pg. 135

Elia Castellanos, *Ventana azul* (panel 1) Acrílico/Madera, 70 x 50 cm, 2021.

Pg. 135

Elia Castellanos, *Ventana azul* (panel 2) Punta seca/Acrílico, 70 x 50 cm, 2021.

Pg. 136 y 137

Elia Castellanos, *Ventana azul*, Acrílico/Madera, Punta seca y tinta/Lámina de acrílico, Acrílico/Lámina de acrílico, 70 x 50 cm, 2021. Acervo personal.

Pg. 138

Elia Castellanos, *boceto para Ventana verde*, Lápiz/Papel, 30.5 x 22.9 cm. Archivo personal.

Pg. 138

Elia Castellanos, *Ventana verde* (panel 1) Acrílico/Madera, 70 x 50 cm, 2021.

Pg. 138

Elia Castellanos, *Ventana verde* (panel 2), Punta seca/Lámina de acrílico, Acrílico/Lámina de acrílico, 70 x 50 cm, 2021.

Pg. 139 y 140

Elia Castellanos, *Ventana verde*, Acrílico/Madera, Punta seca y tinta/Lámina de acrílico, Acrílico/Lámina de acrílico, 70 x 50 cm, 2021. Acervo personal.

FUENTES DE INVESTIGACIÓN

AGAMBEN, Giorgio. *Lo abierto. El hombre y el animal*. Argentina: Adriana Hidalgo, 2006.

ALDEA ÁLVAREZ, Irene. *Del reflejo a la transparencia o cómo vivir en una caja de cristal*. Archivo Digital UPM, E.T.S. Arquitectura, Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica, 2017 [Proyecto Fin de Carrera/Grado. PDF] Recuperado de: <http://oa.upm.es>

ARNHEIM, Rudolph. *Arte y Percepción Visual*. Madrid: Alianza Forma, 1994.

----- *El Pensamiento Visual*. España: Paidós Estética, 1986.

ARGUDÍN, Luis. *El teatro del conocimiento. Ensayos de arte y pintura*. México: UNAM, 2013.

BENJAMIN, Walter. "Experiencia y pobreza", *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus, 1972.

BAUDRILLARD, Jean. *El sistema de los objetos*. México: Siglo XXI, 2016.

Bestiario medieval. España: Siruela, 2002.

BLANCHOT, Maurice. "Las dos versiones de lo imaginario", *El espacio literario*. Barcelona: Paidós, 1992.

CAMPBELL, Joseph. *Las máscaras de Dios. Mitología primitiva*. Madrid: Alianza, 1991.

CAUDILLO LOZANO, Jonathan. "Consideraciones bioéticas en torno al cinismo antiguo, apuntes para una filosofía animal" *Reflexiones Marginales*, artículos #65, número #65 (29 de septiembre de 2021). Recuperado <https://reflexionsmarginales.com/blog/20210929consideraciones-bioeticas-en-torno-al-cinismo-antiguo-apuntes-para-una-filosofia-animal/?fbclid=IwAR0nPZKzcnXSy6JWG2YgaHMUQMPKt9m2vWte39CaBbiBDDSlEVCu17CQXXE>. Consultado: 5 de octubre, 2021.

CASCALES, R. "Del muro al grafiti en la obra de Antoni Tàpies". *Arte, Individuo y Sociedad* 31 (3), 2019. 625-641.

CHEVALIER, Jean y Alain Gheerbrant. *Diccionario de los símbolos*. Barcelona: Herder, 1995.

DEBORD, Guy. *La sociedad del espectáculo*. España: Pre-textos, 2008.

- DELEUZE, Gilles. *La imagen-movimiento*. España: Paidós Comunicación, 1984.
- - - - - *La imagen-tiempo*. España: Paidós Comunicación, 1987.
- - - - - y GUATTARI, Félix. *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos, 2002.
- DERRIDÁ, Jacques. *El animal que voy si(gui)endo*. Madrid: Trota, 2008.
- Diccionario Visual Altea de Arquitectura*. México: Santillana, 1993.
- DOERNER, Max. *Los Materiales de Pintura y su empleo en el arte*. Barcelona: Reverté, 1991.
- DURAND, Gilbert. *La imaginación simbólica*. Buenos Aires: Amorrortu, s/f.
- ECO, Umberto. *Arte y belleza en la estética medieval*. España: Lumen, 1999.
- FLORES FARFÁN, Leticia y Jorge E. Linares Salgado (coordinadores), *Los filósofos ante los animales*. México: UNAM- Almadía, 2020.
- FOUCAULT, Michel. *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*. Barcelona: Anagrama, 1997.
- GOMBRICH, E. H. *The story of art*. London: Phaidon, 1995.
- - - - - *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*. Madrid: Alianza Forma, 1993.
- HAN, Byung-Chul. *La sociedad de la transparencia*. España: Herder, 2016.
- HESSE, Hermann . *El lobo estepario*. México: Compañía general de ediciones, 1975.
- Historia de la pintura*. España: Asuri, 1989.
- JUANES, Jorge. *Territorios del arte contemporáneo*. México: Itaca, 2010.
- - - - - *Marcel Duchamp. El itinerario de un desconocido*. México: Itaca, 2014.
- KANDINSKY, Wassily. *Punto y línea sobre el plano*. México: Colofón, 2013.
- LÉVINAS, Emmanuel. *La huella del otro*. México: Taurus, 2001.
- LIPOVETSKY, Gilles. *La era del vacío*. México: Anagrama, 2012.
- LÓPEZ, Tessy y Ana Martínez. *El mundo mágico del vidrio*. México: FCE, SEP y CONACYT, 2000.
- LOSOS, Ludvik. *Las Técnicas de la Pintura*. Madrid: Libsa, 1991.
- MALAXECHEVERRÍA, Ignacio. *Bestiario medieval*, España: Siruela, 2002.

MARCOS CARRETERO, Mar. *Silencio y visualidad, representaciones del silencio en el arte contemporáneo*. México: Clave, 2018.

NANCY, Jean-Luc, *La mirada del retrato*. Buenos Aires: Amorrortu editores, 2000.

NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier. *Mirando a través. La perspectiva en las artes*. España: Ediciones del Serbal, 2000.

NIETZSCHE, Friederich. *Humano, demasiado humano*. España: Edaf, 1998.

OLIVIER, Guilhem. "Tepeyólotl, 'Corazón de la montaña' y 'señor del eco': el dios jaguar de los antiguos mexicanos", *Estudios de Cultura Náhuatl*, vol. 28, 1998, pp. 99-141. Recuperado de:

[https://www.academia.edu/8644218/ Tepey%C3%B3lotl Coraz%C3%B3n de la monta%C3%B1a y se%C3%B1or del eco el dios jaguar de los antiguos m exicanos Estudios de Cultura N%C3%A1huatl vol. 28 1998 pp. 99-141,](https://www.academia.edu/8644218/Tepey%C3%B3lotl_Coraz%C3%B3n_de_la_monta%C3%B1a_y_se%C3%B1or_del_eco_el_dios_jaguar_de_los_antiguos_mexicanos_Estudios_de_Cultura_N%C3%A1huatl_vol._28_1998_pp._99-141)

Consultado en diciembre, 2021.

PALLASMAA, Juhani. *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos*. México: Gustavo Gili, 2018.

----- *La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili, 2014.

Santa Biblia. Nueva York: Thomas Nelson, Plublishers, revisión de 1960.

SCHNEIDER, Marius. *El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la escultura antiguas*. Madrid: Siruela, 2010.

SIDAWAY, Ian. *Enciclopedia de Materiales y Técnicas de Arte*. Barcelona: Acanto, 2001.

TRÍAS, Eugenio. *Lo bello y lo siniestro*. Barcelona: Ariel, 1982.

VALERI, Umberto, selección y traducción. *Leonardo da Vinci a través de sus textos*. España: MRA, 1996.

VALERY, Paul. *Teoría poética y estética*. Madrid: Visor, 1990.

VINCI, Leonardo da. *Tratado de pintura*. Madrid: Akal, 1995.

VIRILIO, Paul. *Estética de la desaparición*. Barcelona: Anagrama, 1988.

----- y Enrico Baj. *Discurso sobre el horror en el arte*. España: Casimiro, 2013.